

Umgang mit Schluckstörungen bei wohnselbstständigen alten Menschen

Befragung von Pflegefachpersonen der Nonprofit-Spitex

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Studiengang Logopädie 1720/22

Bachelorarbeit

Eingereicht von: Carmen Halene, Barbara Schriber

Begleitet von: Dr. phil. Erika Hunziker

Eingereicht am: 16. Februar 2021

Abstract

Bei Schluckstörungen im Alter kann von einer hohen Dunkelziffer ausgegangen werden. Häufig werden sie nicht als solche erkannt oder erst spät entdeckt. Die Spitex übernimmt in der Schweiz eine zentrale Rolle in der Pflege von wohnselbständigen alten Menschen. Da die Pflegefachpersonen sehr nahe am Patienten sind, übernehmen sie eine wichtige Funktion bei der Früherkennung. Es stellt sich daher die Frage, inwieweit diese Personen für das Thema sensibilisiert sind. Verfügen sie über Kenntnisse zum Thema Schluckstörungen und stehen ihnen Handlungsmöglichkeiten zur Verfügung? Zur Beantwortung dieser Fragen wurden strukturierte Interviews mit drei Pflegefachpersonen geführt und mittels qualitativer Inhaltsanalyse ausgewertet. Die Ergebnisse zeigen, dass Handlungsbedarf besteht, sowohl was die Früherkennung von Schluckstörungen als auch die Behandlung der ambulant betreuten Personen betrifft.

Sprachliche Regelung

In dieser Arbeit werden bevorzugt weibliche Formen verwendet, da es sich bei den befragten Personen und den Autorinnen ausschliesslich um Frauen handelt. Ebenfalls wird bei der Bezeichnung 'Logopädin' die weibliche Form benutzt, da es die Geschlechterverteilung innerhalb der genannten Personengruppe widerspiegelt. Ansonsten wird zu Gunsten einer besseren Lesbarkeit das generische Maskulin verwendet. Selbstverständlich ist in beiden Fällen das jeweils andere Geschlecht miteingeschlossen.

Autorenschaft

Hiermit bestätigen wir, dass wir die Arbeit zu gleichen Teilen verfasst haben. Aufgrund der engen Zusammenarbeit können wir die einzelnen Kapitel nicht einer Person zuordnen.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
1.1	Ziel der Arbeit	1
1.2	Themenwahl	1
1.3	Fragestellung	2
1.4	Vorgehen	3
1.5	Aufbau der Arbeit	3
2	Theoretische Grundlagen	4
2.1	Schluckstörungen im Alter	4
2.1.1	Für den Schluckakt relevante Körperstrukturen	4
2.1.2	Physiologischer Schluckvorgang	5
2.1.3	Veränderungen im Alter	7
2.1.3.1	Organische Veränderungen / strukturelle Veränderungen	7
2.1.3.2	Neurologische Erkrankungen	8
2.1.3.3	Nebenwirkungen von Medikamenten	8
2.1.4	Leitsymptome einer Schluckstörung und deren Ursachen	9
2.1.5	Erkennen einer Dysphagie / Beobachtung und Screening	11
2.2	Konsequenzen einer Schluckstörung	12
2.2.1	Physische Folgen	12
2.2.2	Psychische Folgen	13
2.2.3	Einschränkungen im Alltag	13
2.2.4	Therapeutische Massnahmen	13
2.3	Organisation Spitex	14
2.3.1	Rolle und Bedeutung der Spitex	14
2.3.2	Zahlen und Fakten	15
2.3.3	Pflegepersonal und Kategorien	16
2.3.4	Dienstleistungen	17
2.3.5	Bedarfsabklärung (interRAI HomeCare Schweiz)	18
2.3.6	Qualitätsmanagement	19
3	Methodik und Forschungsdesign	20
3.1	Forschungsmethode	20
3.2	Erhebung der Daten	20
3.2.1	Leitfadeninterview	20
3.2.2	Erstellung des Interviewleitfadens	20
3.2.3	Auswahl der Interviewpartner - Sampling	22

3.2.4 Fragebogen	24
3.2.5. Durchführung der Interviews.....	24
3.3 Analysemethode.....	24
4 Auswertung der erhobenen Daten	25
4.1 Transkription.....	25
4.2 Kategorienbildung	26
4.3 Analyse	29
4.3.1 Kategorienbezogene Auswertung pro Thema.....	29
4.3.1.1 Erfahrung im Spitex-Alltag.....	29
4.3.1.2 Problemerkfassung	29
4.3.1.3 Erkennen von Schluckstörungen.....	30
4.3.1.4 Handeln	32
4.3.1.5 Zusammenarbeit	33
4.3.1.6 System.....	34
4.3.1.7 Herausforderungen	35
4.3.1.8 Ausblick/Wünsche.....	36
4.3.2 Auswertung pro Fragebogen und Kurzanalyse	36
4.3.2.1 Person 1	36
4.3.2.2 Person 2	37
4.3.2.3 Person 3	37
4.3.2.4 Kurzanalyse	37
4.4 Ergebnisse	37
4.5 Beantwortung der Fragestellung	38
5 Diskussion.....	39
5.1 Reflexion	39
5.2 Weiterführende Überlegungen / Ausblick	40
6 Quellenangaben.....	43
6.1 Literaturverzeichnis	43
6.2 Internetseiten.....	44
6.3 Abbildungsverzeichnis.....	46
6.4 Tabellenverzeichnis.....	46
6.5 Glossar	46

Anhang

1 Einleitung

1.1 Ziel der Arbeit

In der Ausbildung sind wir wiederholt auf die Wichtigkeit der Früherkennung bei einer Schluckstörung¹ hingewiesen worden. Bei der Suche nach einer Forschungsfrage im Zusammenhang mit Dysphagie hat eine Bachelorarbeit aus dem Jahr 2012 von Guggisberg und Singer, welche sich mit dem Pflegepersonal in Alters- und Pflegeheimen befasst, unsere Aufmerksamkeit geweckt. Da die Tendenz dahin geht, dass immer mehr Menschen auch im Alter so lange wie möglich zu Hause leben möchten, stellte sich uns die Frage, wie es um die Früherkennung im Bereich von wohnselbständigen alten Menschen steht. Im Wesentlichen geht es in der Früherkennung um eine Sensibilisierung für das Thema Dysphagie.

Die vorliegende Bachelorarbeit verfolgt das Ziel, herauszufinden, welchen Stellenwert die Erkennung und Behandlung von Schluckstörungen im Rahmen der ambulanten Betreuung einnimmt, wie Pflegende im ambulanten Setting auf das Thema sensibilisiert sind und wie das konkrete Handeln bei Patienten mit Schluckstörungen tatsächlich aussieht.

1.2 Themenwahl

Schluckstörungen kommen prozentual am häufigsten bei geriatrischen Patienten vor (Burger-Gartner & Heber, 2011, S. 21). Da sich die vorliegende Arbeit mit der älteren Bevölkerung der Schweiz befasst, soll die zukünftige demografische Entwicklung kurz dargestellt werden. Gemäss Bundesamt für Statistik (BfS)² betrug im Jahr 2019 die Anzahl der über 65-jährigen Einwohner in der Schweiz 18,7 Prozent (Bundesamt für Statistik (BfS), 2019 [1]). Gemäss Szenarien zur Bevölkerungsentwicklung wird die Bevölkerung ab 65 Jahren zwischen 2020 und 2030 mit einem Wachstum von 30 Prozent sehr stark ansteigen (BfS, 2019 [2]). Dies wird direkten Einfluss auf die Zahl pflegebedürftiger Menschen haben und zu neuen Herausforderungen für die Gesellschaft führen.

Menschen werden also immer älter. Gleichzeitig zeichnet sich ein Trend ab, möglichst lange ein selbständiges und selbstbestimmtes Leben in den eigenen vier Wänden zu führen. Eine Strukturerhebung (Stichproben) des Bundesamts für Statistik im Jahr 2016 hat ergeben, dass von den 1,5 Millionen Personen über 65 Jahre, 96 Prozent zu Hause leben (BfS, 2016 [3]).

«Es ist nach wie vor ein erklärtes Ziel der Gesundheitspolitik, dass alle Menschen mit gesundheitlicher Beeinträchtigung, unabhängig von deren Alter, so lange wie möglich in ihrer vertrauten Umgebung leben können. Damit sollen die Lebensqualität und Würde gewährleistet werden» (Gmür & Steiner, 2015, S. 414).

¹ Definition: Wir verwenden die Begriffe Schluckstörung und Dysphagie als Synonyme.

² Das Bundesamt für Statistik (BfS) ist das nationale Kompetenzzentrum der öffentlichen Statistik der Schweiz.

Verschiedene Hausbetreuungsdienste und ambulante Pflegedienste tragen dazu bei, dass Menschen länger zu Hause leben können. Ende 2019 wurden in Alters- und Pflegeheimen der Schweiz 90'342 Langzeitaufenthalter gezählt. Demgegenüber betreuten die Spitex-Dienste 394'444 Klienten (BfS, 2019 [4]). Als grösster Anbieter von ambulanten Hilfe- und Pflegeleistungen in der Deutschschweiz übernimmt die Spitex³ in der Pflege von wohnselbständigen älteren Menschen also eine tragende Rolle (Spitex, 2020 [5]).

Mit einer Zunahme des Anteils älterer Menschen in der Gesellschaft wird auch die Häufigkeit (Prävalenz) von Schluckstörungen ansteigen. Turley und Cohen (2009) zeigen in ihrer Studie auf, dass sich eine Dysphagie bei annähernd 14 Prozent aller älteren Menschen, die ein unabhängiges Leben führen, findet (S. 34). Andere Studien sprechen sogar von einer Prävalenzrate von bis zu 38 Prozent bei Menschen über 65 Jahren (ebd.).

Hier übernimmt der Pflegedienst folglich auch eine wichtige Funktion bei der Früherkennung, in der Prävention und der Beratung von Patienten mit einer Dysphagie. Pflegende tragen hier eine Verantwortung. Damit sie dieser gerecht werden können, bedarf es Kompetenz. «Dass ein Informationsbedarf aus Sicht der Pflegepersonen besteht», belegen die Ergebnisse der Befragung von Rüegg im Rahmen einer Bachelorarbeit aus dem Jahr 2017 (Rüegg & Steiner, 2018). Die Thematik der Dysphagie bringt in der Praxis eine Überschneidung der Fachdisziplinen Logopädie und Pflege mit sich, deshalb ist hier eine interdisziplinäre Zusammenarbeit nötig.

Wenn über 14 Prozent aller betagten Menschen an erkannten oder unerkannten Schluckstörungen leiden und davon ausgegangen wird, dass dieser Wert auch auf die von der Spitex betreuten Menschen zutrifft, dann ergibt sich bei fast 395'000 Betreuten, abzüglich der unter 65 jährigen, eine Zahl von über 40'000 (BfS, 2019 [6]), was verdeutlicht, wie relevant dieses Thema ist. Anhand der Fragestellungen in Kapitel 1.3 untersuchen die Autorinnen näher, welche Bedeutung den Schluckstörungen bei der Nonprofit-Spitex⁴ in der Betreuung beigemessen wird.

1.3 Fragestellung

Die Autorinnen wollen mit dieser Arbeit folgende Fragen beantworten:

- ◆ *Ist das Pflegepersonal im Hinblick auf Schluckstörungen informiert und sensibilisiert?*
- ◆ *Wie wird eine allfällige Schluckstörung erkannt und wie wird bei einem Verdacht auf eine solche vorgegangen?*

³ Spitex ist die Kurzform für **spitalex**terne Kranken- und Gesundheitspflege

⁴ Nicht-profitorientierte Spitex

1.4 Vorgehen

Anfang Mai 2020 haben sich die Autorinnen mit Erika Hunziker bezüglich des Vorgehens der Bachelorarbeit besprochen. Der Zeitplan wurde so vordefiniert, dass sich die Autorinnen zuerst mit dem Literaturstudium und dem Theorieteil auseinandersetzen.

Als relevante Zielgruppe für die Datenerhebung wurden Pflegefachpersonen der Organisation Nonprofit-Spitex, welchen eine tragende Rolle in der Langzeitpflege von wohnselbständigen Senioren zukommt, gewählt.

Die potenziellen Interviewpartnerinnen wurden Ende September und Anfang Oktober 2020 mittels eines Informationsflyers per E-Mail angeschrieben und für weiterführende Informationen telefonisch kontaktiert. Da das Pflegepersonal wegen der Covid-19 Pandemie stark gefordert war, hatten die Autorinnen anfänglich Probleme, genügend Teilnehmerinnen zu finden. Die Anzahl Interviewpartnerinnen wurde deshalb von fünf auf drei reduziert. Ebenfalls durch die Pandemie bedingt, wurden die Interviews im November 2020 nicht wie vorgesehen vor Ort, sondern telefonisch durchgeführt. Die Ergebnisse der Befragungen wurden zeitnah transkribiert und analysiert.

1.5 Aufbau der Arbeit

Die vorliegende Arbeit ist nach der Einleitung in vier Abschnitte gegliedert. Im Kapitel 'Theoretische Grundlagen' werden die für den Schluckakt relevanten anatomischen Grundlagen, der physiologische Schluckvorgang sowie altersbedingte Veränderungsprozesse, die den Schluckakt betreffen, beschrieben. Weiter werden Symptome und Konsequenzen einer Schluckstörung aufgeführt. Danach wird ebenfalls im Theorieteil die Organisation der Spitex als Gesamtes und im Speziellen der Nonprofit-Bereich betrachtet und auf die Bedeutung der häuslichen Pflege eingegangen. Der Schwerpunkt dieser Arbeit wird auf die Nonprofit-Spitex-Organisationen gesetzt, da sie fast 80 Prozent aller Spitex-Klienten versorgen (Spitex, 2020 [5]).

Im Kapitel 'Methodik und Forschungsdesign' wird, basierend auf den entsprechenden theoretischen Grundlagen, das praktische Vorgehen bei dieser Forschungsarbeit genauer dargelegt. Im Anschluss wird im Kapitel 'Auswertung der erhobenen Daten' auf die Datenerhebung eingegangen und eine Analyse der Daten präsentiert. Ergebnisse werden hier dargestellt und die Fragestellung wird beantwortet. Im letzten Kapitel 'Diskussion' wird der Prozess und die Auswertung in einer Reflexion kritisch beleuchtet. Abschliessend stellen die Autorinnen im Ausblick weiterführende Überlegungen vor. Im Anhang sind die vollständigen Transkripte und die Kategorisierungstabelle sowie weitere Dokumente, auf welche in der Arbeit verwiesen wird, zu finden.

2 Theoretische Grundlagen

2.1 Schluckstörungen im Alter

2.1.1 Für den Schluckakt relevante Körperstrukturen

Da es sich beim Schluckvorgang um ein hochkomplexes Geschehen handelt, werden für ein besseres Verständnis der im nachfolgenden Kapitel 2.1.2 dargestellten Abläufe beim Schlucken, die für den Schluckakt besonders relevanten anatomischen Strukturen in Anlehnung an Bartolome (S. 4-20) beschrieben. Ebenfalls werden die spezifischen Fachausdrücke anhand eines Glossars (siehe Kapitel 6.5) erklärt.

◆ *Mundhöhle*

Lippen, Wangen und Zähne bilden den Vorhof der Mundhöhle. Das Dach der Mundhöhle bildet der harte und der weiche Gaumen mit dem Gaumensegel (Velum palatinum), den unteren Abschluss bildet der Mundboden. Ganz hinten in der Mundhöhle befinden sich die Rachenbögen, die den Übergang in den Kehlkopfrachen bilden. Die Vorwärtsbewegung des innenliegenden knöchernen Zungenbeins spielt eine wichtige Rolle beim Schluckakt. Die Hauptaufgabe der Zunge besteht in der Beförderung der Speise. Am Kauvorgang beteiligt sind das Kiefergelenk und die Kaumuskulatur.

◆ *Rachen (Pharynx)*

Der sich im Rachen befindende Kreuzungspunkt zwischen Luft- und Speiseweg unterteilt sich in drei Teile, den oberen Nasenrachenraum (Nasopharynx), den mittleren Mundrachen (Oropharynx) und den unteren Kehlkopfrachen (Laryngopharynx). Für den Schluckakt ist ein Verschluss des Nasopharynx gegen den Oropharynx durch das Gaumensegel und Teile der Rachenwand nötig. Der Laryngopharynx bildet den Zugang zum Kehlkopf und zur Speiseröhre. Die Rachenmuskeln unterstützen den Transport der Nahrung. Durch Kontraktionen schieben sie den schluckfertigen Bissen (Bolus) abwärts durch den oberen Schliessmuskel der Speiseröhre, den Ösophagusphinkter.

◆ *Kehlkopf (Larynx)*

Beim Kehlkopf beginnen die unteren Atemwege. In Ruhestellung lässt der Larynx die Luft passieren. Indem er beim Schlucken unter anderem den Kehldeckel (Epiglottis) schliesst, hat er primär die Aufgabe, die Atemwege zu schützen. Im Innenraum des Kehlkopfes befindet sich die Glottis mit den Stimmlippen.

◆ *Speiseröhre (Ösophagus)*

Die Speiseröhre ist ein elastischer Muskelschlauch, der in den Magen mündet. Durch Muskelbewegungen (peristaltische Wellen) befördert sie den Nahrungsbolus in den Magen. Am

oberen Ende sitzt der obere Ösophagus sphinkter, ein Ringmuskel, der sich öffnen und schließen kann, um den Bolus passieren zu lassen und um zu verhindern, dass Nahrung wieder zurück in den Rachen gelangt.

◆ Speicheldrüsen

Kleinere Speicheldrüsen befinden sich in der Wand der Mundhöhle und der Zunge. Zu den grösseren zählen die Unterkiefer- und die Unterzungendrüse. Die Speicheldrüsen sind zuständig für die Produktion von Speichel, welcher für die Befeuchtung und Einweichung der Nahrung nötig ist. Speichel schützt zusätzlich die Schleimhäute und die Zähne.

Die folgende Abbildung gibt einen Überblick über die anatomischen Strukturen im Kopf-, Hals- und Mundbereich.

Abbildung 1: Sagittalschnitt von Kopf und Hals (Schindelmeiser, 2018, S. 57)

2.1.2 Physiologischer Schluckvorgang

«Der Schluckvorgang ist definiert als Transport von Nahrung, Flüssigkeit, Speichel und Sekret aus der Mundhöhle durch den Rachenraum und die Speiseröhre bis zum Magen» (Bartolome & Schröter-Morasch, 2018, S. 24). Der normale Schluckvorgang lässt sich in vier Phasen einteilen (ebd.), wobei die Phasen fließend ineinander übergehen. «Den eigentlichen vier Schluckphasen ist eine präorale Phase ... vorgeschaltet» (Prosiegel & Weber, 2018, S. 45), welche nicht dem Schluckakt selbst zugeordnet wird. «Die präorale Phase ... umfasst alle Aktivitäten der Nahrungsaufnahme, die stattfinden, bevor der Bolus sich im Mund befindet» (Glassl, 2017, S. 84). Voraussetzung für einen ungestörten Schluckakt ist die

uneingeschränkte Funktion verschiedener am Vorgang beteiligter Körperstrukturen. Basierend auf dem Buch von Bartolome und Schröter-Morasch (2018, S. 24-36) fassen die Autorinnen dieser Arbeit die komplexen Vorgänge des Schluckaktes wie folgt zusammen:

◆ *Die orale Vorbereitungsphase*

Zu dieser ersten Phase gehören die Aufnahme der Speise in die Mundhöhle, das Zerkleinern der festen Bestandteile mit den Zähnen, das Vermischen mit Speichel, die Formung zu einem schluckfertigen Bissen (Bolus) und die Platzierung auf der Zunge. All diese Vorgänge können willentlich gesteuert werden. Sie erfordern gut aufeinander abgestimmte Bewegungsabläufe der Lippen, der Wangen, der Zunge, des Unterkiefers und des Velums. Zusätzlich analysieren verschiedene Rezeptoren die Speise.

◆ *Die orale Phase*

In der zweiten Phase wird der Bolus mit der Zunge nach hinten in Richtung Rachen (Pharynx) transportiert. Lippen und Kiefer sind in dieser Phase geschlossen und dienen als Stütze für Bewegungen der Zunge. Durch Druck der Zunge gleitet der Bolus in den Oropharynx.

◆ *Die pharyngeale Phase*

Diese dritte Phase ist reflektorisch und «unterliegt nicht mehr der willentlichen Steuerung» (Bartolome & Schröter-Morasch, 2018, S. 30). Sensorische Rezeptoren analysieren den Bolus und triggern den Schluckreflex. Bevor der Bolus durch den Rachen (Pharynx) in die Speiseröhre (Ösophagus) transportiert werden kann, muss der Nasenraum durch die Hebung des Gaumensegels und die Vorwölbung der Rachenwand abgedichtet werden (velopharyngealer Verschluss). Eine kräftige Bewegung der Zungenbasis in Richtung Rachenhinterwand löst die pharyngeale Welle aus. Fast gleichzeitig hebt sich der Kehlkopf, damit der Rachenraum erweitert wird und der Bolus ungehindert passieren kann. Um die Luftwege zu schützen, verschliesst sich der Kehlkopf mit einem dreifachen Verschluss: Die Stimmlippen und die Epiglottis verschliessen, und den Raum oberhalb der Stimmlippen (supraglottischer Raum) verengen. Mit der Öffnung des oberen Ösophagusphinkters ist die dritte Phase abgeschlossen.

◆ *Die ösophageale Phase*

Auch die vierte Phase erfolgt unwillkürlich. Über peristaltische Wellen wird der Bolus vom oberen zum unteren Ösophagusphinkter durch die Speiseröhre transportiert. Diese Phase endet mit dem Eintritt des Bolus in den Magen.

2.1.3 Veränderungen im Alter

2.1.3.1 Organische Veränderungen / strukturelle Veränderungen

«Im Alter kommt es zu einem vermehrten Auftreten von Schluckstörungen» (Eibl, 2019, S. 483). Das Alter ist begleitet von vielen verschiedenen physiologischen Um- und Abbauprozessen. So unterliegen auch die am Schlucken beteiligten Strukturen dem natürlichen Alterungsprozess. Diese Prozesse führen zu sensorischen, motorischen und organischen Veränderungen. Ebenfalls von altersphysiologischen Veränderungen betroffen sind die Bereiche der Sensibilität und der neuronalen Steuerung (Eibl, 2019, S. 484). Im sensorischen Bereich kommt es sowohl zu einer Verminderung des Geschmacks- und Geruchsinnes als auch zu einer reduzierten Speichelproduktion, welche in einer Mundtrockenheit resultiert. (Glassl, 2017, S. 85). Mit zunehmendem Alter sind auch Veränderungen des Zahnstatus und der Kieferstellung oder Bewegungseinschränkungen des Kiefergelenks möglich (Bartolome & Schröter-Morasch, 2018, S. 40). Muhle, Wirth, Glahn und Dziewas (2015) führen weitere altersbedingte Veränderungen auf, welche die Schluckfunktionen beeinträchtigen können. So kann es durch eine Sensibilitätsminderung im Mund-Rachenraum zu einer verzögerten Auslösung des Schluckreflexes kommen. Ein allgemeiner Muskelabbau (Sarkopenie) beeinflusst die motorischen Komponenten des Schluckens und «Veränderungen des Achsenskeletts und des Bindegewebes führen ebenfalls zu vielfältigen Modifikationen des Bewegungsablaufs» (Muhle, Wirth, Glahn & Dziewas, 2015, S. 5). Auch eine reduzierte Peristaltik von Pharynx und Ösophagus beeinflussen das Schlucken (Eibl, 2019, S. 484).

Ebenfalls zu nennen sind kognitive Veränderungen, die sich negativ auf die Schluckfunktionen auswirken und die Aspirationsneigung erhöhen können. (Prosiegel & Weber, 2018, S. 46).

In der Literatur wird eine erhöhte Prävalenz (44 Prozent) altersbedingter Veränderungen des Schluckaktes beschrieben (Corsten & Grewe, 2017, S. 83). Für einen altersbedingt veränderten Schluckakt und unter Ausschluss einer anderen relevanten Grunderkrankung wird der Begriff Presbyphagie⁵ verwendet (ebd.).

Können altersphysiologische Veränderungen des Schluckaktes nicht mehr kompensiert werden, spricht man von einer Dysphagie (diese wird in der Literatur teilweise auch als sekundäre Presbyphagie bezeichnet). Die Presbyphagie allein ist noch keine Krankheit. Sie vermindert aber die Kompensationsreserve des Schluckaktes derart, dass zusätzliche, krankheitsbedingte Störungen bei Betroffenen eher zu einer schwereren Dysphagie führen können als bei jüngeren Menschen (Muhle, Wirth, Glahn & Dziewas, 2015, S. 2).

⁵ In der Fachliteratur sind für das rein durch physiologische Alterungsprozesse beeinträchtigte Schluckvermögen unterschiedliche Terminologien zu finden. In dieser Arbeit wird dafür die Terminologie Presbyphagie verwendet.

Die folgende Abbildung verdeutlicht die zahlreichen, mit zunehmendem Lebensalter auftretenden Beeinträchtigungen.

Abbildung 2: Altersbedingte Veränderungen des Schluckens (Muhle, Wirth, Glahn & Dziewas, 2015, S. 2, mit freundlicher Genehmigung)

Auch altersassoziierte Erkrankungen wie Kopf-Hals-Tumoren, Veränderungen der Halswirbelsäule, Zenker-Divertikel oder Schilddrüsenerkrankungen können zu strukturellen Veränderungen führen (Corsten & Grewe, 2017, S. 123). Ist in der Folge einer solchen Erkrankung der Schluckakt beeinträchtigt, wird medizinisch der Begriff Dysphagie verwendet.

2.1.3.2 Neurologische Erkrankungen

Neurologische Erkrankungen mit Hirnläsionen können die sensomotorische Steuerung des Schluckvorganges beeinträchtigen. Deshalb stellen sie ein hohes Risiko für eine Schluckstörung dar. Die häufigste neurologische Ursache für eine Dysphagie ist ein Schlaganfall. Auch ein Schädel-Hirntrauma oder ein raumfordernder Hirntumor können die Schluckfunktionen beeinträchtigen. Erkrankungen des zentralen Nervensystems wie zum Beispiel Morbus Parkinson, eine Demenz oder eine hohe Querschnittlähmung stellen ebenfalls eine hohe Prävalenz für eine Dysphagie dar (ebd.). Auch im Zusammenhang mit einer Multiplen Sklerose oder mit einer Amyotrophen Lateralsklerose kann eine Dysphagie auftreten (Bartolome & Schröter-Morasch, 2018, S. 72).

2.1.3.3 Nebenwirkungen von Medikamenten

Ältere Menschen werden oft mit verschiedensten Medikamenten zur Behandlung von bestehenden Krankheiten versorgt. In der medikamentösen Behandlung von Krankheiten bei geriatrischen Patienten können deshalb Medikamente mit verschiedenen Neben- und

Wechselwirkungen aufeinandertreffen (Eibl, 2019, S. 487). «Medikamente können die Schluckfunktion direkt beeinflussen, wenn sie eine Wirkung auf Strukturen haben, die unmittelbar am Schluckvorgang beteiligt sind» (Schwemmler, Jungheim, Miller, Kühn & Ptok, 2015, S. 505). Nach Schwemmler et al. (2015) sind auch indirekte Wirkungen möglich, wenn durch eine Medikamenteneinnahme dem Schluckvorgang übergeordnete Voraussetzungen beeinflusst werden (S. 505). Speziell im höheren Alter sind Dysphagien durch multiple Medikation nicht selten (S. 506).

In ihrem Artikel beschreiben Schwemmler et al. (2015) weiter, dass Arzneimittel aus unterschiedlichen Medikamentenklassen Einfluss auf das Schlucken haben können. Dazu gehören zentral sedierende Medikamente, welche bewusstseinsverändernd wirken und allgemein die Reflexsteuerung, die Sensorik und die muskuläre Koordination dämpfen. In diese Kategorie gehören alle Sedativa, viele Neuroleptika, Antidepressiva und Schmerzmedikamente. Viele dieser Medikamente bewirken eine Xerostomie (Mundtrockenheit), welche sich auf den Bolustransport auswirkt. Zu nennen sind auch Medikamente, welche sich auf die Muskelaktivität auswirken oder Arzneimittel, welche zu lokalen Entzündungen oder Veränderungen des Schleimhautgewebes führen können. Bei der Betreuung von älteren Menschen ist besonders zu beachten, dass eine vorbestehende Presbyphagie durch Medikamente verstärkt werden kann (S. 505-509).

Eine Bestrahlung bei Tumoren im Kopf-Hals-Bereich kann ebenfalls mit einer Dysphagie einhergehen (Bartolome & Schröter-Morasch, 2018, S. 77).

2.1.4 Leitsymptome einer Schluckstörung und deren Ursachen

Eine Störung des Schluckvorgangs kann in jeder der vier beschriebenen Phasen auftreten. «Prinzipiell ist zwischen pathologischen Symptomen und deren pathophysiologischer Ursache zu unterscheiden» (Bartolome & Schröter-Morasch, 2018, S. 41). In der Folge werden die pathologischen Symptome beschrieben, darauf folgt eine zusammenfassende Beschreibung der wichtigsten pathophysiologischen Ursachen.

Auf einen gestörten Nahrungstransport weisen folgende Symptome hin: Beim **Leaking** entgleitet der Bolus unkontrolliert entweder nach vorn aus dem Mund (anterior)⁶ oder nach hinten in den Rachenraum (posterior) (Bartolome & Schröter-Morasch, 2018, S. 43). **Residuen** sind Speisereste, die nach der Schluckreflexauslösung im Mundraum, Rachen oder im Kehlkopf verbleiben. Die Gefahr von Residuen besteht darin, dass sie postdeglutitiv, also nach dem Schluckakt, zu einer Penetration oder einer Aspiration führen können. Auf einen Rückfluss der Nahrung weisen Symptome wie **Reflux** oder **Regurgitation** hin, bei welchen die Nahrung aus der Speiseröhre aufgrund retrograder Bewegungen der Speiseröhrenmuskulatur wieder in den

⁶ In manchen Fachbüchern wird das Leaking anterior auch als Drooling bezeichnet (Eibl, 2019, S. 369).

Rachen oder den Mund hochkommt. Nimmt die Nahrung den falschen Weg, so kommt es zu einer **Penetration** oder einer gefährlichen **Aspiration**. Bei der Penetration dringen Nahrungsteile, Flüssigkeiten oder Speichel in die Nase oder in den Kehlkopfeingang (oberhalb der Stimmlippen). Bei der **Aspiration** gelangen Fremdkörper in die Luftwege unterhalb der Stimmlippen (Prosiegel & Weber, 2018, S. 62). «Die Aspiration ist das gefährlichste Symptom einer Dysphagie, da sie zu Lungenentzündungen und Atemnot führen kann» (Eibl, 2019, S. 370). Normalerweise geht eine Aspiration mit Husten einher. Bei einer **stillen Aspiration** folgt kein Hustenreflex, und sie wird daher nicht erkannt.

Basierend auf dem Buch von (Prosiegel & Weber, 2018, S. 56-64) werden die wichtigsten pathophysiologischen Ursachen der Symptome folgendermassen beschrieben:

◆ *Leaking*

Die Hauptursache für das Herauslaufen von Flüssigkeit aus dem Mund (anteriores Leaking) können in einer verminderten Kontrolle im Mund- und Gesichtsbereich (orofazial) bei Beeinträchtigung der Lippen- /Wangenkraft und des Mundschlusses sowie eine Sensibilitätsstörung im Bereich des Mundes sein. Ein vorzeitiges Entgleiten des Bolus in den Rachenraum ist bei einer mangelnden Kontrolle der Zunge und des Mundes (orolingual) oder einer verspätet ausgelösten Schluckreflextriggerung, verursacht durch Sensibilitätsstörungen oder Läsionen, möglich.

◆ *Residuen*

Verbleibende Nahrungsreste im Mundraum sind auf eine reduzierte Muskelspannung in den Wangen, eine eingeschränkte Zungenbeweglichkeit oder auch auf eine beeinträchtigte orale Sensibilität zurückzuführen. Ist der Abschluckdruck durch eine mangelnde Zungenretraktion reduziert oder die Anhebung und Vorwärtsbewegung des Zungenbeins und des Kehlkopfes (hyolaryngeale Exkursion) beeinträchtigt, bleiben Nahrungsreste zwischen Zungengrund und Kehledeckel (valleculae epiglotticae) liegen. Bei einer Schwäche der Muskulatur im Rachenbereich verbleiben die Nahrungsreste im Rachenraum. Allgemein besteht die Gefahr bei Residuen, dass sie postdeglutitiv zu einer Penetration oder Aspiration führen können.

Infolge einer Öffnungsstörung des oberen Ösophagussphinkters können sich Residuen in den beiden Sinus piriformis sammeln.

◆ *Penetration*

Im Rahmen einer Muskelschwäche, einer eingeschränkten hyolaryngealen Exkursion (wichtiger Schutzmechanismus beim Schlucken), einer beeinträchtigten Epiglottiskippung oder einer Strukturveränderung des Kehledeckels besteht die Möglichkeit, dass der Kehlkopfeingang nur unzureichend geschlossen wird. Es führt zu Eindringen von Material in den Kehlkopfeingang

(laryngeale Penetration). Besonders bei unzureichenden Schutzmechanismen wie Husten und Räuspern bergen Nahrungsreste, die oberhalb der Stimmlippen liegenbleiben, die Gefahr, dass sie die Stimmlippen passieren, wenn diese nach dem Schluckakt wieder geöffnet sind und so aspiriert werden. Wenn der Verschluss des Nasenrachens durch das Gaumensegel (velopharyngealer Verschluss) unzureichend ist, kann eine Penetration auch in den Nasenraum erfolgen.

◆ *Aspiration*

Das unkontrollierte Abgleiten von Nahrungsteilen bevor der Schluckreflex ausgelöst wird (posteriores Leaking), ausgeprägte Speisereste im Mund oder Rachenbereich (Residuen) und insbesondere das Eindringen von Material in den Kehlkopfeingang (laryngeale Penetrationen) sind häufig Ursache von Aspirationen.

2.1.5 Erkennen einer Dysphagie / Beobachtung und Screening

Von den in Kapitel 2.1.4 beschriebenen Symptomen sind ohne bildgebende Diagnostik nur das anteriore Leaking oder Residuen im Mundraum direkt sichtbar. Es gibt jedoch weitere direkte Hinweise oder indirekte Symptome, welche eine Früherkennung einer Dysphagie ermöglichen. Diese können durch Beobachtung bei der Nahrungsaufnahme und einer Befragung zum Essverhalten erkannt werden.

Anzeichen wie eine verlängerte Nahrungsaufnahme, häufiges Verschlucken, Räuspern oder Husten vor, während oder nach dem Schlucken, Klossgefühl im Hals, Stimmveränderungen nach der Nahrungsaufnahme, gurgelnde Atemgeräusche, veränderte Haltung beim Schlucken oder Angst vor dem Essen, weisen direkt auf vorhandene Schluckprobleme hin (Hunziker, 2016, S. 38).

Indirekte Symptome, welche nicht direkt im Zusammenhang mit dem Schlucken stehen, sind eine verstärkte Verschleimung, Temperaturerhöhungen unklaren Ursprungs, brodelnde Atemgeräusche, Kurzatmigkeit, Bronchitis oder eine Lungenentzündung (Prosiegel & Weber, 2018, S. 63). Auch Symptome wie Appetitlosigkeit, ungewollte Gewichtsabnahme und Austrocknung oder vermehrtes Husten können auf eine Dysphagie hinweisen (Hunziker, 2016, S. 39).

Bei einem Verdacht auf eine Schluckstörung bietet ein Aspirationsschnelltest, welcher von geschultem medizinischem Personal durchgeführt werden kann, die Möglichkeit, das Aspirationsrisiko einzuschätzen (Bartolome & Schröter-Morasch, 2018, S. 152).

Die Schweizerische Gesellschaft für Dysphagie (SGD)⁷ empfiehlt für die klinische Evaluation des Schluckens neben Anamnese und Erhebung des Allgemeinzustandes auch einen klinischen Befund zu erheben. Nebst einer Ruhebeobachtung der Mundwerkzeuge und einer Inspektion der Mundhöhle beinhaltet diese eine Prüfung der Sensorik des Mundes, eine Prüfung des Husten- und Würgereflexes, eine Funktionsprüfung der für das Schlucken relevanten Strukturen und eine Evaluation des Schluckens (Schweizerische Gesellschaft für Dysphagie (SGD), 2020 [7]). Für eine Evaluation des Schluckens stehen in der Praxis verschiedene Screeningverfahren zur Verfügung. Um Verschlechterungen des Schluckens frühzeitig erkennen zu können, kann geschultes Pflegepersonal ein regelmässiges Screening durchführen. Dazu eignet sich beispielsweise der «Gugging Swallowing Screen» (GUSS) (Trapl et al., 2007). Bei diesem Verfahren werden Schluckversuche mit unterschiedlichen Konsistenzen und schliesslich mit Wasser durchgeführt. Nach der Durchführung ergibt eine Punkteauswertung eine Ernährungsempfehlung. Eine weitere Entscheidungshilfe zur Erkennung von Schluckstörungen stellt der SERAPH⁸ (Guggisberg, Hunziker & Singer, 2012) dar. Er wurde speziell zur Früherkennung entwickelt und kann von geschultem Pflegepersonal im Bereich der Altenpflege eingesetzt werden. Auch das von Rüegg im Rahmen einer unveröffentlichten Bachelorarbeit entwickelte Screening «Rorschacher Beobachtungsbogen Schluckfunktion und Risiken, RoB-SR» (Rüegg, 2017) bietet eine Hilfestellung für Pflegefachpersonen.

Da stille Aspirationen einem klinischen Screeningverfahren entgehen (Prosiegel & Weber, 2018, S. 186) reicht eine alleinige klinische Untersuchung für eine Diagnosestellung nicht aus. Dazu ist eine apparative, bildgebende Untersuchung mittels einer Videoendoskopie oder einer Röntgenuntersuchung zwingend erforderlich.

2.2 Konsequenzen einer Schluckstörung

2.2.1 Physische Folgen

Als physische Folgen einer Dysphagie sind Mangelernährung, Dehydrierung, ungewollter Gewichtsverlust und Verdauungsprobleme zu nennen. Die gravierendste Folge einer Dysphagie ist die Aspirationspneumonie, welche «die häufigste mittelbare Todesursache schwerer Dysphagien» (Prosiegel & Weber, 2018, S. 140) ist.

«Weisen Personen, die noch selbständig leben und sich versorgen können, Schluckstörungen auf, so erhöht sich das Risiko einer Mangelernährung...» (Bartolome & Schröter-Morasch, 2018, S. 98-99). Eine Malnutrition begünstigt das Auftreten einer Aspirationspneumonie, da sie zu muskulärer Schwäche führt und somit den schützenden Hustenreflex abschwächt

⁷ Die Schweizerische Gesellschaft für Dysphagie dient als Fachorganisation der Sicherstellung und Förderung der Qualität der hochspezialisierten interdisziplinären Betreuung von Menschen mit einer Schluckstörung unter Berücksichtigung ihrer besonderen Gegebenheiten.

⁸ SERAPH: **S**chluck-**E**rfassung für **A**lters- und **P**flegeheime

(Prosiegel & Weber, 2018, S. 136). «Die Dysphagie wiederum verstärkt die Mangelernährung» (ebd.).

2.2.2 Psychische Folgen

Essen und Trinken sind wichtige Bestandteile sozialer Interaktion. «Eine Schluckstörung bedeutet für viele Patienten auch eine soziale Einschränkung» (Eibl, 2019, S. 371). Das Essen in der Öffentlichkeit wird vermieden, da die Betroffenen auf eine spezielle Kostform angewiesen sind oder als Kompensationsstrategie spezielle Schluckmanöver einsetzen müssen. Dadurch kann auch die Freude und der Genuss am Essen eingeschränkt sein (Eibl, 2019, S. 371-372). Schluckstörungen sind mit Reaktionen wie Scham, Angst und sozialer Isolation verknüpft, welche die Lebensqualität erheblich beeinträchtigen (Muhle, Wirth, Glahn & Dziewas, 2015, S. 1).

2.2.3 Einschränkungen im Alltag

«In fortgeschrittenem Alter sind viele Aktivitäten nicht mehr oder nur noch eingeschränkt möglich. Essen und Trinken nehmen daher einen besonders hohen Stellenwert in der Lebensqualität ein» (Bartolome & Schröter-Morasch, 2018, S. 99). Oft ist bei einer Schluckstörung eine Umstellung und Anpassung der Kost nötig, um das Risiko einer Aspiration zu minimieren. Dies kann zur Folge haben, dass die Ernährung eingeschränkt wird, was bei Betroffenen als Minderung ihrer Autonomie erlebt werden kann.

Von einer Dysphagie betroffene Menschen sind zusätzlich in ihrer Lebensqualität eingeschränkt, da sich die Krankheit negativ auf die Teilhabe an sozialen Aktivitäten (Partizipation im Sinne der ICF⁹) auswirkt (Prosiegel & Weber, 2018, S. 144).

2.2.4 Therapeutische Massnahmen

Für die Behandlung von Dysphagiepatienten existieren verschiedene Therapiekonzepte. Da in der vorliegenden Arbeit der Fokus nicht auf der Therapie liegt, wird an dieser Stelle nur exemplarisch auf ein im deutschsprachigen Raum weitverbreitetes Therapiekonzept eingegangen.

Ein wichtiges Ziel in der Behandlung ist der Erhalt der oralen Ernährung und das aspirationsfreie Schlucken wieder zu ermöglichen. Bei der Funktionellen Dysphagietherapie (FDT) kommen Methoden zur Anwendung, deren Wirksamkeit auch nachgewiesen werden konnten. «Restituierende Verfahren werden eingesetzt, um gestörte Funktionen wieder herzustellen, beziehungsweise Restfunktionen so weit wie möglich wieder einzusetzen» (Prosiegel & Weber, 2018, S. 216).

⁹ ICF: Die 'International Classification of Functioning, Disability and Health' ist eine Klassifikation der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Das Instrument stellt den behinderten oder den beeinträchtigten Menschen in Beziehung zu seiner Umwelt (WHO, 2005, S. 4 [8]).

In der Therapie kommen kompensatorische Methoden zum Einsatz. Dabei lernt der Betroffene spezielle Techniken, welche er während des Schluckens anwenden kann, wie zum Beispiel eine Veränderung der Körperhaltung oder die Anwendung einer speziellen Schlucktechnik (ebd.).

Unter adaptiven Massnahmen wird die Anpassung der Umwelt an eine Schluckstörung verstanden. Durch den Einsatz von externen Hilfen soll die Nahrungsaufnahme erleichtert und somit das Aspirationsrisiko verringert werden. Dazu gehören die Anpassung der Kost (Konsistenz) oder der Gebrauch von speziellen Ess- und Trinkhilfen sowie Platzierung der Nahrung oder Hilfestellungen während der Essenseingabe (Prosiegel & Weber, 2018, S. 216-217).

2.3 Organisation Spitex

2.3.1 Rolle und Bedeutung der Spitex

Die Bezeichnung Spitex, ein in den 1960er Jahren geprägter Begriff, ist die Kurzform für **spitalexterne** Kranken- und Gesundheitspflege. «Er umfasst alle ambulanten und halbambulant Dienste des Gesundheits- und Sozialwesens wie Gemeindekrankenpflege, Hauspflege, Familienhilfe sowie Haushaltshilfe...» (Lischer, 2013 [9]). In der Deutschschweiz hat sich dieser Begriff inzwischen als allgemeine Bezeichnung für Hilfe und Pflege zu Hause durchgesetzt (Gmür & Steiner, 2015, S. 414). Die Dienste der Spitex-Organisationen stehen allen Menschen zur Verfügung. Sie unterstützen und ermöglichen mit ihren Serviceleistungen das Wohnen und Leben zu Hause für Menschen aller Altersgruppen, die auf Hilfe, Pflege, Betreuung, Begleitung und Beratung angewiesen sind (Spitex, 2020 [10]). Die Spitex bietet eine Alternative zum Klinik- oder Heimaufenthalt, sofern der Aufenthalt in einer stationären Einrichtung nicht unumgänglich ist (Gmür & Steiner, 2015, S. 414). Der Schwerpunkt der Spitex liegt heute in der Altenpflege und der Betreuung von Chronischkranken (Lischer, 2013 [9]).

Wie bereits in Kapitel 1.2 'Themenwahl' beschrieben, übernehmen die Spitex-Dienste eine wichtige Rolle im schweizerischen Gesundheitswesen, indem sie dazu beitragen, dass die soziale Unabhängigkeit vieler älterer Menschen bewahrt werden kann (Gmür & Steiner, 2015, S. 423). Seit einigen Jahren lässt sich ein Trend zur vermehrten Pflege zu Hause beobachten, während die Anzahl Personen in Alters- und Pflegeheimen stagniert (BfS, 2017 [11]). Neben der allgemein steigenden Lebenserwartung spielt hier auch eine Tendenz zur qualitativen Verbesserung der Altersjahre eine Rolle. Diese ermöglicht es den Betagten, mit der entsprechenden ambulanten Unterstützung länger in der eigenen Wohnung zu bleiben (Perrig-Chiello & Höpflinger, 2012, S. 282).

Man kann davon ausgehen, dass weitere Faktoren, wie zum Beispiel Veränderungen im Wohnumfeld oder technische und medizinische Entwicklungen (Perrig-Chiello &

Höpflinger, 2012, S. 283), diesen Trend weiter unterstützen werden und die Bedeutung der häuslichen Pflege weiter zunehmen wird.

Der Grossteil der Spitex-Organisationen in der Schweiz ist in zwei Verbänden organisiert (Gmür & Steiner, 2015, S. 414). Der 1995 gegründete Spitex Verband Schweiz tritt als Dachverband der gemeinnützigen und öffentlich-rechtlichen Organisationen, der Schweizer Non-profit-Spitex auf (Spitex, 2020 [12]). Die Aufgaben des Dachverbandes sind unter anderem, die professionelle Entwicklung der Spitex-Dienstleistungen zu fördern (Spitex, 2020 [13]). Angestossen wurde die Gründung der Nonprofit-Spitex durch die Einführung des Schweizer Krankenversicherungsgesetz (KVG) Anfang 1994, das alle in der Schweiz wohnhaften Personen verpflichtet, eine Krankenversicherung abzuschliessen (Spitex, 2020 [12]). Daneben existiert seit 2005 der Verband der schweizerischen privaten Spitex-Anbieter «Association Spitex privée Suisse, ASPS». Zu seinen Mitgliedern gehören private, kommerziell tätige Organisationen. Darüber hinaus bieten in den meisten Kantonen selbständig erwerbende Pflegefachpersonen Spitex-Dienstleistungen an (Gmür & Steiner, 2015, S. 422). Die privaten Hauspflegeorganisationen dürfen den Begriff Spitex ebenfalls verwenden (Lischer, 2013 [9]).

Die privaten und öffentlichen Spitex-Organisationen werden von der öffentlichen Hand, den Versicherungen sowie den Klienten finanziert. Die Finanzierung basiert auf Leistungsverträgen mit den Kantonen oder Gemeinden (Gmür & Steiner, 2015, S. 422). Im Gegensatz zu den privaten Anbietern, die frei über eine Auftragsannahme oder -ablehnung entscheiden können, ist die Nonprofit-Spitex dazu verpflichtet, in ihrem zuständigen Versorgungsgebiet Aufträge anzunehmen. Sie muss sicherstellen, dass jeder Schweizer Bürger unabhängig von Wohnort, Alter und sozialer Schicht die benötigte Grundleistung erhält (Gmür & Steiner, 2015, S. 424).

2.3.2 Zahlen und Fakten

Im Jahr 2019 wurden in der Schweiz knapp 395'000 Personen von der Spitex gepflegt und betreut. Dies entspricht knapp 4,6 Prozent der Schweizer Gesamtbevölkerung. Anhand der Abbildung 3 sieht man, dass sich das Klientel der Spitex in ungefähr 42 Prozent der Fälle um Personen ab 80 Jahren handelt. Mit 73 Prozent beanspruchen Spitex-Klienten deutlich mehr Leistungen in der Pflege (insbesondere Langzeitpflege) als zur Unterstützung in der Alltagsbewältigung. In dieser Erhebung sind alle gemeinnützigen und öffentlich-rechtlichen Spitex-Organisationen sowie die gewinnorientierten Unternehmen und selbständigen Pflegefachpersonen berücksichtigt (BfS, 2019 [6]).

Abbildung 3: Von Spitex-Diensten betreute Fälle, 2019 (BfS, 2019 [6])

Wie in Abbildung 4 deutlich zu erkennen ist, werden Spitex-Leistungen in erster Linie von gemeinnützigen Unternehmen erbracht. Die Nonprofit-Spitex betreute im Jahr 2019 fast vier Fünftel der pflegebedürftigen Personen zu Hause. Annähernd 40'000 Mitarbeitende arbeiten für die Nonprofit-Spitex, was ungefähr drei Viertel aller in der ambulanten Pflege tätigen Personen ausmacht (BfS, 2019 [14]).

Abbildung 4: Spitex-Dienste: Merkmale der Leistungsbringer, 2019 (in Anlehnung an BfS, 2019 [14])

Die Nonprofit-Spitex wird zu rund 46 Prozent durch Kantone und Gemeinden finanziert. Die bestehenden gesetzlichen Auflagen verpflichten die Nonprofit-Spitex-Organisationen zum sorgfältigen Umgang mit finanziellen Mitteln (Spitex, 2020 [5]).

2.3.3 Pflegepersonal und Kategorien

Der Begriff Pflegepersonal umfasst drei grosse, nach Funktion und Ausbildungsniveau unterschiedene Pflegepersonalkategorien (BfS, 2018 [15]).

Die **diplomierten Pflegefachpersonen** sind für die Planung und Organisation der Patientenpflege verantwortlich. Sie tragen die fachliche Verantwortung für den gesamten Pflegeprozess,

dazu gehört auch die Überwachung anderer Gesundheitsfachpersonen. Das **Pflegepersonal auf mittlerer Stufe** (insbesondere Fachfrauen und Fachmänner Gesundheit (FaGe)) pflegt und betreut Menschen jeden Alters im Alltag oder während einer Krankheit. Die Pflegenden handeln im Auftrag der ihnen vorgesetzten Pflegefachkräfte und sorgen für das körperliche, soziale-und psychische Wohl der Klienten. Ebenfalls stellen sie die Schnittstellen zu den verschiedenen Dienstleistungsbereichen sicher. **Pflegehelferinnen und Pflegehelfer** kümmern sich ebenfalls unter der Aufsicht von diplomierten Pflegefachpersonen um die tägliche Pflege und Betreuung von Patienten. Sie helfen im Haushalt, unterstützen bei der Körperpflege und beim Essen (ebd.).

Für die Nonprofit-Spitex sind verschiedene Berufsgruppen mit unterschiedlichen Berufsabschlüssen, Mitarbeitende ohne Berufsabschluss sowie Praktikanten und Auszubildende im Einsatz (Spitex, 2020 [16]). Wie man der Abbildung 5 entnehmen kann, sind mit 39 Prozent die diplomierten Pflegefachpersonen in der Überzahl. Die restlichen 61 Prozent verteilen sich gleichmässig auf die beiden anderen Berufskategorien (BfS, 2018 [17]). Je anspruchsvoller die Pflege eines Patienten ist, desto mehr wird die Hilfe von diplomierten Pflegefachkräften in Anspruch genommen. Bei Hilfe zur Verrichtung von Alltagsaktivitäten ist das Pflegepersonal auf mittlerer Stufe und die Pflegehelferinnen und -helfer stärker vertreten (BfS, 2018 [15]).

Abbildung 5: Anstellungsgrad (auf Vollzeitstellen gerechnet) des Pflegepersonals der Nonprofit-Spitex, 2018 (in Anlehnung an BfS, 2018 [17])

2.3.4 Dienstleistungen

Die Hauptaufgabe der Nonprofit-Spitex liegt in der Kranken- und Gesundheitspflege. Diese beinhaltet Abklärung, Beratung und Pflege der Klienten. Bezüglich Schluckstörungen sind folgende Pflegedienstleistungen im Leistungskatalog unter Ernährung/Diäten aufgeführten Punkte wertvoll: Die Klienten erhalten Unterstützung beim Essen und Trinken, sie erhalten eine Beratung zum Essen und falls nötig zu einer speziellen Diät (Spitex, 2015 [18]).

Ebenfalls gehören zu den Kerndienstleistungen der Nonprofit-Spitex die hauswirtschaftlichen und sozialbetreuerischen Leistungen. Sie beinhalten die Unterstützung bei diversen Haushaltsaufgaben wie Putzen, Aufräumen, Wäsche waschen, aber auch die Versorgung durch Kochen und Einkäufe erledigen (ebd.). Hauswirtschaftliche und sozialbetreuerische Leistungen der Spitex lassen sich mit folgender Grundhaltung zusammenfassen: Auch bei gesundheitlichen oder altersbedingten Einschränkungen soll ein selbständiges Leben möglichst lange in gewohnter Umgebung erhalten und die Alltagsbewältigung gefördert werden. Die damit verbundene gute Lebensqualität im Alter wird so ermöglicht und soziale Isolation vermieden. Ressourcen von Angehörigen sollen eingebunden und pflegende Angehörige unterstützt werden, um somit Gesundheitskosten einzudämmen. «Bedürfnisorientierte hauswirtschaftliche und betreuerische Leistungen sind Dienste, welche nicht dem Grundleistungskatalog (GLK) entsprechen, sie werden auf Wunsch beziehungsweise Einwilligung des Klienten zusätzlich erbracht» (Spitex, 2016 [19]).

Weiter gehören zu den Hauptaufgaben die Akut- und Übergangspflege sowie die Beratung in Gesundheitsfragen und Prävention. Je nach lokaler Nonprofit-Spitex-Organisation unterscheiden sich die zusätzlichen Angebote wie Mahlzeitendienst, Fahrdienst, Hilfsmittelverleih, Notfalldienst. Weitere Leistungen wie psychiatrische Pflege, Pflege bei Krebs oder bei unheilbaren Krankheiten werden vor allem in Städten angeboten (Spitex, 2020 [20]).

2.3.5 Bedarfsabklärung (interRAI HomeCare Schweiz)

Wird die Nonprofit-Spitex neu mit der Betreuung beauftragt, gibt es zuerst eine Bedarfsabklärung. Eine diplomierte Pflegefachperson legt den voraussichtlichen Pflegebedarf und die dafür benötigte Pflegezeit bis hin zum effektiven Pflegeaufwand fest. Die Bedarfsabklärung geschieht im häuslichen Umfeld des Kunden und hält ebenfalls fest, was vom Kunden überhaupt gewünscht ist. Der Kunde hat die Möglichkeit, gewisse Leistungen abzulehnen. Die Liste mit den vereinbarten Leistungen geht dann an den Hausarzt, der die häusliche Pflege verschreiben muss, damit die Krankenkasse die Kosten übernimmt. Die Bedarfsabklärung kann jederzeit angepasst werden. Normalerweise wird alle sechs Monate überprüft, ob die Anforderungen noch reichen oder ob neue Pflegeleistungen hinzugenommen werden müssen (Schweizer Radio und Fernsehen SRF, 2012 [21]).

«Zur Ermittlung des Pflegebedarfs wird anhand von Assessments beziehungsweise Einschätzungsinstrumenten gemessen, was an Pflege geleistet werden sollte, damit die pflegebedürftige Person ein möglichst normales Leben führen kann» (Fluder, Hahn, Bennett, Riedel, & Schwarze, 2012, S. 20). Den Nonprofit-Spitex-Mitarbeitenden steht mit dem **interRAI HomeCare Schweiz**¹⁰ ein einheitliches Bedarfsabklärungs-Instrument für erwachsene, meist älteren

¹⁰ RAI = Resident Assessment Instrument

Menschen zur Verfügung. Die Abklärung erfolgt in der Schweiz fast flächendeckend mit interRAI HomeCare Schweiz. Das Instrument dient als Informationsquelle und Leitfaden für eine individuelle ganzheitliche Pflege- und Betreuungsplanung im häuslichen Wohnumfeld (Spitex, 2020 [22]).

Die Vorteile dieses elektronischen Instruments sind die klare Strukturierung für die Bedarfsabklärung. Beobachtungen und Befragungen können in einer der Situation angepassten Reihenfolge durchgeführt werden. Es verringert somit die Möglichkeit, dass etwas vergessen geht. Ebenfalls liefert es eine gute Grundlage zur Nachvollziehbarkeit der Pflegeleistungen und fördert eine gemeinsame Sprache der Pflegenden und anderen involvierten Gesundheitsfachleuten (Spitex, 2020 [23]). Durch die automatische Integration der Bedarfsabklärungsinformationen in die zentralen Systeme können nicht nur die administrativen Aufwände gesenkt, sondern die Datenqualität, -konsistenz und -verfügbarkeit zusätzlich erhöht werden (Gmür & Steiner, 2015, S. 421).

Das Programm interRAI HomeCare Schweiz besitzt bestimmte Elemente (Alarmzeichen), die auf spezifische Probleme oder potenzielle Risiken bei einem Klienten hinweisen. Durch diese Informationen ist es der Pflegefachperson möglich, eine umfassendere zielgerichtete Abklärung durchzuführen, um so eine genaue Pflegeplanung ausarbeiten zu können (Spitex, 2020 [22]).

2.3.6 Qualitätsmanagement

Die Qualität bei der Pflege, Betreuung und Sicherheit der Klienten sowie bei der Überprüfung von Arbeitsabläufen und Dienstleistungen hat für die Nonprofit-Spitex-Organisationen höchste Priorität (Spitex, 2020 [24]). Die Nonprofit-Spitex nutzt dazu verschiedene Instrumente wie hausinterne Qualitätsmanuals oder Peer Reviews zur Sicherung der Qualität (Spitex, 2020 [25]). Ebenso steht mit interRAI HomeCare Schweiz ein einheitliches Bedarfsabklärungsinstrument zur Verfügung. Nonprofit-Spitex-Organisationen, die mit diesem Instrument arbeiten, profitieren nicht nur von den Vorzügen wie in Kapitel 2.3.5 'Bedarfsabklärung' beschrieben, sondern haben zusätzlich die Möglichkeit, anonymisierte Daten nach gezielten Fragestellungen und Items der Bedarfsabklärung zu filtern, eigene Statistiken zu erstellen sowie Vergleiche mit Daten von Organisationen aus demselben Kanton oder der Gesamtheit der zur Verfügung stehenden Daten zu tätigen. Dies ist für die Nonprofit-Spitex-Organisationen von Bedeutung, die sich mit den eigenen Pflegeprozessen auseinandersetzen wollen oder sich für gesundheitspolitische Fragestellungen interessieren (Spitex, 2020 [26]).

Qualität wird auch Dank internen Weiterbildungsangeboten gewährleistet. Diverse Nonprofit-Spitex-Verbände bieten Fortbildungskurse an, die von Nonprofit-Spitex-Mitarbeitenden besucht werden können. Es werden pflegerelevante sowie Kurse im Themenbereich interRAI angeboten (Spitex Zürich, 2020 [27]).

3 Methodik und Forschungsdesign

3.1 Forschungsmethode

Die qualitative Forschung beschreibt eine Methode in der Wissenschaft mit der Absicht, nicht standardisierte Daten zu erheben und auszuwerten. Sie hat das Ziel, bestimmte soziale Phänomene einer tiefen und differenzierten Analyse zu unterziehen. Dabei wird meist eine kleine, nicht repräsentative Stichprobe herangezogen, mit dem Ziel, individuelle Sichtweisen, Meinungen oder Motive zu gewinnen (Misoch, 2019, S. 2).

Die Autorinnen der vorliegenden Arbeit haben sich für die qualitative Sozialforschung entschieden. Laut Misoch (2019) ist «qualitative Forschung dezidiert subjektbezogen. Dies bedeutet, dass das Subjekt mit seinen Erfahrungen, Meinungen, Verhaltensweisen und Sinnkonstruktionen im Mittelpunkt des Forschungsinteresses steht» (Misoch, 2019, S. 27). Zum Sammeln von Daten steht die Fachgruppe der Pflegenden der Nonprofit-Spitex im Mittelpunkt. Das Handeln und Wissen dieser Gruppe ist zentraler Bestandteil bei der Beantwortung der Forschungsfrage. Durch die individuelle Sichtweise der Pflegefachpersonen kann eine praxisnahe Perspektive eingeholt werden.

Es gibt diverse Formen, um qualitatives Forschen zu betreiben. Sie alle haben gemeinsam, dass «jeweils die dichte Beschreibung des Phänomens das Ziel ist, um somit ein Verstehen 'von innen heraus' zu ermöglichen» (Misoch, 2019, S. 12-13). Interviews haben dabei einen besonderen Stellenwert bezüglich Erhebung qualitativer Daten (Misoch, 2019, S. 13).

Die Autorinnen der Arbeit wählen als Forschungsmethode das zentrale Element des qualitativen Interviews, das Leitfadeninterview (Misoch, 2019, S. 65). Da bei einem Leitfadeninterview die Fragen bereits vorgefertigt sind, geben sie dem Befragenden mehr Struktur und Sicherheit beim Führen des Interviews, aber dennoch genug Flexibilität in Bezug auf die Formulierung und die Reihenfolge der Fragestellung, um beim Interview individuell auf die befragte Person eingehen zu können (Helfferich, 2011, S. 36).

3.2 Erhebung der Daten

3.2.1 Leitfadeninterview

Als zentrales Element eines Leitfadeninterviews wird ein strukturierter Interviewleitfaden verwendet (Kruse, 2014, S. 213). Die Struktur ermöglicht es, Forschungsinteressen innerhalb vordefinierter Grenzen zu untersuchen und mehrere gleich strukturierte Interviews miteinander zu vergleichen (Helfferich, 2011, S. 180).

3.2.2 Erstellung des Interviewleitfadens

Bei der Erstellung des Interviewleitfadens (der vollständige Leitfaden ist im Anhang II, S. IV-V) zu finden) liegt das Augenmerk der Autorinnen darauf, «offen zu strukturieren» (Kruse,

2014, S. 216). Dabei werden die Aufbauprinzipien eines Interviewleitfadens nach Kruse befolgt (Kruse, 2014, S. 217-218). Im Hinblick auf die Auswertung der Interviews wurde bei der Ausarbeitung des Leitfadens ausserdem darauf geachtet, die Leitfragen thematisch zu gliedern, um daraus Kategorien ableiten zu können (Kuckartz, 2018, S. 101), siehe dazu Kapitel 3.3 'Analysemethode' sowie Kapitel 4.2 'Kategorienbildung'. Ebenfalls dient das SPSS-Prinzip¹¹ von Helfferich (Helfferich, 2011, S. 182-185) als Vorlage. Weiter sind in den Entstehungsprozess des Leitfadens Ideen der Methodenberatung, der Begleitperson dieser Arbeit, sowie die Auswertung eines Probeinterviews eingeflossen.

Anhand der zwei Forschungsfragen aus Kapitel 1.3 wurden in einem ersten Schritt verschiedene Themenblöcke, die die Autorinnen näher untersuchen möchten, erstellt (Kruse, 2014, S. 217). Es wurde darauf geachtet, jeden Themenblock mit einer sehr offenen Frage zu eröffnen, um den interviewten Personen die Möglichkeit zu geben, die eigene Perspektive und Relevanzsetzung zu ermöglichen (Kruse, 2014, S. 217-218). Als *Leitfrage 1* wurde diejenige Frage ausgewählt, bei der die interviewten Personen den breitesten Erzählspielraum haben (Helfferich, 2011, S. 181). Aufrechterhaltungsfragen und konkrete Nachfragen haben den Interviewleitfaden ergänzt. Aufrechterhaltungsfragen fordern zum Weitererzählen auf, und durch konkretes Nachfragen werden neue Aspekte eingebracht (Helfferich, 2011, S. 105). Am Ende des Interviews soll der Erzählperson nochmals die Möglichkeit gegeben werden, eigene wichtige Punkte zu benennen (ebd.). Um das Ende des Interviews einzuleiten, hat sich die Wunschfrage bewährt (ebd.). Reine Faktenfragen wurden mittels eines kleinen Vorfragebogens ermittelt (Kruse, 2014, S. 232), der ebenfalls im Anhang I.iv, S. III zu finden ist und in Kapitel 3.2.4 'Fragebogen' besprochen wird.

Die Themenblöcke wurden anhand des SPSS-Prinzips erörtert (Helfferich, 2011, S. 182-185). Das erste «S» bedeutet das **S**ammeln der Fragen. Es wurden alle Fragen gesammelt, die im Zusammenhang mit den Forschungsfragen standen. Folgend eine kleine Auswahl davon:

- ◆ Wie wichtig ist das Thema für die Spitex?
- ◆ Wie wichtig ist das Thema für die Pflegefachfrauen?
- ◆ Welche Rolle spielt das Ergebnis der Erstabklärung?
- ◆ Wie stellen die Pflegenden Schluckprobleme fest?
- ◆ Wie wird dokumentiert?
- ◆ Wie läuft die interne Kommunikation / interdisziplinäres Arbeiten?
- ◆ Weiterbildungsangebote Spitex intern/allgemein?
- ◆ Welche Verbesserungen wären wünschenswert?
- ◆ Ausbildungsstand der Pflegefachfrauen?

¹¹ Vorgehen, um Fragen für einen Leitfaden zu entwickeln: SPSS = **S**ammeln, **P**rüfen, **S**ortieren, **S**ubsumieren

- ◆ Berufsjahre = Erfahrung?

Nach dem Sammeln wurde mit dem Prüfen der Liste unter den Aspekten Faktenfragen, Relevanz der Forschungsfragen, Vorwissen und Offenheit durchgearbeitet und dementsprechend aussortiert. Weiter wurden die verbleibenden Fragen sortiert. Ähnliche Fragen wurden gebündelt und in einem letzten Schritt wurden die Fragen subsumiert. Jedes Bündel sollte eine einzige, möglichst einfache Erzählaufforderung generieren. Die gewählte Formulierung sollte eine Erzählung hervorrufen, «in der möglichst viele der interessierten Aspekte von allein angesprochen werden» (Helfferich, 2011, S. 185). Folgende vier Leitfragen wurden herausgefiltert und in die erste Spalte des Leitfadens eingetragen:

- ◆ **Leitfrage 1 (Eigene Erfahrungen zum Thema):** «Was sind ihre Erfahrungen mit Patienten, die eine Schluckstörung haben?»
- ◆ **Leitfrage 2 (Abläufe Spitex):** «Erzählen Sie mir, wie Sie das bei Neueintritten machen, wie ist da die übliche Vorgehensweise?»
- ◆ **Leitfrage 3 (Thema Handlungsmöglichkeiten):** «Wenn Sie vermuten, dass eine Schluckstörung vorliegt: Wie gehen Sie dann vor?»
- ◆ **Leitfrage 4 (Thema Zusammenarbeit):** «Können Sie mir schildern, wie das bei einer Übergabe eines Patienten ist? Wie handhaben Sie das?», «Welche Unterstützungsangebote (interne/externe) nehmen Sie in Anspruch?»

In die zweite Spalte wurde eine Checkliste für mögliche Nachfragen eingefügt. Die Spalten drei und vier wurden für die Aufrechterhaltungsfragen und die Nachfragen benutzt.

Um zielführende Ergebnisse zur zweiten Forschungsfrage zu erhalten, wurde unter die *Leitfrage 2* ein Einschub zum Wissen über das Thema Schluckstörungen vorgenommen. Zum Schluss haben die Autorinnen eine Ergänzung zum Leitfaden erarbeitet, um besser auf mögliche Nachfragen reagieren zu können. Diese Ergänzung ist ebenfalls im Anhang II, S. VI zu finden.

Neben der inhaltlichen hat der Interviewleitfaden auch eine strukturelle Ebene. Vier unterschiedliche Phasen bestimmen den Aufbau dieses Leitfadens (Misoeh, 2019, S. 68):

1. Die Informationsphase gibt Auskunft über das Interview
2. Die Aufwärm- und Einstiegsphase (Warm-up) wird durch eine einfache Frage eingeleitet
3. Die Hauptphase besteht aus den relevanten Themen
4. Die Ausklangs- und Abschlussphase beendet das Interview

3.2.3 Auswahl der Interviewpartner - Sampling

Misoeh (2019) beschreibt unter einem Sampling (englisch Stichprobe, Auswahl) die Auswahl der zu untersuchenden Fälle, die im Hinblick auf bestimmte Merkmalsausprägungen einen Teil

der zu untersuchenden Grundgesamtheit darstellen (Misoch, 2019, S. 200). Für die Forschungsfragen der vorliegenden Arbeit haben sich die Autorinnen für das homogene Sampling, entschieden. Das homogene Sampling zeichnet sich dadurch aus, dass es darauf zielt, die Varianz der Stichprobe zu minimieren, um so eine inhaltliche Repräsentativität der Forschungsfragen zu erhalten. Bei dieser Technik werden Personen mit ähnlichen Hintergründen und Erfahrungen befragt (Misoch, 2019, S. 202, S. 210). Die Autorinnen erhoffen sich mit Hilfe dieser Methode, trotz des kleinen Stichprobenumfangs von $N = 3$, einen hohen Aussagewert zu erreichen.

Im Kapitel 1.2 'Themenwahl' wurde auf die wichtige Funktion der Pflegefachpersonen bei einer Früherkennung, in der Prävention und der Beratung von Patienten mit einer erkannten oder unerkannten Dysphagie hingewiesen. Folglich wurde bei der Auswahl der Interviewpartnerinnen darauf geachtet, dass jene Personen befragt werden, die auch täglich mit den Patienten zu tun haben. Da bei der Spitex verschiedenes Pflegepersonal mit unterschiedlichem Ausbildungsniveau und Funktionstätigkeit arbeitet, wurden für die Vergleichbarkeit der Interviewdaten die Befragten aus einer homogenen Pflegegruppe ausgewählt: Diplomierte Pflegefachpersonen verfügen über ein breites Ausbildungswissen und stehen im persönlichen Kontakt mit den pflegebedürftigen Patienten. Ebenfalls haben sie vertieftes Betriebswissen der Organisation. Alle angefragten Pflegefachpersonen arbeiten für eine Nonprofit-Spitex-Organisation im Kanton Zürich.

Für die Suche nach Interviewpartnerinnen wurde im Oktober mit 23 Nonprofit-Spitex-Organisationen im Kanton Zürich persönlichen Kontakt aufgenommen. In einer Mailanfrage wurde das Projekt mit einem angehängten Informations-Flyer (Anhang I.ii, S. I) vorgestellt und um eine Teilnahme gebeten. Im beigelegten Flyer wurde die Absicht und das Ziel der Bachelorarbeit transparent dargelegt. Eine Woche nach Versand der Anfrage haben die Autorinnen telefonisch Kontakt aufgenommen und bei den Betriebsleiterinnen nachgefragt. Acht der angefragten Agenturen erteilten aus Gründen mangelnder Kapazität oder zu wenig vorhandener Ressourcen direkt eine Absage. Andere Organisationen begründeten ihre Absage damit, dass sie momentan keine Schluckpatienten betreuen. Wie in Kapitel 1.4 'Vorgehen' bereits erwähnt, kam erschwerend für eine Zusage die Covid-19 Pandemie dazu. Schliesslich konnten drei Pflegefachfrauen gefunden werden, welche sich für ein telefonisches Interview zur Verfügung stellten. Die teilnehmenden Personen haben vor der Durchführung der Interviews den Fragebogen (Anhang I.iv, S. III) und eine Einverständniserklärung (Anhang I.iii, S. II) ausgefüllt und unterschrieben. Diese liegen den Autorinnen vor. Aus Gründen des Datenschutzes und einer vorab gegebenen Zusicherung auf Anonymisierung der Daten, sind im Anhang nur die Mustervorlagen beigelegt.

3.2.4 Fragebogen

Zum Zweck der reinen Faktenabfrage wurde ergänzend zum Interviewleitfaden ein Vorfragebogen erstellt. Um den Fragebogen für die Teilnehmenden möglichst einfach zu halten, wurde bei offenen Fragen eine Mehrfachauswahl an Antwortmöglichkeiten angeboten.

Neben demografischen Fragen zur Ausbildung und seit wann die Interviewpartnerinnen bei der Spitex arbeiten, liegt der Fokus des Vorfragebogens auf dem Thema Schluckstörungen. Woher wird Wissen dazu generiert, wie kompetent schätzt man sich selber ein, und wie oft hat man während der Arbeit mit Schluckpatienten zu tun. Wie in Kapitel 2.3.6 'Qualitätsmanagement' beschrieben, besitzen die Nonprofit-Spitex-Organisationen das Instrument 'interRAI HomeCare Schweiz', mit dem man eigene Statistiken erstellen kann. Es ist deshalb von Interesse herauszufinden, ob der Arbeitgeber der Teilnehmerinnen oder sie selbst eine Statistik über Schluckstörungen führt.

3.2.5. Durchführung der Interviews

Nach dem Grundsatz «Erfragen und nicht Abfragen» (Kruse, 2014, S. 217) sollte die Interviewführung trotz Struktur dynamisch und flexibel bleiben können. Dabei sollte die Fragestellung so gewählt sein, dass sie zwar thematisch fokussiert ist, aber gleichzeitig nicht schliessend wirkt. Insgesamt sollte der Leitsatz gelten, dass die Interviewkommunikation so offen wie möglich und so strukturierend wie nötig gestaltet wird (Helfferich, 2011, S. 181). Um diese Prinzipien so gut wie möglich umsetzen zu können, haben die Autorinnen zuerst ein Probeinterview durchgeführt. Anhand der Audioauswertung und der Rückmeldung der befragten Person wurde versucht, diese neuen Erkenntnisse in den definitiven Interviews anzuwenden. Um vergleichbare Interviewsituationen zu erzeugen, wurden die Befragungen bei allen Interviewpartnerinnen von der gleichen Person durchgeführt. Die Begleitperson hat mitgehört und konnte am Schluss ungeklärte Fragen ansprechen.

Bedingt durch das Coronavirus haben alle drei Interviews telefonisch stattgefunden. Bei den telefonischen Interviews wurde die Lautsprecherfunktion eingestellt und mit einem Aufnahmegerät eine Audioaufnahme erstellt. Die Aufnahmen wurden zu einem späteren Zeitpunkt transkribiert. Im Kapitel 4.1 'Transkription' wird näher darauf eingegangen.

Um die Auswertung zu unterstützen, haben sich die Autorinnen nach der Durchführung der Interviews die wichtigsten Hauptgedanken notiert.

3.3 Analysemethode

Es gibt verschiedene Arten, ein Leitfadeninterview zu analysieren. «Bei der inhaltlich strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse wird mittels Kategorien und Subkategorien eine inhaltliche Strukturierung der Daten erzeugt» (Kuckartz, 2018, S. 101). Aus den verschiedenen Möglichkeiten der Analyse wählen die Autorinnen die inhaltlich strukturierende Inhaltsanalyse.

Durch diese Systematisierung und Analyse stehen die wechselseitigen Relationen im Mittelpunkt (Kuckartz, 2018, S. 123).

Kategorien können unterschiedlich gebildet werden. Bei der deduktiven Kategorienbildung werden die Kategorien unabhängig vom erhobenen Datenmaterial ausgearbeitet. Sie können mehr oder weniger direkt aus der Forschungsfrage herausgefiltert werden und sind bereits bei der Ausarbeitung des Leitfadens leitend (Kuckartz, 2018, S. 101). Bei der induktiven Kategorienbildung werden die Kategorien direkt an den empirischen Daten gebildet (Kuckartz, 2018, S. 64). Die Autorinnen haben sich für die Mischform deduktive-induktive Kategorienbildung entschieden. In Kapitel 4.2. 'Kategorienbildung' wird das Vorgehen vertieft besprochen.

Kuckartz beschreibt den Vorgang des Analyseprozesses in sieben Phasen (Kuckartz, 2018, S. 100). Abbildung 6 verdeutlicht die einzelnen Schritte des Analyseprozesses.

Abbildung 6: Ablauf einer inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse (in Anlehnung an Kuckartz, 2018, S. 100)

4 Auswertung der erhobenen Daten

4.1 Transkription

Ein Transkript ermöglicht es, ein Interview wissenschaftlich fundiert auszuwerten. Um die Daten nachvollziehbar zu analysieren, wurden die zuvor auf Tonband aufgenommenen Interviews transkribiert. Als Transkription bezeichnet man dabei die Verschriftlichung verbaler oder auch nonverbaler Daten (Misoch, 2019, S. 263). Um das manuelle Transkribieren zu erleichtern, wurde die Software 'f4transkript' benutzt. Die Interviews wurden auf Schweizerdeutsch durchgeführt und anschliessend in die Standardsprache transkribiert. Dabei wurden die inhaltlichen Äusserungen nicht verändert. Gesprächsteile, die sich so weit vom eigentlichen Thema entfernt haben, dass sie nicht zielführend für die Fragestellung der vorliegenden Arbeit sind, wurden zeitlich markiert und in der Transkription ausgelassen. Da die Interviews per Telefon

durchgeführt wurden, konnten keine nonverbalen Kommunikationsformen wie Mimik, Gestik und Körperhaltung berücksichtigt werden. Parasprachliche Äusserungen wie Lachen und Pausen wurden in die Transkriptionsregeln aufgenommen. Laut Misoch (2019) ist der Forschende bei der Auswertung frei, welche Regeln er beim Verschriftlichen der Interviews wählt. «Die Entscheidungen können nicht pauschal, sondern jeweils nur kontextbezogen vor dem Hintergrund der konkret erhobenen Daten und der Zielsetzung des Forschungsvorhabens entschieden werden» (Misoch, 2019, S. 264). Da es bei der Auswertung der erhobenen Interviewdaten um den Inhalt des Gesagten und nicht um die Sprache im Besonderen geht, wurde auf aufwändige Transkriptionsregeln verzichtet. Die befragten Pflegefachfrauen der Nonprofit-Spitem wurden anonymisiert und als Person 1, Person 2 und Person 3 bezeichnet. Die vollständigen Transkripte mit den vordefinierten Transkriptionsregeln befinden sich im Anhang III, S. VII-XLII.

4.2 Kategorienbildung

Insgesamt ist für eine Inhaltsanalyse charakteristisch, dass das komplette Material codiert und mittels eines Kategoriensystems systematisch bearbeitet wird (Kuckartz, 2018, S. 64). Basierend auf dem Interviewleitfaden haben die Autorinnen in einem ersten Schritt deduktiv À-priori-Kategorien gebildet. Diese thematischen Kategorien bildeten das Suchraster für den ersten Durchgang am Material, bei dem Aussagen aller Interviews in Sinneinheiten codiert und anschliessend in einer Tabelle unter der entsprechenden Kategorie und Person mit Angabe der Zeilenzahl vom Transkript eingetragen wurden.

In einem zweiten Schritt wurden dann induktiv Hauptkategorien und Subkategorien direkt am Material gebildet. In der Weiterentwicklung der Kategorien gingen aus sechs À-priori gebildeten Kategorien schliesslich elf Hauptkategorien mit unterschiedlich vielen Subkategorien hervor. Mit den ausdifferenzierten Kategorien wurde das komplette Material ein weiteres Mal codiert, wobei jede Aussage nur einer einzigen Kategorie zugeordnet wurde.

Um einen Überblick über das gesamte Kategoriensystem zu erhalten wird es in Tabelle 1 kurz dargestellt. Eine Tabelle mit den Definitionen der Kategorien und den codierten Textstellen befindet sich im Anhang IV.i, S. XLIII-LXII.

Tabelle 1: Kategoriensystem (eigene Darstellung)

0. À-priori-Kategorie

0.1 Hauptkategorie

0.1.1 Subkategorie

<p>1 Erfahrungen 1.1 Spitex-Alltag</p>	<p>5 Zusammenarbeit 5.1 Informationsfluss 5.2 Interne und externe Unterstützungsangebote 5.3 Weiterbildungen 5.3.1 Intern/extern 5.3.2 Andere</p>
<p>2 Problemerkfassung 2.1 Aufnahme eines neuen Klienten 2.1.1 Spitex aktiv 2.1.2 Anderes 2.1.3 Bestehende Diagnose</p>	<p>6.1 System 6.1.1 Ausbildungsstand 6.1.2 Ressourcen 6.1.3. Infrastruktur</p>
<p>3 Erkennen von Schluckstörungen 3.1 Anzeichen einer Schluckstörung 3.1.1 Beobachtbar 3.1.2 Erfragbar 3.1.3 Patient spricht vorhandenes Problem an</p>	<p>7.1 Herausforderungen 7.1.1 Berufsauftrag und Pflichtenheft 7.1.2 Einstellung Klient 7.1.3 Relevanz</p>
<p>4 Handeln 4.1 Erfassung von Schluckstörungen im Verlauf der Langzeitpflege 4.2 Massnahmen 4.2.1 Pflegefachperson ergreift Initiative 4.2.2 Bereits bestehende Massnahmen werden übernommen 4.2.3 Eigeninitiative durch Klienten/Angehörige</p>	<p>8 Ausblick/Wünsche 8.1 Handlungsvorschläge</p>

Da «die Übereinstimmung von zwei Codierenden bei der Anwendung eines Kategoriensystems erstrebenswert ist und ein Gütekriterium für die Analyse darstellt» (Kuckartz, 2018, S. 210), wurde das von Hopf und Schmidt als «konsensuelles Codieren» bezeichnete Verfahren angewendet (Kuckartz, 2018, S. 211). Bei dieser Vorgehensweise wird das gesamte Material von beiden Autorinnen mit dem gleichen Kategorienleitfaden unabhängig voneinander codiert, und beim anschliessenden Vergleich der Codierungen werden Differenzen diskutiert. Bei Uneinigkeit wurden die Kategoriendefinitionen herangezogen und bei Bedarf präzisiert. Da es sich um eine kleine Stichprobe handelt, haben die Autorinnen auf eine Berechnung der prozentualen Übereinstimmung bei der Codierung verzichtet.

Mithilfe einer Themenmatrix wurde das Material strukturiert und für die Auswertung aufbereitet, um den Blick auf die «Aussagen aller Personen des Samples zu einem bestimmten Thema» (Kuckartz, 2018, S. 50) zu haben. Um einen ersten Eindruck der Themenmatrix zu gewinnen, folgt in Tabelle 2 ein Teilausschnitt. Die gesamte Tabelle findet sich im Anhang IV.ii, S. LXIII-LXV.

Tabelle 2: Themenmatrix (eigene Darstellung)

	Erfahrungen	Problemerkfassung	Erkennen von Schluckstörungen	Handeln
Person 1	<p>Viel mit Patienten am Lebensende, die Schwierigkeiten beim Schlucken von Tabletten haben (10-13, 19-21)</p> <p>Zusammenarbeit mit Arzt (360-363, 399-401)</p>	<p>Angehörige dienen als Informationsquelle (39-42)</p> <p>Keine weiteren Assessmenttools für Schluckstörungen (94)</p> <p>Fragen gar nicht das Schlucken ab (178, 186-187)</p> <p>Thema Ernährungsform und Zahnstatus kommen in der Bedarfsabklärung vor (179-180)</p>	<p>Appetitverlust, Gewichtsabnahme (130)</p> <p>Indirekter Hinweis vom Patienten, dass er weniger isst (131)</p> <p>Leerer Kühlschrank weist darauf hin, dass Patient nicht isst (133-134)</p> <p>Delir wegen Flüssigkeitsmangel, Trinken als Hauptproblem (139-140)</p>	<p>Medikamente subkutan verordnen (29)</p> <p>Ins Spital einweisen, wenn Schlucken nicht mehr geht (32-33)/In Notfall einweisen (206)</p> <p>Beratung des Klienten in Bezug auf Nahrung (162-163)</p> <p>Meldung an den Hausarzt (205, 220-221)/Klient meldet sich selber beim Arzt (195-198)</p> <p>Beim Essen anwesend sein/Essen in kleine Stücke schneiden (241-244)</p>
Person 2	<p>Schwierig, Patient im häuslichen Setting zu motivieren (8-10)</p> <p>Klient nimmt Problem als gegeben (226)</p>	<p>Angehörige dienen als Informationsquelle (96-102)</p> <p>Fragen zum Trinken in der Bedarfsabklärung/Aussagen des Patienten, da nicht aktiv beobachtet wird (71-73, 115)</p> <p>Spitex hat kein spezielles Screening (156-158)/Kennt kein Schluckscreening (312-316)</p>	<p>Klient verschluckt sich bei Tabletteneinnahme (63-64)</p> <p>Verlangsamer oder zu schneller Vorgang beim Essen/Trinken (124-125)</p> <p>Reste im Mund, wird weniger überprüft (127-128)</p>	<p>Eindicken von Wasser, Konsistenz ändern (16, 19-20)</p> <p>Anleitung: Aufrecht sitzen (18, 53)/Kleine Schlucke nehmen (18, 53-54)</p> <p>Meldung an Hausarzt (34-35)/Handlungsoption: Rücksprache mit Angehörigen oder Hausarzt nehmen (146-148)</p> <p>Nachfragen bei Angehörigen (105-106)</p> <p>Bestehende Massnahmen werden nicht immer umgesetzt (229-230)</p> <p>Beobachtungen in Pflege-diagnose aufnehmen (236-242)/Haben kein Vorgehensschema (39-40)</p>
Person 3	<p>Schluckstörung wird relativ spät erkannt (6-7)</p> <p>Klient will es nicht wahrhaben (7-8)/Erachtet Verschlucken als «normal» (12-13)</p>	<p>In der Bedarfsabklärung Fragen nach Mundbeschaffenheit und Zahnstatus (85)</p> <p>Fragen nach Schlucken in Bedarfsabklärung unbekannt (83-86)</p> <p>Patient zeigt Vorsicht, wenn als Konsequenz einer Schluckstörung, Einschränkungen der Kost thematisiert wird (94-96)</p> <p>Patienten, die aus medizinischen Hintergründen eine Schluckstörung haben, sind bereits mit Massnahmen versorgt (106-113)</p> <p>Haben kein Screening zu Schluckstörungen (141-143)</p>	<p>Langer Kauprozess (120-122)/Hustenreiz nach Verschlucken (122-123)</p> <p>Mundtrockenheit: Klient sagt, es sei schwierig zu schlucken (123-124)</p> <p>Veränderte Körperhaltung beim Schlucken (125)</p> <p>Klient isst/trinkt weniger, Gewichtsverlust, Dehydratation (131-134)</p>	<p>Empfehlung an Klienten: Flüssigkeit eindicken (18-20)</p> <p>Umstellung auf weiche Nahrungsmittel (148-151)</p> <p>Erstellung einer Pflegediagnose (185-187)</p> <p>Bei Hinweisen durch Angehörige: Arzt kann evtl. Logopädin einschalten (157-159)</p> <p>Notfallmässig: Meldung an den Hausarzt (227)</p>

4.3 Analyse

4.3.1 Kategorienbezogene Auswertung pro Thema

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse deskriptiv nach Kategorien geordnet zusammengetragen.

4.3.1.1 Erfahrung im Spitex-Alltag

In dieser einleitenden Kategorie können die Befragten frei über ihre Erfahrungen mit Schluckstörungen in der alltäglichen Pflege berichten. Hier zeigt sich anhand der Menge der spontan gemachten Aussagen, dass die Pflegefachpersonen mit dem Thema Schluckstörungen schon vielfältig in Berührung gekommen sind und lassen eine gewisse Sensibilisierung in diesem Zusammenhang erkennen. So redet Person 1 von «viel» (10-13) und «öfter» (19-21) gemachten Erfahrungen, vor allem in Bezug auf Medikamenteneinnahme.

Interessant ist ebenfalls die von den Personen 2 und 3 übereinstimmend gemachte Aussage, dass die älteren Personen dazu tendieren, sich mit dem Problem abzufinden (226) beziehungsweise es gar nicht als solches erkennen und wahrhaben wollen (6-13).

Weiter berichtet Person 2 bezüglich ihrer Erfahrungen über die Schwierigkeit, Patienten im häuslichen Umfeld für Massnahmen zu motivieren (8-10).

Ebenfalls lässt sich aus der Vorgehensweise von Person 1 erschliessen, dass sie in Bezug auf eine Schluckstörung bereits mit einem Arzt zusammengearbeitet hat (360-363, 389-401).

4.3.1.2 Problemerkfassung

In dieser Kategorie geht es vor allem um die verschiedenen Wege, wie die Pflegefachperson erfährt, dass ihre Klienten unter Schluckstörungen leiden.

Was die Abklärung durch die Spitex selbst angeht, so fällt auf, dass sich alle Interviewten übereinstimmend so äussern, dass betreffend Standardvorgehen bei der Erstabklärung Schluckstörungen keine zentrale Rolle spielen. Person 1 verneint die Frage, ob man spezifisch auf das Schlucken nachfragt (186-187), Person 3 kommt das Thema beim Standardfragebogen «nicht bekannt vor» (83-86).

Person 2 macht auch noch darauf aufmerksam, dass die Aussagen der Klienten zum Thema schwierig einzuordnen sind: «Aber was ist denn schon gut? Das würde eine Fachfrau sicher anders einschätzen als ein Laie» (115-119), eine Thematik, die auch schon in der Kategorie 'Erfahrungen' erwähnt wird, in dem Sinne, dass die Klienten ein allfälliges Problem in diesem Bereich oft nicht wahrhaben wollen (Person 3, 6-11).

Person 2 weist auch darauf hin, dass sie die Klienten selten beim Essen oder Trinken sieht, dies also Tätigkeiten sind, die die Pflegefachpersonen «selten aktiv beobachten ... ab und zu

beim Trinken ... man fragt vielleicht nach, oder fragt irgendeinen Angehörigen» (71-73), womit sie auch schon mögliche Handlungsoptionen zur Stützung der Beobachtung aufzeigt.

Die interviewten Pflegefachpersonen berichten ebenfalls übereinstimmend, dass ihnen kein Screeningbogen zu Schluckstörungen zur Verfügung steht, der allenfalls in der Erstabklärung helfen könnte (Person 1, 94; Person 2, 316; Person 3, 143).

In der Unterkategorie 'bestehende Diagnose' erfährt man von allen Befragten, dass bei einzelnen Betreuten bereits beim Eintritt eine diagnostizierte Schluckstörung vorliegt und dies den Pflegefachpersonen bekannt ist. In diesen Fällen können die Pflegefachpersonen gezielt Massnahmen treffen.

Auf die Frage nach anderen involvierten Personen im Zusammenhang mit der Aufnahme kommen vor allem Ärzte, Spitäler, Angehörige sowie die Klienten selbst ins Spiel. Die Bandbreite der Aussagen variiert hier stark. Während von Spitälern im Normalfall eine Diagnose zur Verfügung gestellt wird, auch bezüglich Mobilität und Kognition (Person 3, 57-65), werden Hausärzte zum Beispiel durch Person 2 schlechter bewertet: Man könne froh sein, «wenn man eine Mediliste oder Diagnoseliste bekommt» (86-93). Auch Angehörige werden von Person 1 (39-42) und Person 2 (96-102) als Informationsquellen genannt. Nicht zuletzt werden wiederum die Klienten selbst erwähnt, wobei wir hier von Person 3 auch einen möglichen Grund für das bereits beschriebene 'Nicht-wahrhaben-wollen' erfahren: «Sie merken ja, dass etwas nicht stimmt. Wenn sie dann aber merken, dass es weiterführend sein könnte, also zum Beispiel mit einer Einschränkung der Kost oder so, da sind sie dann wieder vorsichtig und wollen nicht unbedingt» (94-96).

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass im Bereich Problemerkennung einerseits in der standardisierten Erstabklärung das Thema Schluckstörungen nicht explizit behandelt wird, andererseits eine bereits bestehende Diagnose eher selten ist. Die Pflegefachperson ist deswegen darauf angewiesen, mit Hilfe weiterer Quellen (falls vorhanden und verwertbar) ihr Wissen über den Zustand der Klienten zu erweitern und gegebenenfalls anzupassen, wie es Person 2 zusammenfasst: «Und dann gibt es noch Informationen, welche man dann erst beim ersten, zweiten, dritten Einsatz erfährt. Das wird dann laufend ergänzt» (76 -78).

Ein Tool, wie zum Beispiel ein Schluckscreening zur vertieften Abklärung steht den Pflegefachpersonen nicht zur Verfügung.

4.3.1.3 Erkennen von Schluckstörungen

Während im vorherigen Kapitel vertieft darauf eingegangen wird, wie die Pflegefachperson von bereits bekannten Schluckstörungen erfährt, auf welche Informationen man allenfalls zurückgreifen kann und welche Quellen sich zur Informationsbeschaffung anbieten, werden in diesem Abschnitt die Möglichkeiten untersucht, wie die Pflegefachpersonen Schluckstörungen

selber identifizieren können. Es soll ebenfalls herausgefunden werden, inwiefern theoretisches Wissen über Schluckstörungen verbreitet ist. Interessant ist hier, dass alle drei Fachpersonen Beobachtungen besonders beim Thema Trinken machen. Entweder direkt, zum Beispiel beim Tablettenschlucken, wenn sich die Patienten immer verschlucken oder schwer Schlucken (Person 2, 63-64) oder erst durch die Folgen wie Dehydration bis zu Notfallsituationen wie Delirium durch Flüssigkeitsmangel (Person 1, 139-141).

Ein weiteres Anzeichen, dass auf Schluckstörungen hindeuten kann ist Gewichtsverlust. Zwei der befragten Personen nennen ihn spontan als mögliche Folge von Schluckstörungen (Person 1, 130; Person 3, 131-132).

Eine Person erwähnt als Hinweis die Einnahme einer veränderten Körperhaltung zum einfacheren Schlucken (Person 3, 125).

Zwei Personen sprechen den verlangsamten Essensvorgang an, eine Person erwähnt auch die direkte Beobachtung beim Kauen von Essen: «Wenn ein Kunde einen sehr langen Kauprozess hat, und sein Essen im Mund ihn- und herschiebt, bis der richtige Moment gekommen ist und er seinen Schluckakt ausüben kann. Oder sie verschlucken sich sehr oft und haben dann einen Hustenreiz» (Person 3, 120-123). Das deckt sich mit der eingangs gewonnen Erkenntnis, dass die Pflegenden oft Schluckstörungen nicht direkt erkennen können, weil sie beim Essen normalerweise nicht anwesend sind. Möglichkeiten zur Erkennung bieten sich dann noch beim Schlucken von Tabletten oder eben an den indirekten Beobachtungen wie Gewichtsverlust und Dehydration. Sehr interessant in diesem Zusammenhang ist auch die Beobachtung einer Pflegefachfrau, die anhand des Kühlschranks Rückschlüsse auf Probleme bei der Nahrungsaufnahme zieht: «Also wir sehen bei alleinstehenden Patienten oft, dass der Kühlschrank einfach gleichbleibt, also dass sie entweder nicht essen oder Ware einkaufen gehen, weil sie ja eh nicht essen» (Person 1, 132-135). Solche Beobachtungen kann man nur in der häuslichen Pflege machen und sie könnten bei gezielter Untersuchung sicher einen Beitrag zur frühen Sensibilisierung auf das Thema Schluckstörungen leisten.

Ähnlich wie in der Situation der Neuaufnahme können der Patient selbst oder auch Angehörige zur Erkennung von Schluckproblemen beitragen, entweder, indem sie direkt auf Schluckstörungen hinweisen (Person 3, 123-124) oder man auch hier indirekt auf Probleme aufmerksam wird, zum Beispiel wenn Patienten berichten, dass sie weniger essen (Person 1, 131).

Konkrete Nachfragen an den Klienten oder an die Angehörigen, die im Zusammenhang mit Schluckstörungen stehen, werden von keiner Pflegefachperson getätigt. Dies könnte damit in Verbindung stehen, dass das Thema bereits in der Erstabklärung nicht explizit behandelt wird.

4.3.1.4 Handeln

In diesem Teil soll betrachtet werden, welche konkrete Handlungsoptionen den Pflegefachpersonen zur Verfügung stehen. Dabei geht es zunächst um die Erfassung von Schluckstörungen während der Langzeitpflege und dann um mögliche Massnahmen, die in diesem Zusammenhang ergriffen werden. Beim Thema Erfassung ergibt die Auswertung der Antworten, dass es zwei mögliche Wege gibt. Zum einen kann man den Weg über den Hausarzt gehen (Person 1, 219-221; Person 2, 34-35), der dann bei Bestätigung des Verdachts eine entsprechende Diagnose stellt. Dies ist zum Beispiel nötig, um Leistungen wie Logopädie zu erhalten (Person 2, 33-36).

Zum anderen gibt es die Möglichkeit, dass die Pflegefachpersonen selbst eine 'Pflegediagnose' stellen (Personen 2, 236-242 und Person 3, 185-187). Anhand dieser können Entwicklungen festgehalten werden, die dann wiederum den verschiedenen Pflegefachpersonen als Anhaltspunkt für entsprechende Massnahmen dienen können. Wie Person 2 betont, existiert kein spezielles Vorgehensschema im Sinne eines «was machen wir jetzt, wenn uns das auffällt» (39-40).

Bei den konkreten Massnahmen ergeben sich je nach Situation verschiedene Optionen. Wenn zum Beispiel die Einnahme von Tabletten ein Problem darstellt, kann man als erste Massnahme die Verabreichungsform ändern: «Dann müssen wir viele der Medikamente bereits subkutan verordnen» (Person 1, 29-31).

Zwei Personen erwähnen auch das Eindicken von Flüssigkeiten als Massnahme oder auch die Gabe von Brei anstelle von fester Nahrung (Person 2, 16-21; Person 3, 18-20). Auch die Haltung kann eine Rolle spielen, insofern, als man «motiviert, aufrecht zu sitzen, kleine Schlucke zu nehmen, gut [zu] atmen» (Person 2 18-21).

Bei akuten Fällen werden auch Hausärzte, beziehungsweise der Notfalldienst involviert (Person 1, 205-206; Person 3, 227) und bei einem Verdacht wird geraten: «...gehen Sie mal zum Arzt und sagen Sie es ihm» (Person 1, 170).

Alle Pflegefachpersonen nennen übereinstimmend beratende Tätigkeiten als Massnahmen: «Dann geben wir die Empfehlung, dass er weichere Dinge essen soll...» (Person 3, 147-153). Auch Angehörige können involviert werden (Person 2, 105-106). Eine Pflegefachperson betont auch wiederholt, dass Beratung eine «urpflegerische Aufgabe» sei (Person 1, 333-334). Die Beratungsleistung könne sich ebenfalls auf Angehörige erstrecken: «Da dürfte ich die [Ehe]frau beraten und nachher abrechnen» (Person 1, 338-344). Gleichzeitig lässt der verwendete Konjunktiv vermuten, dass es nicht die Regel ist, von dieser Möglichkeit Gebrauch zu machen.

Falls bereits Massnahmen im Bereich Schluckstörungen ergriffen wurden, bevor die Spitex übernommen hat, geht es primär um das Einhalten des Pflegeplans, zum Beispiel gemeinsam mit dem Patienten essen und darauf achten, das Essen in Stücke zu schneiden (Person 1, 241-244). Es wird auch kritisch Stellung bezogen mit dem Hinweis: «Eigentlich müsste man das ja eben trainieren und aufrechterhalten und Therapien halt wahrscheinlich auch besuchen» (Person 2, 229-230), was darauf hinweist, dass das konsequente Aufrechterhalten von Massnahmen in der Praxis nicht immer umgesetzt wird.

Was Eigeninitiative von Klienten und Angehörige angeht, kann man aus den Antworten erschliessen, dass es durchaus vorkommt, dass die Betagten das Thema von sich aus ansprechen «...die meisten Patienten würden von alleine beim Arzt vorstellig werden» (Person 1, 195-198), in Abhängigkeit von den kognitiven Fähigkeiten können entsprechende Probleme auch von Angehörigen gemeldet werden (Person 1, 209-210; Person 3, 158-159). Übereinstimmend wird in diesen Fällen als Handlungsoption der Einbezug eines Arztes angegeben. Person 3 erwähnt in diesem Zusammenhang auch das Einschalten einer Logopädin als Möglichkeit (158-159).

4.3.1.5 Zusammenarbeit

Im Folgenden gehen die Autorinnen auf Aspekte der Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen involvierten Rollen ein. Dabei sollen der Informationsfluss, verschiedene interne und externe Unterstützungsangebote sowie die Weiterbildungsangebote näher betrachtet werden. Als zentrales Instrument, um den Informationsfluss zwischen den involvierten Personen sicherzustellen, heben alle Befragten die Bedeutung der Dokumentation hervor. Diese kann auf verschiedene Arten erfolgen, zum Beispiel in Form von Verlaufsberichten (Person 3, 168-170), in der Pflegeplanung (Person 1, 255-258) oder als Pflegediagnose (Person 2, 242-249). Alle Pflegepersonen berichten übereinstimmend, dass die Dokumentation hauptsächlich elektronisch über Computer oder Tablets erfolgt (Person 2, 255-261). Die Dokumentationen werden nicht nur von den Pflegenden erstellt, auch von Ärzten können Berichte kommen, die für die Umsetzung der Massnahmen relevant sind (Person 1, 231-239).

Dass die Dokumentation eine so zentrale Rolle spielt, wird damit begründet, dass der involvierte Personenkreis gross ist «Wir haben ja ganz viele Leute, die immer irgendwo Einsätze machen...» (Person 2, 242-249) und es in den Arbeitsabläufen keine «Übergabe ... so wie man sie vom Spital her kennt» (Person 1, 252) gibt.

Die schriftliche Dokumentation ist in diesem Bereich zentral, die mündliche Kommunikation allenfalls zusätzlich, auch wenn akutere Probleme auftreten (Person 3, 200-204 und 208-209).

Im Bereich interner und externer Unterstützungsangebote verweisen alle Personen auf die Möglichkeit des Austauschs mit Arbeitskollegen und -Kolleginnen oder mit Fachpersonen.

Eine Fachstelle innerhalb der Spitex mit spezifischem Wissen zum Thema Schluckstörung nennt keine der Befragten «Hier bei der Spitex [REDACTED] nicht» (Person 1, 277-279). Grundsätzlich gibt es die Möglichkeit, sich über Probleme auszutauschen, zum Beispiel in Fachrapporten, Teamsitzungen oder auch in Fallbesprechungen (Person 3, 231-235; Person 2, 290). Es gibt in der Organisation auch sogenannte Thementräger, die bestimmte Fachgebiete vertiefen. Einen Thementräger speziell für das Problem Schluckstörungen gäbe es allerdings nicht (Person 3, 256 -267). Direkten Zugriff auf Logopäden gibt es in diesem Zusammenhang auch nicht (Person 3, 268-272).

Die Aussagen zum Thema Weiterbildungen sind eher allgemein gehalten. Auf das Thema Schluckstörungen gehen die Befragten nicht spezifisch ein, ausser der grundsätzlichen Möglichkeit, dies im Rahmen von individuellen Themen einbringen zu können (Person 3, 246-251). Ansonsten wird noch auf Literatur als Quelle für fachspezifische Informationen verwiesen (Person 2, 274-277).

4.3.1.6 System

Im folgenden Abschnitt wird näher auf die Unterkategorien Ausbildungsstand, Umgang mit vorhandenen Ressourcen und die zur Verfügung stehende Infrastruktur eingegangen.

Beim Ausbildungsstand weist insbesondere Person 1 darauf hin, dass es dort «riesige Unterschiede» (344-349) zwischen verschiedenen Spitex-Organisationen gebe, sie spricht auch wiederholt von «Wissensdefiziten» (334-337 und 374-376). Sei es, dass das Wissen darüber fehlt, dass auch Beratungsleistungen abgerechnet werden können, und man sich deswegen nur auf Behandlungspflege und Grundpflege fokussiert oder welche Berufsgruppe man kontaktieren könnte, um Hilfe für Patienten mit Schluckstörungen zu bekommen. In diesem Zusammenhang ist auch die Aussage von Person 3 zu sehen, dass nicht alle Pflegefachpersonen die gleichen Erfahrungen mit Schluckstörungen haben und so das Schluckproblem zu spät erkannt werden könnte (294-297).

Was die zur Verfügung stehenden Ressourcen angeht, so wird der Zeitmangel und der daraus resultierende Druck, zu «minüteln» (Person 1, 260; Person 2, 177-180) als problematisch angesehen.

Beim Thema Infrastruktur werden vor allem Unterschiede zwischen der Hauspflege und den Möglichkeiten einer Betreuung im Spital aufgezeigt. Dabei fallen vor allem zwei Dinge auf: Zum einen sind in einem Spital gewisse Dinge wie Pürieren und Eindicken durch die vorhandene Infrastruktur einfacher umzusetzen (Person 2, 10-12; Person 3, 48-50). Zum anderen ist die Situation eine andere. Die Patienten sind im Spital überwacht und eher zum Mitmachen zu motivieren als zu Hause. Person 2 beschreibt diesen Sachverhalt anschaulich, indem sie den Unterschied herausstreicht, dass ein Patient im Spital zu Gast ist und sich dort an die Regeln

hält und die Spitex beim Patienten zu Gast ist und die Erwartungshaltung entsprechend umgekehrt ist (215-222). Ebenfalls wird mit der Aussage «im Spital würde man sofort die Logopädin holen» (Person 2, 29-33) deutlich, dass der Zugriff auf Ärzte und Logopädinnen in einem Spitalumfeld eher gegeben ist als in der häuslichen Pflege. Das fehlende Angebot von Therapeuten, die Domizilbehandlungen machen, wird von Person 1 ebenfalls als problematisch für die ambulante Behandlung angegeben (384-387).

4.3.1.7 Herausforderungen

In diesem Unterkapitel befassen sich die Autorinnen mit Herausforderungen der Pflegenden, die mit ihrem Berufsauftrag und Pflichtenheft, der Einstellung der Klienten und dem Stellenwert des Themas Schluckstörungen in der Spitex zu tun haben.

Im Berufsauftrag sehen die Pflegenden Herausforderungen in erster Linie darin, Schluckstörungen in ihrer täglichen Arbeit zu erkennen. Dabei spielt vor allem der Umstand eine Rolle, dass sie meistens nicht beim Essen anwesend sind, beziehungsweise dieser Bereich durch Konzentration auf andere Aufgaben im Pflichtenheft zu kurz kommt: «Wenn wir nicht die Kernaufgabe haben, Essen und Trinken zu geben, ist es dann wie nicht unser Hauptproblem» (Person 2, 330-331). Ausserdem wird auf die Gefahr bei der Langzeitpflege hingewiesen, dass man aufgrund der Routine mit dem gleichen Patienten über Jahre eventuell weniger auf «das Übergeben und das Nachlesen» (Person 1, 264-268) achtet.

Auch die Einstellung des Klienten kann zu Schwierigkeiten führen. Es gibt eine Tendenz dazu, das Thema herunterzuspielen, zum Beispiel zitiert Person 3 einen Klienten: «Das ist nicht so schlimm mit dem Verschlucken, das ist ganz normal, dass das passiert» (11-13). Handlungshemmend wirkt sich auch eine mangelnde Bereitschaft des Patienten aus, etwas gegen das Problem zu unternehmen (Person 2, 106-108). Wie eingangs unter 4.3.1.1 erwähnt, tendieren die Betroffenen dazu, das Thema Schluckstörungen zu ignorieren, weil nicht mehr selbständig zu Essen einen Verlust an Autonomie bedeutet. Oft sei es «das Letzte, das sie noch können.... Dann ist das Essen so etwas Elementares, dass sie dann lieber in Kauf nehmen, dass sie sich immer ein wenig verschlucken». (Person 3, 26-31).

Auf den Stellenwert des Themenfelds Schluckstörungen angesprochen, berichten die Befragten übereinstimmend, dass es sich im Vergleich zu anderen Aufgaben eher um einen Randbereich handelt. Dies ist teilweise darauf zurückzuführen, dass man bei indirekten Anzeichen wie mangelnde Essensaufnahme oft auch andere Ursachen wie kognitive oder soziale Probleme in Betracht zieht (Person 1, 145-152).

Ausserdem ist das Feld der Heimpflege so breit, dass es von den vielen Problemen, die es zu bewältigen gibt, nicht als prioritär angesehen wird: «In der Menge von akuten Situationen ist das wahrscheinlich für die meisten einfach nicht ganz so akut und von da her nicht mega

relevant» (Person 1, 191-192). Dass eine Schluckstörung in der häuslichen Pflege eher ein Randthema ist, belegt auch folgende Aussage: Ein interessantes Thema, das bei der häuslichen Pflege «nicht ein so präsent Thema, wie es sein könnte» (Person 2, 375-377) darstellt.

4.3.1.8 Ausblick/Wünsche

Abschliessend wird auf Handlungsvorschläge der Befragten zu möglichen Verbesserungen der ambulanten Behandlung von Schluckpatienten eingegangen.

Hier wird grosser Bedarf darin gesehen, das Thema Schluckstörungen generell bewusster zu machen, insbesondere auch bei den Betagten und deren Angehörigen, konkret kommt die Idee für «Flyer für Angehörige oder die man bei einem Arzt auflegen könnte» (Person 3, 305-308) zur Sprache.

Für die bessere Erkennung von Schluckstörungen wären Tools oder Tests zur Abklärung wünschenswert (Person 2, 297-299; Person 3, 301-303), wie auch Unterstützung durch Fachkräfte (Person 2, 300). Die Befragten sehen auch Verbesserungspotentiale bei der Zusammenarbeit. So wünschen sie sich Zugriff auf Fachpersonen wie zum Beispiel Logopäden und insgesamt eine bessere Netzwerkarbeit (Person 1, 372, 381).

In diesem Zusammenhang würde auch geschätzt, «wenn eine Logopädin auch nach Hause zum Kunden kommen könnte» (Person 3, 275-277).

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die gemachten Verbesserungsvorschläge, die in den vorherigen Kapiteln gewonnenen Erkenntnisse unterstreichen: Das Thema Schluckstörungen ist bei Patienten und deren Angehörigen nicht sehr bekannt, den Pflegenden könnte der Umgang mit Schluckstörungen durch Zugriff auf Fachpersonen und Tools zur Abklärung erleichtert werden. Eine vertiefte Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen in die Pflege involvierten Stellen (Spitex-Pflegende, Logopäden, Angehörige und Ärzte sowie die Klienten selbst) wäre ebenfalls wünschenswert.

4.3.2 Auswertung pro Fragebogen und Kurzanalyse

4.3.2.1 Person 1

N.L. hat ihre Ausbildung zur Pflegefachfrau im Jahr 2009 abgeschlossen. Seit 2012 arbeitet sie als Pflegeexpertin bei der Nonprofit-Spitex-Organisation. Daneben ist sie als Stationsleiterin Palliativ care in einem Stadtspital tätig. Ihr Wissen zum Thema Schluckstörungen hat sie durch die Grundausbildung sowie in der zusätzlichen Masterausbildung, die sie im Jahr 2018 beendet hat, erhalten. Das Wissen wurde zusätzlich durch interne und externe Weiterbildungen, Erfahrungen bei der Arbeit und durch den interdisziplinären Austausch vertieft. Aktuell stuft N.L. ihre Kompetenzen bezüglich Schluckstörungen auf einer Skala von 1-10 mit einer vier ein.

4.3.2.2 Person 2

T.T. hat ihre Ausbildung zur Pflegefachfrau im Jahr 2004 abgeschlossen. Seit 2017 arbeitet sie bei der Nonprofit-Spitex-Organisation. Ihr Wissen zum Thema Schluckstörungen hat sie durch die Grundausbildung erhalten. Das Wissen wurde zusätzlich durch interne Weiterbildungen, Literaturstudium, Erfahrungen bei der Arbeit und durch den interdisziplinären Austausch vertieft. Aktuell stuft T.T. ihre Kompetenzen bezüglich Schluckstörungen auf einer Skala von 1-10 mit einer fünf ein.

4.3.2.3 Person 3

K.M. hat ihre Ausbildung zur Pflegefachfrau im Jahr 1985 abgeschlossen. Seit dem 1. April 2020 arbeitet sie an der jetzigen Arbeitsstelle in einer Nonprofit-Spitex. Davor war sie jedoch bereits 23 Jahre für die gleiche Organisation tätig. Ihr Wissen zum Thema Schluckstörungen hat sie durch die Grundausbildung erhalten. Das Wissen wurde zusätzlich durch Erfahrungen bei der Arbeit und durch den interdisziplinären Austausch vertieft. Aktuell stuft K.M. ihre Kompetenzen bezüglich Schluckstörungen auf einer Skala von 1-10 mit einer sechs bis sieben ein.

4.3.2.4 Kurzanalyse

Wissen über Schluckstörungen wird vor allem in der Grundausbildung generiert. Ebenfalls spielen Arbeitserfahrung und der interdisziplinäre Austausch eine wichtige Rolle beim Vertiefen und Festigen des Spezialwissens Schluckstörungen. Deutlich sieht man dies bei der Kompetenzeinschätzung in Bezug auf Schluckstörungen. Hier schätzt sich die Person mit der längsten Praxiserfahrung auch im Kompetenzgefühl am höchsten ein.

Alle Teilnehmerinnen haben angegeben, während ihrer Arbeit bei der Nonprofit-Spitex monatlich mit Klienten, die eine Schluckstörung haben, in Berührung zu kommen. Sicher spielen auch die Faktoren Häufigkeit und Regelmässigkeit eine Rolle, um sich im Bereich Schluckstörungen kompetent zu fühlen.

Die drei Pflegefachpersonen sagen einheitlich aus, dass bei der jetzigen Arbeitsstelle keine interne Statistik über Schluckstörungen geführt wird.

4.4 Ergebnisse

Im Folgenden werden die aus der Analyse gezogenen Erkenntnisse unter Berücksichtigung des Theorieteils interpretiert und zusammengefasst. Abschliessend in Kapitel 4.5 die Fragestellungen beantwortet.

Allen Interviewteilnehmerinnen ist gemein, dass das Thema Schluckstörungen in ihrer Arbeit präsent ist und sie sich darin auskennen. Ausbildung und Erfahrung spielen dabei eine wichtige Rolle. Um aber auf Störungen aufmerksam zu werden, wären gewisse Kriterien, wie beim Essen dabei zu sein, bedeutend. Dieses Setting findet in der Position als Pflegefachfrau jedoch

selten statt. Vielmehr sind es die in Kapitel 2.3.3 'Pflegepersonal und Kategorien' beschriebenen Pflegehelferinnen, die beim Essen anwesend sind. Somit verlagert sich das Beobachten und Erkennen von Symptomen einer Schluckstörung von den Pflegefachfrauen hin zu den Pflegehelferinnen. In Anbetracht unserer ersten Fragestellung «*Ist das Pflegepersonal im Hinblick auf Schluckstörungen informiert und sensibilisiert?*» wäre es hier zum einen wichtig, die Pflegefachfrauen im Bereich Symptome von Schluckstörungen zu schulen, zum anderen liegt der Fokus auf einer guten Zusammenarbeit der verschiedenen Tätigkeitsbereiche. Alle Befragten haben in ihren Aussagen die Bedeutung einer guten Dokumentation betont. Daraus lässt sich schliessen, dass sich die Pflegefachfrauen bewusst sind, dass durch die vielen verschiedenen Betreuungspersonen, die ein Klient haben kann, die Gefahr besteht, dass wichtige Informationen nicht weitergeleitet werden.

Mit dem Bedarfsabklärungstool interRAI HomeCare Schweiz (vergleiche dazu Kapitel 2.3.5 'Bedarfsabklärung' und 2.3.6 'Qualitätsmanagement') besitzt die Nonprofit-Spitex ein einheitliches, vielseitiges Abklärungsinstrument. Laut Informationen der Befragten sind jedoch keine spezifischen Fragen über das Schlucken vorhanden. Abgefragt wird der Mund- und Ernährungsstatus wie Gewichtsverlust, Dehydration und Ernährungsform. Wie im Teil 'Themenwahl' erwähnt, liegt die Prävalenzrate, an einer Schluckstörung zu erkranken bei annähernd 14 Prozent. Es wäre deshalb berechtigt, im Bedarfsabklärungstool interRAI HomeCare Schweiz, Fragen bezüglich des Schluckens aufzunehmen. Hier schliesst sich der Kreis zu den von den drei Pflegefachfrauen gemachten Aussagen, dass das Thema Schluckstörungen für die Nonprofit-Spitex eher ein Randthema ist.

Erschwerend, um eine Schluckstörung zu erkennen, ist für die Pflegefachfrauen auch die Einstellung der Klienten, das Thema Schluckstörungen zu verharmlosen (in Kapitel 4.3.1.7 ausführlich besprochen). Dies liegt auch daran, wie im Theorieteil 2.2.3 'Einschränkungen im Alltag' aufgeführt, dass Essen und Trinken im Alter einen hohen Stellenwert in der Lebensqualität hat (Bartolome & Schröter-Morasch, 2018, S. 99). Diesen Sachverhalt hatten die Autorinnen nicht bedacht und gibt ein neues Licht auf die Aussagen, dass es im Spital einfacher ist, eine Person mit Schluckstörungen zu diagnostizieren und zu betreuen. Im häuslichen Umfeld werden die vorgeschlagenen Massnahmen von den Klienten oft nicht ausgeführt, respektive umgesetzt.

4.5 Beantwortung der Fragestellung

Anhand der Fragestellung «**Ist das Pflegepersonal im Hinblick auf Schluckstörungen informiert und sensibilisiert?**» wollten die Autorinnen mittels Interviews herausfinden, ob das Pflegepersonal der Nonprofit-Spitex im ambulanten Setting über Wissen zum Thema Schluckstörungen verfügt und ob das Thema in der Pflege von alten Menschen Berücksichtigung

findet. Es lässt sich feststellen, dass alle befragten Personen in ihrem pflegerischen Alltag dem Thema begegnen, über Wissen dazu verfügen und mit dem Thema vertraut sind.

Jedoch lässt sich auch sagen, dass dem Thema Schluckstörungen bei der Aufnahme von neuen Klienten im Standardvorgehen keine Aufmerksamkeit geschenkt wird. Keine der Befragten hat angegeben, konkrete Fragen zu diesem Thema zu stellen. Den Pflegefachpersonen stehen weder spezifische Erfassungsinstrumente zur Verfügung noch sind ihnen solche bekannt.

Auch die Antworten auf die zweite Fragestellung «**Wie wird eine allfällige Schluckstörung erkannt und wie wird bei einem Verdacht auf eine solche vorgegangen?**» liefern wertvolle Erkenntnisse.

Aufgrund der Tatsache, dass die Pflegefachpersonen nicht beim Essen anwesend sind, können sie direkte Hinweise auf eine Schluckstörung nur beim Trinken oder der Einnahme von Tabletten beobachten. Pflegefachpersonen verfügen deshalb nicht über die Möglichkeit, Schluckstörungen anhand von direkten Symptomen zu erkennen. Sie müssen sich auf indirekte Hinweise oder auf Aussagen der Betroffenen und deren Angehörigen stützen, um auf eine Schluckstörung aufmerksam zu werden, die aber von der Pflegefachperson auch aktiv erfragt werden müssten.

Das weitere Vorgehen bei einem Verdacht auf eine Schluckstörung ist mit einer Meldung an den Hausarzt verknüpft, da nur dieser eine eindeutige Diagnose stellen und Massnahmen verordnen kann. Ein Besuch beim Hausarzt wiederum liegt in den Händen der Klienten. So können lediglich Ratschläge an die Klienten gegeben werden. Die Aufklärung und Beratung der Klienten durch die Pflegefachperson sind darum von höchster Wichtigkeit.

5 Diskussion

5.1 Reflexion

Allgemein steht viel Fachliteratur zum Thema Dysphagie zur Verfügung. Bei vielen Fachbüchern liegt der Fokus jedoch auf den neurologischen Aspekten, da das Thema vor allem in Akutspitälern und in der Rehabilitation relevant ist. Hier liess sich nur eine begrenzte Anzahl Quellen finden, die sich um das Thema Schlucken im Alter drehen. Da es sich beim Thema Schlucken um einen hochkomplexen Vorgang handelt, besteht eine Schwierigkeit darin, dem Leser in wenigen Worten genügend Wissen darüber zu vermitteln. Auch ist das Thema Dysphagie mit vielen spezifischen Fachausdrücken verbunden, was das Verfassen eines lesefreundlichen Textes erschwert. Da zum Verständnis auch Informationen zur Organisation der Spitex nötig sind, und dadurch im theoretischen Teil zwei grossen Themen behandelt werden, nimmt das zweite Kapitel viel Raum ein.

Im Verlauf der Forschungsarbeit lag eine grosse Herausforderung darin, genügend Teilnehmerinnen zu finden, so dass die Stichprobe auf N=3 beschränkt werden musste. Diesbezüglich wäre es von Vorteil gewesen, wenn die Autorinnen eine Bezugsperson innerhalb der Spitex gehabt hätten. Rückblickend wäre es interessant gewesen, das Sampling mit Pflegepersonal auf mittlerer Stufe zu erweitern, was allerdings den Rahmen der Arbeit gesprengt hätte.

Durch die Umstände, verursacht durch Covid-19, konnten die Interviews nur telefonisch stattfinden, was eine zusätzliche Erschwernis darstellte. So konnten keine nonverbalen Reaktionen der Personen beobachtet werden, die Hinweise gegeben hätten, einem Thema vertiefter nachzugehen. Hingegen konnte der angesetzte Zeitrahmen von einer Stunde gut eingehalten werden.

Um eine möglichst hohe Objektivität bei der Durchführung der Interviews zu gewährleisten, wurden alle Personen von derselben Person befragt. In der Befragung selbst bestand das Dilemma, möglichst wenig zu beeinflussen und nicht zu viel zu erfragen und trotzdem an den wichtigen Stellen nachzufragen. Im Nachhinein hätte man mittels mehrerer Probeinterviews eine grössere Sicherheit in der Interviewdurchführung erreicht.

Der zur Erhebung der Daten ausgearbeitete Leitfaden setzt einen Schwerpunkt auf die Neuaufnahme von Klienten. Die Abgrenzung einer Presbyphagie zu einer Schluckstörung ist etwas diffus. So scheint dieser Übergang auch für Pflegende nicht ganz einfach in der Beurteilung. Hier hätte das Augenmerk mehr auf die Beobachtungen und das Handeln im Pflegeverlauf gerichtet werden können. Bei der Auswertung bestand die Herausforderung darin, möglichst trennscharfe Kategorien zu bilden. Die verschiedenen Haupt- und Subkategorien wurden mehrmals neu sortiert und umdefiniert. Um die Güte der Codierungen zu erfüllen, nahm der Prozess des Codierens sehr viel Zeit in Anspruch. Hier hätte man durch eine sinnvollere Zeitplanung Druck aus dem Vorgang nehmen können.

Das gewählte Thema erachten wir als interessant und wichtig. Wir hoffen, mit unserer Arbeit einen kleinen Beitrag dazu geleistet zu haben, dass dem Thema in der ambulanten Behandlung von alten Menschen mehr Bedeutung beigemessen wird.

5.2 Weiterführende Überlegungen / Ausblick

Um eine höhere Sensibilisierung für das Thema Schluckstörungen bei allen Beteiligten zu erreichen und somit einen Beitrag zur Früherkennung zu leisten und Handlungsspielräume erweitern zu können, sind aus unserer Sicht folgende Punkte wesentlich:

- ◆ Aufklärungsarbeit

Der Weg zur Einsicht einer möglichen Erkrankung bei einer vorliegenden Schluckproblematik muss über eine gezielte Aufklärung der älteren Bevölkerung führen. Das Auflegen von

Informationsflyern, welche von Logopädinnen erstellt und in Arztpraxen verteilt werden, könnte hier einen Beitrag leisten. Hier sehen wir im Rahmen einer zukünftigen Bachelorarbeit die Möglichkeit, die Nachfrage nach solchen Aufklärungsinstrumenten zu Schluckerkrankungen in Hausarztpraxen abzuklären und ein solches zu entwickeln. Dabei bestände auch die Möglichkeit, die Organisation Pro Senectute¹² miteinzubeziehen.

Um eine höhere Sensibilisierung beim Pflegepersonal (alle Pflegepersonalkategorien miteingeschlossen) in Bezug auf Schluckstörungen zu bewirken, sollte dieses gezielt geschult werden. Hier sehen wir Potential für logopädische Fachpersonen solche Gefässe zu entwickeln und sich für die Durchführung solcher Schulungen einzusetzen. Damit verbunden könnte auch die Bekanntmachung eines Erfassungsinstrumentes wie zum Beispiel des SERAPH erreicht werden.

◆ Bedarfsabklärung

Um bereits in der Bedarfsabklärung Hinweise auf eine Schluckstörung zu bekommen, sollte das Standardinstrument der Nonprofit-Spitex (interRAI HomeCare Schweiz) zwingend mit gezielten Fragen zum Schlucken ergänzt werden. Hier wäre ebenfalls zu überlegen, ob eine Pflegefachperson mindestens beim Eintritt eines neuen Klienten, oder bestenfalls in regelmäßigen Abständen, beim Essen anwesend sein sollte. Dabei gemachte Beobachtungen könnten dazu beitragen, Schluckstörung früher zu erkennen.

◆ Weiterbildungsangebote

Im Wissen um die Wichtigkeit der Früherkennung bei Schluckstörungen könnten massgeschneiderte interne Weiterbildungsangebote für Pflegefachpersonen der Nonprofit-Spitex zum Thema Schluckstörungen das Kompetenzgefühl stärken. Hier sehen wir Spielraum für Logopädinnen, ein solches Angebot aktiv zu entwickeln.

◆ Domizilbehandlungen und Beratungsangebote

Das fehlende Angebot von Logopädinnen zur häuslichen Beratung und Therapie wirkt sich erschwerend auf das interdisziplinäre Arbeiten aus. Hier sind sowohl die Logopädinnen als auch im geriatrischen Pflegebereich tätige Institutionen wie die Nonprofit-Spitex gefragt, solche Angebote zu schaffen und miteinander in Kooperation zu treten.

◆ Netzwerke verbessern

Es wäre wünschenswert, dass der Dachverband sich dahingehend einsetzt, Rahmenbedingungen zu schaffen, welche die Netzwerksarbeit zwischen Hausärzten, Logopäden und Pflegefachpersonen verbessern.

¹² Grösste Fach- und Dienstleistungsorganisation für das Alter in der Schweiz

Danksagung

Wir möchten uns bei folgenden Personen bedanken, die auf unterschiedliche Art und Weise zum Gelingen dieser Arbeit beigetragen haben:

- ◆ Dr. phil. Erika Hunziker für die Betreuung dieser Bachelorarbeit
- ◆ Dr. phil. Mireille Audeoud für die Methodenberatung
- ◆ M. M. für das Probeinterview
- ◆ Den Interviewpartnerinnen der Nonprofit-Spitex für Ihre Zeit, Ihre Auskunftsbereitschaft und die interessanten Beiträge und Antworten auf unsere Fragen.
- ◆ Ein besonderer Dank gilt auch unseren Familien, die uns während der Arbeit moralisch unterstützt und viel Geduld und Verständnis aufgebracht haben.

6 Quellenangaben

6.1 Literaturverzeichnis

- Bartolome, G., & Schröter-Morasch, H. (2018). *Schluckstörungen, interdisziplinäre Diagnostik und Rehabilitation*. München: Elsevier.
- Burger-Gartner, J., & Heber, D. (2011). *Schluckstörungen im Alter. Hintergrundwissen und Anwendung in der Praxis*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Corsten, S., & Grewe, T. (2017). *Logopädie in der Geriatrie*. Stuttgart: Thieme.
- Eibl, K. (2019). *Sprachtherapie in Neurologie, Geriatrie und Akutrehabilitation*. München: Elsevier.
- Fluder, R., Hahn, S., Bennett, J., Riedel, M., & Schwarze, T. (2012). *Ambulante Alterspflege und -betreuung. Zur Situation von pflege- und unterstützungsbedürftigen älteren Menschen zu Hause*. Zürich: Seismo Verlag.
- Glassl, O. (2017). Physiologische Veränderungsprozesse im Alter. In S. Corsten & T. Grewe, *Logopädie in der Geriatrie* (S. 83-88). Stuttgart: Thieme.
- Gmür, R., & Steiner, P. (2015). Spitex. In W. Oggier (Hrsg.), *Gesundheitswesen Schweiz 2015-2017. Eine aktuelle Übersicht* (5., vollständig überarbeitete Auflage) (S. 413-424). Bern: Hogrefe Verlag.
- Guggisberg, A., Hunziker, E., & Singer, C. (2012). *SERAPH. Schluck-Erfassung für Alters- und Pflegeheime. Entscheidungshilfe zur Erkennung von Schluckstörungen in Alters- und Pflegeheimen*. Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik.
- Helfferich, C. (2011). *Die Qualität qualitativer Daten: Manual für die Durchführung qualitativer Interviews* (4. Auflage). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaft.
- Hunziker, E. (2016). *Dysphagie*. Unveröffentlichtes Skript zur Vorlesung, Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich.
- Kruse, J. (2014). *Qualitative Interviewforschung. Ein integrativer Ansatz*. Weinheim und Basel: Beltz Juventa.
- Kuckartz, U. (2018). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung* (4. Auflage). Weinheim: Beltz.
- Misoch, S. (2019). *Qualitative Interviews* (2., erweiterte und aktualisierte Auflage). Berlin: Walter de Gruyter GmbH.
- Muhle, P., Wirth, R., Glahn, J., & Dziewas, R. (2015). Schluckstörungen im Alter. Physiologie und Pathophysiologie. *Der Nervenarzt*, 86(4), 1-8.
- Perrig-Chiello, P., & Höpflinger, F. (2012). *Pflegende Angehörige älterer Menschen. Probleme, Bedürfnisse, Ressourcen und Zusammenarbeit mit der ambulanten Pflege*. Bern: Verlag Hans Huber.
- Prosiegel, M., & Weber, S. (2018). *Dysphagie: Diagnostik und Therapie. Ein Wegweiser für kompetentes Handeln* (3. Auflage). Berlin: Springer.
- Rüegg, R. (2017). *Erkennung von Dysphagie und Hilfestellungen bei gefährdeten Patienten - Ein Leitfaden für das Pflegepersonal*. Unveröffentlichte Bachelorarbeit, Schweizer Hochschule für Logopädie Rorschach (SHLR).

- Rüegg, R., & Steiner, J. (2018). Dysphagie - Die Logopädin als Beraterin, Instruktorin und Supervisorin in der Kooperation mit Pflegefachpersonen. *logopädieschweiz*, 4, 19-24.
- Schindelmeiser, J. (2018). *Anatomie und Physiologie für Sprachtherapeuten* (4. Auflage). München: Elsevier.
- Schwemmler, C., Jungheim, M., Müller, S., Kühn, D., & Ptok, M. (2015). Medikamenteninduzierte Dysphagien. Ein Überblick. *HNO*, 63, 504-510.
- Trapl, M., Enderle, P., Nowotny, M., Teuschl, Y., Matz, K., Dachenhausen, A., & Brainin, M. (2007). Dysphagia bedside screening for acute-stroke patients: the Gugging Swallowing Screen. *Stroke*, 38(11), 2948-2952.
- Turley, R., & Cohen, S. (2009). Impact of voice and swallowing problems in the elderly. *Otolaryngol Head Neck Surg*, 140(1), 33-36.

6.2 Internetseiten

- [1] Bundesamt für Statistik (2019). *Bevölkerung*. Verfügbar unter <https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerung/stand-entwicklung/bevoelkerung.html>
- [2] Bundesamt für Statistik (2019). *Bevölkerungsentwicklung von 2020 bis 2050*. Verfügbar unter <https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerung/zukuenftige-entwicklung/schweiz-szenarien.assetdetail.12847542.html>
- [3] Bundesamt für Statistik (2016). *Die Wohnverhältnisse der älteren Menschen in der Schweiz, 2016*. Verfügbar unter <https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bau-wohnungswesen.assetdetail.6906547.html>
- [4] Bundesamt für Statistik (2019). *Sozialmedizinische Betreuung in Institutionen und zu Hause im Jahr 2019*. Verfügbar unter www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/aktuell/neue-veroeffentlichungen.gnpdetail.2020-0148.html
- [5] Spitex (2020). *Zahlen und Fakten zur Nonprofit-Spitex 2019*. Verfügbar unter https://www.spitex.ch/files/PJFWB35/2019_11_12_vorl_zahlen_und_fakten_2020.pdf
- [6] Bundesamt für Statistik (2019). *Hilfe und Pflege zu Hause - Klient/innen*. Verfügbar unter <https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/gesundheit/gesundheitswesen/hilfepflege-hause.html>
- [7] Schweizerische Gesellschaft für Dysphagie, SGD (2020). *Schluckstörungen, Diagnostik und Therapie*. Verfügbar unter <https://www.dysphagie-suisse.ch/deutsch/informationen-f%C3%BCr-fachleute/empfehlungen-der-arbeitsgruppen/>
- [8] World Health Organization (2005). *ICF Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit*. Köln: Deutschen Instituts für Medizinische Dokumentation und Information (DIMDI). Verfügbar unter http://www.soziale-initiative.net/wp-content/uploads/2013/09/icf_endfassung-2005-10-01.pdf

- [9] Lischer, M. (2013). *Spitex*. In *Historisches Lexikon der Schweiz (HLS)*. Verfügbar unter <https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/039805/2013-01-10/>
- [10] Spitex (2020). *Einsatz der Spitex*. Verfügbar unter <https://www.spitex.ch/Nonprofit-Spitem/Einsatz-der-Spitem/PZP9s/>
- [11] Bundesamt für Statistik (2017). *Sozialmedizinische Betreuung in Institutionen und zu Hause im Jahr 2017*. Verfügbar unter <https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/gesundheit/gesundheitswesen/hilfepflege-hause.assetdetail.6406792.html>
- [12] Spitex (2020). *Unsere Geschichte*. Verfügbar unter <https://www.spitex.ch/Verband/Unsere-Geschichte/PPOA5/>
- [13] Spitex (2020). *Dachverband*. Verfügbar unter <https://www.spitex.ch/Verband/Unsere-Aufgaben/PfDpR/>
- [14] Bundesamt für Statistik (2019). *Spitex: Synthese nach Leistungserbringertyp*. Verfügbar unter <https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/gesundheit/gesundheitswesen/hilfepflege-hause.assetdetail.14817129.html>
- [15] Bundesamt für Statistik (2018). *Pflegepersonal 2018*. Verfügbar unter <https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/gesundheit/gesundheitswesen/hilfepflege-hause.assetdetail.13267934.html>
- [16] Spitex (2020). *Ausbildungen und Berufe*. Verfügbar unter <https://www.spitex.ch/Nonprofit-Spitem/Arbeiten-bei-der-Spitem/PrqnS/>
- [17] Bundesamt für Statistik (2018). *Spitex: Personal nach Leistungserbringertyp*. Verfügbar unter <https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/gesundheit/gesundheitswesen/hilfepflege-hause.assetdetail.10627282.html>
- [18] Spitex (2015). *Spitex Leistungskatalog*. Verfügbar unter https://www.spitex-bedarfsabklaerung.ch/files/S3Z19EL/2020_07_15_list_leistungskatalog_fuer_die_spitex_version_oktober_2015_dt.pdf
- [19] Spitex (2016). *Hauswirtschaftliche und sozialbetreuerische Leistungen*. Verfügbar unter https://www.spitex.ch/files/GF0LGNC/2020_doku_definitiv.pdf
- [20] Spitex (2020). *Das Angebot der Spitex*. Verfügbar unter <https://www.spitex.ch/Nonprofit-Spitem/Dienstleistungen/PPG2z/>
- [21] Schweizer Radio und Fernsehen SRF(2012). *Spitex - Wie man zur Hilfe kommt, was sie kostet [Sendung Puls]*. Verfügbar unter <https://www.srf.ch/sendungen/puls/gesundheitswesen/spitex-wie-man-zur-hilfe-kommt-was-sie-kostet>
- [22] Spitex (2020). *interRAI HomeCare Schweiz*. Verfügbar unter <https://www.spitex-bedarfsabklaerung.ch/Bedarfsabklaerung/interRAI-Instrumente/interRAI-HomeCare-Schweiz/P6wOJ/>
- [23] Spitex (2020). *Bedarfsabklärung in der Spitex*. Verfügbar unter <https://www.spitex-bedarfsabklaerung.ch/Bedarfsabklaerung/Pd6Ho/>
- [24] Spitex (2020). *Qualitätssicherung*. Verfügbar unter <https://www.spitex.ch/Nonprofit-Spitem/Qualitaetssicherung/PzM4F/>

- [25] Spitex (2020). *Zielgerichtetes Qualitätsmanagement*. Verfügbar unter <https://www.spitex.ch/Nonprofit-Spitex/Qualitaetssicherung/Qualitaetsmanagement/PyYP8/>
- [26] Spitex (2020). *HomeCareData. Plattform für datenbasiertes Qualitätsmanagement*. Verfügbar unter <https://www.spitex.ch/Nonprofit-Spitex/Qualitaetssicherung/Fokus-HomeCare-Data/PF3hr/>
- [27] Spitexzh (2020). *Spitex Fortbildungsprogramm 2021*. Verfügbar unter https://www.spitexzh.ch/Bildung/Fortbildungsprogramme/Spitex-Fortbildungsprogramm-2020-Spitex-Verband-Kanton-Zuerich/oKcz1tO8/PISAI/?m=0&open_c=

6.3 Abbildungsverzeichnis

Titelbild: Illustration Barbara Schriber

Abbildung 1: Sagittalschnitt von Kopf und Hals	5
Abbildung 2: Altersbedingte Veränderungen des Schluckens.....	8
Abbildung 3: Von Spitex-Diensten betreute Fälle, 2019.....	16
Abbildung 4: Spitex-Dienste: Merkmale der Leistungsbringer, 2019.....	16
Abbildung 5: Anstellungsgrad des Pflegepersonals der Nonprofit-Spitex, 2018	17
Abbildung 6: Ablauf einer inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse.....	25

6.4 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Kategoriensystem.....	27
Tabelle 2: Themenmatrix.....	28

6.5 Glossar

Achsenskelett: die den Rumpf bildende Knochen (Schädelknochen, Wirbelsäule und Knochen des Brustkorbes)

Aspiration: Eindringen von Material (Nahrung, Flüssigkeit, Speichel etc.) in die Luftwege unterhalb der Glottisebene

Aspiration, stille: Eindringen von Speichel, Sekret oder anderem Material in die Luftröhre ohne Husten

Aspirationspneumonie: Lungenentzündung infolge einer Aspiration: Bakteriell verunreinigtes Material gerät im Rahmen einer Aspiration über die Luftröhre und die Bronchien in die Lunge

Bolus: schluckfertiger Bissen

Dysphagie: Schluckstörung oder Störung des Schluckakts

Epiglottis: Kehildeckel, liegt oberhalb der Luftröhre und verschliesst diese beim Schluckakt

Gaumensegel: weicher Gaumen (lat. Velum palatinum)

Glottis: stimmbildender Apparat

Hyoid: Zungenbein, Konchen der sich unterhalb der Zunge am Mundboden befindet

Hyolaryngeale Exkursion: Bewegung von Zungenbein und Kehlkopf nach vorne und oben, wichtiger Schutzmechanismus beim Schlucken

Laryngeal: den Kehlkopf betreffend

Laryngopharynx: unterster Teil des Rachens

Larynx: Kehlkopf

Leaking: unkontrolliertes Entgleiten oraler Bolusanteile vor der Schluckreflexauslösung

Nasopharynx: oberer Teil des Rachens

Orofazial: den Mund und das Gesicht betreffend

Orolingual: den Mund und die Zunge betreffend

Oropharynx: mittlerer Teil des Rachens

Ösophagus: Speiseröhre

Ösophagussphinkter, oberer (oÖS): oberer Schliessmuskel der Speiseröhre, zwischen Rachen und Speiseröhre

Pathologisch: medizinischer Begriff für krankhaft

Pathophysiologie, (pathophysiologisch): Lehre von den krankhaft veränderten Körperfunktionen, sowie ihrer Entstehung und Entwicklung

Penetration: Eindringen von Speichel, Sekret oder anderem Material in die Luftwege

Peristaltik: wurmartig aufeinanderfolgende Kontraktionen muskulöser Hohlgane wie zum Beispiel der Speiseröhre

Pharynx: der Rachen, stellt die Verbindung zwischen Nasenhöhle und Luftröhre sowie zwischen Mundhöhle und Speiseröhre dar

Postdeglutitiv: nach dem Schluckakt

Presbyphagie: bezeichnet die Veränderung der Schluckorgane und Schluckfunktion im normalen Alterungsprozess

Reflux: Zurückfliessen von Mageninhalt in die Speiseröhre

Regurgitation: Wiederhochkommen von Nahrung oder Flüssigkeit aus der Speiseröhre in den Rachen-, Kehlkopf- oder Mundraum aufgrund retrograder Bewegungen der Speiseröhrenmuskulatur

Residuen: Verbleiben von Speichel, Nahrung oder Flüssigkeit im Rachen oder im Mund nach dem Schlucken

Sarkopenie: altersbedingter Verlust an Muskelmasse, -kraft und -leistung

Sinus piriformis: seitliche Ausbuchtungen im unteren Laryngopharynx

Supraglottischer Raum: oberster Raum des Kehlkopfes zwischen Kehlkopfeingang und Stimmlippen

Valleculae epiglotticae: paarige Vertiefung zwischen Zungengrund und Epiglottis

Velopharyngealer Verschluss: Abschluss des Nasenraums durch die Hebung des Gaumensegels

Xerostomie: Mundtrockenheit

Zenker-Divertikel: Aussackung der Speiseröhre direkt unterhalb des oberen Speiseröhreneinganges

Zungenretraktion: das Zurückziehen der Zunge

Anhang

Inhaltsverzeichnis

I Beilagen Anfrage Interviewpartner	I
I.i Mailanfrage.....	I
I.ii Infolyer.....	I
I.iii Einverständniserklärung	II
I.iv Datenblatt	III
II Leitfaden.....	IV
III Transkripte	VII
III.i Transkript Person 1	VII
III.ii Transkript Person 2	XXI
III.iii Transkript Person 3.....	XXXIII
IV Kategorisierung.....	XLIII
IV.i Kategorienzuteilung mit codierten Textstellen.....	XLIII
IV.ii Themenmatrix	LXIII

I Beilagen Anfrage Interviewpartner

I.i Mailanfrage

Betreff: Anfrage Teilnahme Studienprojekt

Sehr geehrtes Spitex Team

Zum Abschluss unseres Logopädie-Studiums an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik HfH, Zürich befassen wir uns in unserer Bachelorarbeit mit dem Thema Schluckstörungen im Alter.

Das zentrale Anliegen unserer Arbeit ist es, für dieses wichtige Thema in der geriatrischen Pflege zu sensibilisieren. Damit wir einen Einblick in die Arbeit von ambulanten Pflegepersonen gewinnen können, sind wir auf der Suche nach Pflegefachpersonen, die bereit wären, sich für ein Interview zur Verfügung zu stellen. Der angedachte Zeitaufwand dafür wäre ca. eine Stunde im Zeitraum Anfang/Mitte November 2020.

Im beigelegten Flyer erfahren Sie mehr zu unserer Arbeit und unserer Intention. Bei Fragen dürfen Sie uns gerne kontaktieren.

Wir hoffen, dass wir Ihre Neugier geweckt haben und freuen uns über eine positive Rückmeldung/eine Zusage.

Freundliche Grüsse

Carmen Halene und Barbara Schriber

I.ii Infoflyer

Informationen zur Bachelorarbeit

Die Spitex spielt eine wichtige Rolle in der Begleitung und Betreuung von älteren Menschen. Durch den Einsatz von Pflegefachpersonen ermöglicht sie Menschen mit einer Erkrankung einen längeren Aufenthalt in den eigenen vier Wänden. Dies trägt in unseren Augen wesentlich zur Erhaltung von Lebensqualität bei. Ziel unserer Arbeit ist es herauszufinden, wie das Thema Schluckstörungen in der Bedarfsabklärung und in der täglichen Pflege zu Hause angegangen wird. Uns interessiert, wie die Pflegefachpersonen in der ambulanten Behandlung von älteren Patienten diesem Thema begegnen. In diesem Zusammenhang möchten wir gerne Einzelinterviews mit diplomierten Pflegefachpersonen HF/FH oder Fachfrauen/Fachmänner Gesundheit (FaGe) durchführen. Insgesamt suchen wir fünf Interviewpartner aus verschiedenen Bezirken des Kantons Zürich. Die aus dieser kleinen Situationserhebung gewonnenen Erkenntnisse möchten wir nutzen, um allfällige Empfehlungen daraus abzuleiten. Dies könnte auch für die Spitex von Interesse sein, indem wir ihrer Organisation zum Abschluss unserer Arbeit eine Informationsbroschüre zum Thema Schluckstörungen anbieten. Selbstverständlich werden alle von uns erhobenen Daten vertraulich behandelt und anonymisiert. Nach Wunsch kann die Arbeit nach Abgabe unter Verschluss gehalten werden.

I.iii Einverständniserklärung

Einverständniserklärung

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass das mit mir am von Frau Halene geführte Interview auf Tonband/Video aufgenommen sowie verschriftlich werden und für die Auswertung im Rahmen der Bachelorarbeit «Schluckprobleme bei wohnselbständigen alten Menschen» verwendet werden darf.

Ich erkläre mich in diesem Zusammenhang ebenso damit einverstanden, dass das verschriftlichte Interview sowie das Auswertungsmaterial für eine eventuelle Publikation der Bachelorarbeit verwendet werden darf.

Mir wurde zugesichert, dass dabei alle persönlichen Daten, die Rückschlüsse auf meine Person zulassen, gelöscht und anonymisiert werden, und dass die Interviewaufnahme nach der Vollendung der Forschungsarbeit gelöscht wird.

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass mein Name, E-Mail-Adresse und Telefonnummer für den Zeitraum der Auswertung der Studie nach den Regeln des Datenschutzes vertraulich und sicher verwahrt werden (für den Fall der Klärung von Rückfragen im Laufe des Forschungszeitraums) und erst nach Vollendung der Bachelorarbeit gelöscht werden.

Ein Widerruf meiner Einverständniserklärung ist jederzeit möglich.

Ort, Datum, Unterschrift

.....

I.iv Datenblatt

Besten Dank für die Bereitschaft zur Teilnahme am Interview!

Damit wir den Zeitrahmen für das Interview einhalten können, möchten wir Sie bitten, uns einige Fragen zu Ihrer Person im Voraus zu beantworten.

Die Daten werden streng vertraulich behandelt und in der Arbeit nur anonymisiert verwendet.

Name: [Klicken Sie hier, um Ihren Namen einzugeben.](#)

In welchem Jahr haben Sie Ihre Ausbildung zur Pflegefachfrau abgeschlossen? [Klicken Sie hier, um Text einzugeben.](#)

Mitarbeiterin bei der Spitex seit: [Klicken Sie hier, um Text einzugeben.](#)

Woher haben Sie Ihr Wissen zum Thema Schluckstörungen / Dysphagie? (Mehrere Angaben möglich)

- Grundausbildung
- Weiterführende Ausbildung (z.Bsp. Master)
- externe Weiterbildung
- interne Weiterbildung
- Eigeninteresse
- Literaturstudium
- «on the job»
- durch interdisziplinären Austausch
- anderes: [Klicken Sie hier, um Text einzugeben.](#)

Wie kompetent schätzen Sie sich selbst in Bezug auf Schluckstörungen ein?

(1: wenig kompetent, 10: sehr kompetent)

1_____ 2_____ 3_____ 4_____ 5_____ 6_____ 7_____ 8_____ 9_____ 10

Wie oft haben Sie während Ihrer Arbeit bei Spitex mit Patienten mit einer Schluckstörung zu tun?

- nie
- selten (einmal bis zweimal pro Jahr)
- gelegentlich (monatlich)
- oft (wöchentlich)
- anderes: [Klicken Sie hier, um Text einzugeben.](#)

Führt die Spitex eine interne Statistik über Schluckstörungen?

- ja
- nein

II Leitfaden

<p>Ziel: Wir möchten über das Thema Schluckstörungen sprechen und herausfinden, wie die Spitex das Thema in der Bedarfsabklärung und der Betreuung erfasst. <i>Ist das Pflegepersonal im Hinblick auf Schluckstörungen informiert und sensibilisiert?</i> <i>Wie wird eine allfällige Schluckstörung erkannt und wie wird bei einem Verdacht auf eine solche vorgegangen?</i> Sampling: Pflegefachpersonen der Spitex (mit Fachausweis)</p>			
<p>Opening: - Begrüssung - Für Teilnahme, Fragebogen und Einverständniserklärung danken - Kurze Erläuterung des Projekts/Ziels (Grund des Interviews) - Sagen, wann Aufnahme gestartet wird Start mit einfacher Einstiegsfrage (Datum, Name, Arbeitsort und Tätigkeit für die Aufnahme nochmals sagen)</p>			
	Check / Stichwörter	Konkrete Nachfrage	Aufrechterhaltungsfragen
Leitfrage 1 (Eigene Erfahrungen zum Thema)			
«Was sind ihre Erfahrungen mit Patienten, die eine Schluckstörung haben?»		«Können Sie mir eine Situation beschreiben, in der Sie dem Thema Schluckstörung begegnet sind?»	Gibt es sonst noch etwas? Können wir nochmals auf das Thema Schluckstörung zurückkehren. Mich würde noch interessieren.....
Leitfrage 2 (Abläufe Spitex)			
"Erzählen Sie mir, wie Sie das bei Neueintritten machen, wie ist da die übliche Vorgehensweise?"	<input type="checkbox"/> Hausarzt <input type="checkbox"/> Angehörige <input type="checkbox"/> Klient <input type="checkbox"/> Eigene Abklärung <input type="checkbox"/> Überweisungsbericht	«Wie gehen Sie auf das Thema Schluckstörungen ein?» «Können Sie mir den Ablauf anhand eines Beispiels erklären, damit ich mir das konkreter vorstellen kann?» «Wer ist da alles involviert?»	Und dann? und sonst?
Einschub (Wissen über Thema)			
«Wenn wir über Schluckstörungen sprechen, was sind für Sie Anzeichen einer Schluckstörung?» «Gibt es aus Ihrer Sicht Anzeichen, die eindeutig auf eine Schluckstörung hindeuten?»	<input type="checkbox"/> Beobachtung <input type="checkbox"/> Symptome <input type="checkbox"/> Nach Vorfall <input type="checkbox"/> Diagnostikinstrumente <input type="checkbox"/> Nachfragen beim Klienten	«Gibt es spezielle Abklärungstools für Schluckpatienten bei der Spitex?» (z.B. eigenes Schluckerfassungsinstrument, Entscheidungshilfen zur Erkennung etc.)	Können Sie das genauer beschreiben?

Anhang: Umgang mit Schluckstörungen bei wohnselbständigen alten Menschen

«Welche Bedingungen müssen für Sie erfüllt sein, dass Sie weitere Schritte in Erwägung ziehen?»			
Leitfrage 3 (Thema Handlungsmöglichkeiten)			
«Wenn Sie vermuten, dass eine Schluckstörung vorliegt: Wie gehen Sie dann vor?»	<input type="checkbox"/> Dokumentation <input type="checkbox"/> Verlaufskontrolle <input type="checkbox"/> Hausarzt benachrichtigen <input type="checkbox"/> Interne Kommunikation <input type="checkbox"/> nach Protokoll	«Wo werden diese neuen Informationen erfasst?»	Denken Sie ruhig noch etwas nach
Leitfrage 4 (Thema Zusammenarbeit)			
«Können Sie mir schildern, wie das bei einer Übergabe eines Patienten ist? Wie handhaben Sie das?» «Welche Unterstützungsangebote (interne/externe) nehmen Sie in Anspruch?»	<input type="checkbox"/> Rapport (mündlich/schriftlich) <input type="checkbox"/> Instruktionen durch andere <input type="checkbox"/> Intervention/Supervision <input type="checkbox"/> Logopädie <input type="checkbox"/> Weiterbildungen <input type="checkbox"/> Beratung von Klienten und Angehörigen	«Wie ist der Informationsfluss bei der Spitex geregelt?»	Was meinen sie damit?
Abschlussfrage / Zauberstabsfrage			
«Wenn ich Ihnen einen Zauberstab geben würde, mit dem sie sich etwas wünschen können: Was würden Sie sich für die Spitex wünschen im Zusammenhang mit der Behandlung von Patienten mit einer Schluckstörung?»			
Interview Ende - «Möchten Sie noch etwas ergänzen? Gibt es etwas, worüber wir nicht gesprochen haben?» - Ankünden, dass Mikrofon abgeschaltet wird. - Bedanken			

Nachbereitung Interview:

Gleich nach dem Gespräch Notizen machen. Was sind die Quintessenzen?

Ergänzungen zum Leitfaden: Nachfragen

Leitfrage 2 (Abläufe Spitex)

→ wird das Thema Schluckstörungen automatisch von der Interviewpartnerin angesprochen?

- Wer (welche Person) macht auf eine mögliche Schluckstörung aufmerksam?

- Hausarzt: Wird der Hausarzt von der Spitex beigezogen, weil ein Verdacht vorliegt, oder ist er die Informationsquelle?
- Angehörige: Kommt es vor, dass Sie von Angehörigen auf eine vorliegende Problematik beim Essen hingewiesen werden?
- Klient ergreift Eigeninitiative: Werden Sie vom Klienten darauf hingewiesen, dass es Probleme beim Essen und Trinken gibt?
- Eigene Abklärung: Wird der Klient beim Neueintritt von der Pflege konkret auf eine mögliche Schluckstörung angesprochen?

Einschub

- Beobachtung: Können Sie anhand von Beobachtungen eine Schluckstörung vermuten?
- Symptome: Bei welchen Anzeichen werden Sie skeptisch/fragen Sie konkreter nach?
- Nach Vorfall: Verschlucken oder Spitalaufenthalt mit Lungenentzündung?
- Diagnostikinstrumente: Gibt es bei der Spitex ein Screening, das bei einer vermuteten Schluckstörungen angewendet werden kann?
- Nachfragen beim Klienten: Sprechen Sie als Pflege die Person konkret auf das Thema Schluckstörung an? (Welche Fragen stellen Sie dem Klienten?)

Leitfrage 3 (Thema Handlungsmöglichkeiten)

- Dokumentation:
- Verlaufskontrolle:
- Hausarzt benachrichtigen:
- Interne Kommunikation:
- Nach Protokoll: Gibt es einen festgelegten Ablauf, nach dem Sie bei einer vermuteten (neuen) Schluckstörung vorgehen?

Leitfrage 4 (Thema Zusammenarbeit)

- Rapport (mündlich/schriftlich): Wie stellen Sie sicher, dass alle involvierten PflegerInnen über eine vermutete oder festgestellte Schluckstörung informiert sind?
- Instruktionen durch andere: Bekommen Sie bei einer Übergabe eines Schluckpatienten Instruktionen von anderen involvierten Pflegenden?
- Unterstützungsangebote (intern/extern): Können Sie sich bei Unsicherheiten an jemanden wenden? Z.B. Hausarzt, externe Logopädin, Intervention/Supervision
- Weiterbildungen: Haben Sie bei der Spitex interne Weiterbildungen zum Thema Schluckstörungen?
- Beratung von Klienten und Angehörigen: Übernehmen Sie selber die Beratung oder ziehen Sie jemanden bei, wenn es um Schluckstörungen geht?

III Transkripte

Legende zu den Transkripten

/ = Pause, ein / entspricht einer Sekunde

[] = Verzögerungslaut

{ } = Paraverbale Kommunikation

>unv.< = unverständlich gesprochen

((...)) = grobe Abweichung vom Thema

III.i Transkript Person 1

1 *Interviewerin:* **Können Sie mir noch einmal Ihren Namen und Ihren Arbeitsort und Ihre Tä-**
2 **tigkeit nennen?**

3 *Person 1:* Mein Name ist N.L. Im Moment habe ich zwei Anstellungen und arbeite 20 Prozent als
4 Pflegeexpertin bei der Spitex [REDACTED] und dann bin ich Stationsleiterin Palliativ care im [REDACTED]
5 [REDACTED].

6 *Interviewerin:* Datum ist heute der 16.11.2020 Ich komme zu meiner ersten Frage: **Mich würde**
7 **interessieren: Können Sie mir eine Situation beschreiben, in welcher Sie dem Thema**
8 **Schluckstörungen begegnet sind?**

9 *Person 1:* /// [Ähm] Ich habe ja lange bei der Spitex gearbeitet - da kommen mir viele kleine in
10 den Sinn. [Ähm] aber ich habe auch in der Palliativ care gearbeitet, vor allem aber viel mit Pati-
11 enten, bei denen es am Lebensende oft das Problem ist, dass sie Medikamente nicht mehr schluck-
12 en können. Das ist bei uns im Spitex Alltag wahrscheinlich, dass das aktuellere Thema als im
13 Spital, wo dann die Leute beim Essen Mühe haben. Weil wir bei der Spitex nicht so die Leute
14 nicht so beim Essen begleiten, sondern eher bei der Medikamenteneinnahme. Und dann [ähm]
15 müssen wir schauen, wie die Patienten die Medikamente bekommen. [Ähm] und nicht schlucken
16 können und wenn sich ein Patient dann verschluckt. Jetzt ganz ein konkretes Beispiel, wo das
17 passiert ist auf [ähm] ich brauche einen Moment.

18 *Interviewerin:* Kein Problem, Sie können überlegen, wir haben genügend Zeit.

19 *Person 1:* {lacht} [ähm] //// es kommt mir keines in den Sinn. Aber wie gesagt, ich war öfter bei
20 Patienten daheim, bei denen einfach das Schlucken >unv.< von Tabletten, die grossen, vor allem
21 Dafalgan, nachher nicht mehr geschluckt werden können. das geht dann einfach nicht. Aber im
22 Moment kommt mir keine Geschichte in den Sinn.

23 *Interviewerin:* **Ja und dann war vielleicht irgendwo mal eine herausfordernde Situation, in**
24 **der sie nicht genau gewusst haben, was tun?**

25 *Person 1:* Ja, das ist, das macht man bei der Spitex eben mehr als zu Hause, wenn man die
26 Diagnoseliste, [ähm] also zu Hause nicht im Spital, man muss wie vorausplanen. Wenn ich einen
27 Patienten habe, bei dem ich weiss, dass das Schlucken von der Diagnose her schlechter wird,
28 dann schaue ich vorausschauend was ich tun soll, wenn sie nicht mehr schlucken können.
29 Dann müssen wir viele der Medikamente bereits subkutan verordnen, wenn es möglich ist. Oder
30 [ähm] // mit dem Essen, dass man fortlaufend das Gespräch führt mit den Angehörigen und
31 dem Patienten. Die Bedeutung des Essens, auch wenn es meistens nicht mehr kurativ ist oder
32 dass man teils Sachen nicht mehr schlucken kann oder dass sie nicht mehr viel Nahrung aufnehmen
33 können, dann müssen sie eben ins Spital. Dann schaut man in welches.

34 *Interviewerin:* Ja

35 *Person 1:* Aber nicht wissen, was zu tun ist [ähm] ich weiss ja, was die Alternative ist. Das erste,
36 dass ich tun muss ist, wenn der Patient das Schlucken nicht kann und sich dann verschluckt,
37 dann rufe ich 144 an. Ich kann ja wie nicht klingeln. Das ist so eine Triage, die ich im Kopf mache.
38 Wenn er sich verschluckt. Das gibt es bei der Spitex weniger als im Spital, dass man dazukommt
39 und sie können akut nicht schlucken. Das ist mehr nachher die Beschreibung der Patienten, der
40 Angehörigen: „Ah ich habe dann nicht mehr schlucken können“ und dann schaut man zusammen
41 an, wie es weitergeht.

42 *Interviewerin:* Eine neue Frage: **Könnten Sie mir mal erzählen, was Sie bei einem Neueintritt**
43 **machen. Was ist da die übliche Vorgehensweise? Wenn Sie einen ganz neuen Klienten**
44 **aufnehmen?**

45 *Person 1:* Ja es gibt da Theorie und Praxis. In der Praxis läuft es so, dass wir den Patienten
46 angemeldet bekommen via entweder OPAM, also via dem Onlinesystem, oder es ruft uns jemand
47 an, also das Spital, der Hausarzt oder der Patient selber. Es gibt je nachdem unterschiedliche
48 Datenmengen, aber wir versuchen mindestens ein Arztbericht oder eine Diagnoseliste zu erhalten,
49 dass wir wissen was der Patient hat. Die administrativen Daten und so, einen Auftrag, damit
50 wir wissen was wir tun müssen. Und dann Informationen vom Patienten. Wir machen eine Erst-
51 abklärung ab und da müssen nicht unbedingt pflegerische Handlungen damit verbunden sein.
52 Wir bekommen eine Anmeldung für jemanden der Hilfe benötigt mit den Medikamenten oder für
53 Körperpflege oder für Nährlösung oder Sondennahrung oder Medikamente, für irgendein Katheter
54 oder so. Beim Erstbesuch gehen wir dann wirklich mit einer diplomierten Person hin für eine
55 Abklärung, [ähm] und dann sitzt man dort mit dem Patienten, bestmöglich noch mit einem Ange-
56 hörigen, um genau abzumachen, was der Patient braucht und möchte. Das ist nicht immer das-
57 selbe. Und danach machen wir ab, in welchem Turnus, ob täglich oder mehrmals täglich oder

58 einmal pro Woche, oder was auch immer. Dann gehe ich ins Büro und plane, mache die Pflege-
59 planung so gut wie möglich, nachdem man den Patienten einmal gesehen hat. Dann gibt es die
60 Besuche, die man abgemacht hat. Dann muss diese Abklärung innerhalb von 14 Tagen zum Arzt
61 und danach zur Krankenkasse. Da hat man noch ein paar Tage Zeit, das was beim Erstgespräch
62 abgemacht worden ist, anzupassen. Was sehr oft schwierig ist, den Patienten einzuschätzen,
63 was er denn wirklich braucht, vor allem, wenn er vom Spital nach Hause kommt. Jemand der zu
64 Hause ist und dann langsam eine Verschlechterung hat, kann man besser einschätzen, als wenn
65 jemand vom Spital mit einer 24-Stunden-Betreuung dann nach Hause kommt. Also bezüglich
66 Schluckstörungen, wenn jemand Sondennahrung hat oder verlangsamt >unv./ist/isst<, das ist zu
67 Hause dann anders, sie können nicht einfach klingeln. Das Sicherheitsgefühl ist ein anderes zu
68 Hause als im Spital.

69 *Interviewerin:* Ja, genau. Sie haben ja gesagt, dass sie die Patienten entweder vom Hausarzt
70 oder vom Spital bekommen. **Sind noch andere Personen involviert, die eventuell auf eine**
71 **Schluckstörung aufmerksam machen?** Sie haben die Angehörigen auch erwähnt.

72 *Person 1:* Genau. Oder der Patient selber natürlich. Obwohl bei Schluckstörungen glaube ich
73 habe ich es noch nie erlebt, dass ein Patient von sich aus gesagt hat, dass er Hilfe braucht. Aber
74 da wären wir von der Spitex auch nicht die ersten, weil mit einer Schluckstörung geht man ja zu
75 einem Arzt. Da sagt man nicht: „Hey ich kann nicht gut schlucken, ich rufe mal die Spitex an“
76 {lacht}. Das ist ja nicht der Weg, den man macht, deshalb ist es auch meistens, obwohl wenn es
77 jetzt wirklich um eine Schluckstörung geht, würde ich mal behaupten, dass es nicht der Hausarzt
78 ist, der anmeldet, weil es doch etwas ist, wo Hausärzte tendenziell überfordert sind. Die ordnen
79 dann eine Diagnostik an, entweder Gastro oder Onkologie oder was auch immer das Problem für
80 die Schluckstörung ist, oder Neuro, und die Anmeldung kommt dann meistens von dort.

81 *Interviewerin:* Ja.

82 *Person 1:* Und dann, wenn es ambulant abgeklärt wird oder ambulant irgendwie eine PEG ein-
83 gelegt wird, obwohl das wird wahrscheinlich nicht sehr oft gemacht, [ähm] dann kommt die An-
84 meldung meistens vom diesem Ambulatorium, und nicht unbedingt vom behandelnden Arzt di-
85 rekt. Sondern von der Pflege rundherum.

86 *Interviewerin:* Genau. **Und wird ein Klient bei einem Neueintritt direkt auf eine Schluckstö-**
87 **rung angesprochen oder ist dieses Thema eigentlich nicht präsent.**

88 *Person 1:* Wir müssen ja in der Theorie unsere Abklärung basierend auf validierten Assessmen-
89 tinstrument machen. Bei der Spitex ist es das MDS (Mini Data Set) - das ist ein ellenlanger Anam-
90 nesebogen, der sehr umfassend ist. Dort kommt das Thema Essen vor. Ich bin jetzt gerade un-
91 sicher, ich muss mal nachschauen, ob es nur das Thema Essen und allfällige Probleme oder

92 detaillierter darauf eingeht. Aber wenn dort Probleme sind, und der Patient beim Abfragen dieses
93 Fragekataloges sagt, dass er Probleme hat.

94 Hier in [REDACTED] haben wir jetzt keine weiteren Assessmenttools für Schluckstörungen. Aber
95 das ist sehr Spitex abhängig. Dort wo ich zuvor gearbeitet habe, da hatten die, welche in einem
96 Spezialgebiet gearbeitet haben, viel mehr Assessmenttools.

97 *Interviewerin:* **Also das ist dann sehr Spitex abhängig, welche Tools man hat?**

98 *Person 1:* Ja. Spitex und, nicht mal nur Spitex, sondern auch personenabhängig. Tatsache ist
99 schon, [REDACTED] ist eine sehr kleine Spitex, also klein meine ich 40 Mitarbeiter. Und wenn hier
100 jetzt nicht jemand arbeitet, der sich davor damit auseinandergesetzt hat, hat es hier wie keinen
101 Platz dieses Spezialisierte. Davor habe ich in [REDACTED] gearbeitet, das war eine sehr grosse Spitex.
102 Dort haben wir Spezialbetriebe drin wie Psychiatrie, Kinderspitex oder auch Palliativ. Da gibt es
103 X Leute, die davor auf einer IPS oder in einem spezialisierten Bereich gearbeitet haben. Das ist
104 viel stadtnäher und da ist auch anderes Personal. Und da gehen auch andere, die Bildung hat
105 einen völlig anderen Stand als hier. Wir haben zum Beispiel hier in [REDACTED], das ist jetzt Kli-
106 schee, spielt aber trotzdem eine Rolle, ein Durchschnittsalter der Mitarbeiter von vielleicht 55
107 Jahren oder sogar älter. Also von den diplomierten, von den HF. Und in der Stadtspitex wie Zü-
108 rich, Bern, Luzern, Basel, keine Ahnung, gibt es dann viel jüngeres Personal und viele, die von
109 der FH sind. Da merkt man dann schon, dass solche Assessmenttools {lacht} einen anderen
110 Stellenwert haben.

111 *Interviewerin:* Ja. **Also ist es auch ausbildungsabhängig, wie das Personal sensibilisiert ist.**

112 *Person 1:* Ja. und ich glaube nicht mal, WAS für eine Ausbildung, sondern WANN. Weil das
113 merke ich bereits bei den Pflegediagnosen. Ich glaube hier in [REDACTED] würde niemals eine
114 Pflegediagnose Schluckstörung wirklich gestellt werden, auf diesem Niveau oder Detaillierungs-
115 grad oder was auch immer. Und sie haben sowieso schon Mühe mit der Pflegediagnose. Und
116 das hat ja viel mit, wann hat man die Ausbildung also Grundausbildung gemacht hat, zu tun. Und
117 hier spricht man vom diplomierten Personal von der HF und das habe ich von vorher auch nicht
118 gekannt, dass FH keine Option ist, also es ist nicht mal im Wortgebrauch und das ist wie, ja eben,
119 das hat es noch gar nicht gegeben als die alle die Ausbildung gemacht haben.

120 *Interviewerin:* [Mhm], also die ist erst danach dazu gekommen.

121 *Person 1:* Genau. Also das sagt ganz viel, warum es danach so schwierig ist dann mit solchen As-
122 sessmenttools zu kommen. Das ist nochmals etwas Neues. Und dies schlägt sich dann eben
123 auch auf die Betreuung am Patienten.

124 *Interviewerin:* **Und wenn wir grad beim Thema Schluckstörungen sind, was sind für Sie die**
125 **Anzeichen, dass Sie denken, dieser Patient könnte eine Schluckstörung haben?**

126 *Person 1:* Also aus der Sicht von der Spitexmitarbeiterin meinen Sie?

127 *Interviewerin:* Ja.

128 *Person 1:* Wie gesagt, ich sehe den Patienten selten am Essen oder am Trinken. Wenn wir kom-
129 men, dann kommen wir für die Körperpflege oder wir kommen für die Mediabgabe am meisten.
130 Und [ähm] was so Warnsignale sind, sind Appetitverlust oder eben auch Gewichtsabnahme. Die
131 Angehörigen oder der Patient, der sagt, dass er weniger esse oder eben ausser er sagt, er habe
132 Mühe mit schlucken {lacht}. Jetzt mal abgesehen von dem [ähm] Probleme mit dem Essen. Also
133 wir sehen zum Beispiel bei alleinstehenden Patienten oft, dass der Kühlschrank einfach gleich-
134 bleibt, also dass sie entweder nicht essen oder Ware einkaufen gehen, weil sie ja eh nicht essen.
135 Das ist das, was ich von aussen sehe. Ich kann das schon machen und sagen, ok, jetzt schaue
136 ich mir mal das Schlucken an, aber das ist so ein komplizierter Ablauf, den darf ich eigentlich
137 nicht machen, wenn der Arzt mir das nicht verordnet hat. Darum ist es schon fast >unv.< aus-
138 serhalb der Box zu denken, wenn wir nachher noch einen Schritt weitergehen würden. Aber das
139 sind Dinge, die das Essen anbelangen, wenn man sieht, oder beim Trinken. Wir haben viele
140 Patienten, die ins Delir fallen wegen Flüssigkeitsmangel. Wo dann schliesslich das Trinken das
141 Hauptproblem ist, [ähm] also das Schlucken.

142 *Interviewerin:* Genau. **Und aus Ihrer Sicht, sind denn das die eindeutigen Anzeichen, dass**
143 **der Patient eine Schluckstörung hat? Eben wenn er nicht mehr trinkt, fasst nicht mehr isst**
144 **und dann abnimmt?**

145 *Person 1:* Also nein, weil es kann ja dann genauso gut eine Demenz sein. Weil wir haben
146 viele Demenzpatienten. Es kann eine kognitive Veränderung sein, dass sie nicht mehr essen
147 oder dass sie gar nicht mehr zum Essen kommen, weil sie nichts mehr einkaufen gehen. Also es
148 ist einfach eine Möglichkeit. Also ich kann sagen, dass es öfter vorkommt, dass jemand Probleme
149 hat mit der Essensbeschaffung zum Beispiel oder ein soziales Problem, weil alleine essen nicht
150 so toll ist und dann isst man eben schon gar nicht. Wir fokussieren uns eher auf diese Dinge, als
151 dass wir denken, es könnte ein Problem mit Schlucken sein, das es weh tut oder dass der
152 Schluckakt eben nicht geht. Das kommt glaube ich bei der Spitex zu kurz.

153 *Interviewerin:* Kommt das zu kurz.

154 *Person 1:* Ich sehe es einfach, ich war jetzt acht Jahre nur bei der Spitex. Seit ich auch stationär
155 arbeite, wo die Logopädie so schnell kommt und Schlucktraining macht. Das ist etwas das bei
156 der Spitex und im ambulanten Bereich viel zu kurz kommt. Weil so viele andere Probleme wahr-
157 scheinlicher sind, als dass dann ein Schluckproblem im Vordergrund steht.

158 *Interviewerin:* Ja. **Und ist es dann so, dass Sie beim Klienten nachfragen, wenn Sie etwas**
159 **merken, dass er vielleicht eine Schluckstörung haben könnte. Sprechen Sie ihn direkt da-**
160 **rauf an?**

161 *Person 1:* Ja also die paar Male, als ich es erlebt habe, als es wahrscheinlich war, aufgrund der
162 Diagnose, dass es sein könnte. Ich habe das schon erlebt. Und dann hat man dann auch ge-
163 schaut, wenn man dort war - Trinken und Essen und so - und dann auch Beratung. Also nicht
164 wirklich das physiologische Problem. Der Wechsel von harter Nahrung zu weicher und so. Oder
165 auch einmal eine PEG vorschlagen. Aber das habe ich glaube ich tatsächlich aus dem speziali-
166 sierten Bereich heraus gemacht. In diesem Jahr, in dem ich jetzt bei der normalen Spitex gear-
167 beitet habe, hat dies vielleicht auch keinen Platz. Das wäre dann eher eine Verweisung an
168 den Hausarzt.

169 *Interviewerin:* Genau. Das wären dann eigentlich Ihre nächsten Schritte.

170 *Person 1:* Genau. Oder ich sage, gehen Sie mal zum Arzt und sagen Sie es ihm. Und wenn es
171 wirklich ein Schluckpatient ist, mit dem ich mich sehr verbunden fühle, aber es ist halt einfach
172 auch eine Zeitfrage, dass wir dem Arzt unsere Einschätzung berichten. Aber das kommt wirklich
173 viel zu kurz.

174

175 *Interviewerin:* Das kommt viel zu kurz. **Sie haben gesagt, dass es bei Ihnen keine speziellen**
176 **Abklärungstools oder Screenings für Schluckpatienten gibt.**

177 *Person 1:* Nein. Entschuldigung, Ich bin immer noch am Suchen, >unv.< ah doch hier zum
178 Zahnstatus, um zu schauen, weil wir fragen gar nicht das Schlucken ab. Wir fragen nach Ernäh-
179 rungsproblemen. Hier steht nur Gewichtsverlust, Deyhdration, Flüssigkeitsaufnahme, Flüssig-
180 keitsverlust // und Ernährungsform wie man isst und dann der Mund- und Zahnstatus.

181 *Interviewerin:* Ja.

182 *Person 1:* Das ist das was wir fragen in unserem Assessment. Schlucken muss ich kurz schauen
183 //// Aufstossen fragt er, genau. Es hat mich jetzt nur Wunder genommen wie genau, weil ich das
184 schon lange nicht mehr gemacht habe. //// Nein, danach ist es einfach auf der ADL, mehr sehr
185 übergeordnet.

186 *Interviewerin:* Nichts Spezifisches, wo Sie wirklich auf das Schlucken nachfragen.

187 *Person 1:* Nein. Ich würde jetzt mal behaupten, wenn ich dann einen Verdacht habe, dass es sehr
188 schwierig ist, dies dem Arzt näher zu bringen. Weil es ist ja nicht so wie auf einer Abteilung, auf
189 der man Visite hat und man diese Dinge sagen kann. Sondern man muss einem Hausarzt, den
190 man meistens telefonisch gar nie erreicht, [ähm] muss dann via Mail oder irgendwie näherbringen

191 und in der Menge von akuten Situationen ist das wahrscheinlich für die meisten einfach nicht
192 ganz so akut und von da her nicht mega relevant.

193 *Interviewerin:* Meine Frage wäre auch noch: **Welche Bedingung müssten erfüllt sein, damit**
194 **Sie weitere Schritte in Erwägung ziehen? Wie ist es eigentlich, wenn es akut ist?**

195 *Person 1:* Ich glaube, wenn der Patient sagt, dass es ein Problem ist, logisch dann. Und von der
196 Hilffrau, das kommt glaube ich auch vor. Obwohl die Patienten sind ja zuhause, also ich würde
197 mal behaupten, die meisten Patienten würden von alleine beim Arzt vorstellig werden. Also wenn
198 man noch kognitiv fitte Angehörige hat. Und sonst, wenn ich tatsächlich sehe, dass nicht geges-
199 sen und nicht getrunken wird. Dann muss ich ja Massnahmen ergreifen, ohne dass ich weiss, ob
200 das Schlucken das Problem ist oder etwas Soziales oder was das Problem ist. Aber dann muss
201 ich eine Massnahme ergreifen. Dann auch bei einer Einweisung, habe ich der Pflege schon ge-
202 sagt, schaut einmal das Schlucken an. Aber ich habe zu Hause keine Abklärungsgeräte.

203 *Interviewerin:* Ja. **Und was wären dann diese Massnahmen, falls Sie eine Schluckstörung**
204 **vermuten? Wie würden Sie da vorgehen?**

205 *Person 1:* Ich würde es dem Hausarzt melden. Wenn ich finde, es ist akut /// [ähm] auf den Notfall
206 schicken. Also auf den Notfall einweisen. Aber hier komme ich wieder von der Palliativ care. Ich
207 bin immer Fan, wenn es selektiver Eintritt ist und nicht über den Notfall. Aber hier bin ich einfach
208 geprägt von meinen Weiterbildungen und von meiner Berufserfahrung. Es gibt sicher solche, die
209 sie dann einfach einweisen bei einem wirklich akuten Problem. Aber noch mal: Zu Hause, ausser
210 sie sind verwirrt und alleinstehend, hier übernehmen sehr viel die Angehörigen.

211 *Interviewerin:* Ja.

212 *Person 1:* Aber eine Schluckstörung ist ja schon etwas. Es ist nicht irgendwie wie Ausschlag, bei
213 dem man dann auf die Spitex wartet. ////

214 *Interviewerin:* Nein. Das verstehe ich.

215 *Person 1:* Also es ist wie etwas, wo die Angehörigen selber das Gefühl haben. Dort sind wir halt
216 wirklich nochmals die Spitex gegenüber dem Spital. Die Spitex ist wirklich nur, nochmals in An-
217 führungs- und Schlusszeichen, die Pflege. Dass wissen Sie ja und die Leute. Und Abklärungs-
218 dinge können wir ja nicht einfach zu Hause machen. Logisch könnten wir ein Assessment ma-
219 chen, aber wir können keine Diagnostik betreiben zu Hause. Darum ist es halt so, dass man es
220 nicht der Pflege sagt oder mit der Pflege Symptome anschaut, sondern eben direkt selbst dem
221 Hausarzt sagt. Wir bekommen schon viele Berichte über: „Ah der Patient xy ist im Spital oder
222 beim Hausarzt gewesen, weil er mehr Mühe hatte mit dem Schlucken“.

223 *Interviewerin:* [Mhm]. **Und diese neuen Informationen, die Sie bekommen, werden die ir-**
224 **gendwo erfasst?**

225 *Person 1:* Wie meinen Sie neue Informationen?

226 *Interviewerin:* Eben wie zum Beispiel der Klient oder Patient von Ihnen wird zum Hausarzt ge-
227 schickt, weil Sie einen Verdacht hatten. Und dann schickt der Hausarzt Ihnen einen Rapport und
228 sagt ja, er hat eine kleine Schluckstörung. Vermerken Sie das irgendwo?

229 *Person 1:* Ja. Also wir arbeiten hier mit dem Perigon. Wir haben auch in Bern mit dem Perigon
230 gearbeitet und auch hier mit der gleichen Software, aber trotzdem ist es anders. Und da haben
231 wir die Möglichkeit gehabt, solche Berichte direkt beim Kunden abzulegen. Hier in Bassersdorf
232 ist es so, dass so ein Bericht kommt vom Arzt, und das machen die Ärzte hier sehr zuverlässig.
233 Da ist dann wieder das ländliche zuverlässiger als das städtische. Dann legen sie es ab in der
234 Papierdokumentation. Und wenn es etwas ist, das relevant für unsere Pflege ist, wie jetzt zum
235 Beispiel das Schlucken, haben wir eine weitere Software, wo die medizinischen Diagnosen hin-
236 geschrieben sind. Und wenn es sehr relevant ist für die direkte Pflege, das heisst nicht nur um
237 eine nette Information im Hintergrund zu haben, sondern wenn ich etwas anderes tun muss, dann
238 wird es aufgenommen in die Interventionen. Oder wir haben eine Funktion, mit der man Mitteilun-
239 gen aufschreiben kann.

240 *Interviewerin:* Ja. Und dort hat dann jeder Zugriff, der mit diesem Patienten zu tun hat.

241 *Person 1:* Es gibt schon auch Patienten, die betreuen wir von der Pflege aber viel weniger. Das
242 sind vielleicht eher die FaGe's und das Hilfspersonal, die gehen dann Essen mit den Patienten
243 und wo man nachher vielleicht das Essen in kleine Stücke schneiden muss (stückeln) oder nur
244 Joghurt isst. Dort ist es dann einfach im Pflegeplan.

245 *Interviewerin:* Ja. Ist es direkt in der Planung drin. **Könnten Sie mir noch schildern wie das ist,**
246 **wenn Sie einen Patienten übergeben an eine andere Pflegefachperson? Sie werden ja oft**
247 **von mehreren Pflegefachfrauen betreut. Können Sie mir etwas von dieser Zusammenarbeit**
248 **erzählen?**

249 *Person 1:* Innerhalb vom Betrieb?

250 *Interviewerin:* Ja und bei der Übergabe eines Patienten. Ein Tag arbeitet diese Pflegefachfrau für
251 diesen Patienten und am nächsten Tag eine andere.

252 *Person 1:* Bei der Spitex gibt es nicht die Übergabe also so wie man sie vom Spital her kennt.
253 Weil wir nicht Schichtbetrieb haben in diesem Sinn, dass ich eine Schicht der nächsten übergebe.
254 Sondern wir haben einfach Tagdienst und da den Frühdienst und den Spätdienst. Und meistens
255 betrifft es >unv.< beide Schichten. Aber [ähm] es gibt keine Übergabe, sondern das läuft einfach
256 alles über die Dokumentation, sprich mehr dokumentieren. Also wir haben die Pflegeplanung, die
257 ist viel relevanter als in einem Spital. Ich sehe nur anhand von dieser, was man beim Patienten
258 tun soll. Man kann ja nicht einfach mal rein ins Zimmer und schauen, wie es dem Patienten geht

259 und schauen was es braucht, sondern ich muss genau wissen, was ich mit dem Patienten mache
260 und wie lange ich Zeit habe. Weil man ja "minüteln" muss. Also man genau nur DIE Zeit zur
261 Verfügung hat und darf nicht eine Viertelstunde länger bleiben oder so. Darum ist die Pflegpla-
262 nung einfach relevant und dann auch im Pflegeverlauf. Natürlich, auch was beim letzten Mal ge-
263 wesen ist und ob etwas Spezielles war. Wenn jetzt zum Beispiel etwas dort ist bei Schlucken, wie
264 ist es gelaufen. Oder auch bei einer Mobilisation oder so, wo es nicht immer gleich ist. Aber die
265 Spitex ist eben eine Langzeitbetreuung und nicht akut, das heisst, man hat viele Patienten, bei
266 denen man jeden Tag genau dasselbe macht. Was ja auch die Gefahr ist bei der Spitex: Weil
267 man den Patienten ja bereits seit zwei Jahren kennt, dass dann eben das Übergeben und das
268 Nachlesen, was haben die vorher gemacht im Ganzen, gut stattfindet. So kleine Veränderun-
269 gen werden dann oft mitgeteilt über den >unv./Marker?< oder die Nachricht geht direkt an die
270 Person. Dann ist zum Beispiel beim Patienten eine neue Wunde gesehen worden oder das Ge-
271 fühl, dass das Schlucken irgendwie verändert ist, dann muss uns diese Person danach eine
272 Nachricht schreiben. Genau. Oder zum Beispiel habe ich mit dem Arzt Kontakt aufgenommen,
273 dann schreibe ich in den Verlaufsbericht, dass ich das rückgemeldet habe. Da besteht die Gefahr,
274 dass die nach mir das nicht realisiert {lacht}. Diese Gefahr ist mehr vorhanden, weil wir sehr
275 viel Personalwechsel haben und sehr viele Niederprozentigen und sehr viele, die das Gefühl ha-
276 ben, sie kennen den Patienten ja und dann liest man nicht genau gleich nach.

277 *Interviewerin:* Genau. Meine andere Frage wäre noch: **Nehmen Sie Unterstützung in An-**
278 **spruch, interne und externe, die mehr Wissen zum Thema Schluckstörungen haben, von**
279 **Fachpersonen. Haben Sie da die Möglichkeit?**

280 *Person 1:* Hier bei der Spitex [REDACTED] nicht. Es gäbe vielleicht Physios, oder keine Ahnung,
281 ich weiss nicht, ob es da irgendwelche Personen gibt mit einer Spezialausbildung oder so, das
282 weiss ich nicht. Ich bin jetzt seit März hier, aber mir wäre nichts bekannt.

283 *Interviewerin:* Ja. Könnten Sie aber zum Beispiel die Spitex des Kantons Zürich anfragen? Den
284 Dachverband auch nicht?

285 *Person 1:* Also den Dachverband sowieso nicht. Es gibt ja den kantonalen und den nationalen
286 Dachverband, und der kantonale von Zürich, die haben solches Qualitätszeugs auf der Website.
287 Aber ich habe die nicht wahnsinnig gut gefunden und ich glaube nicht, dass es so pflegerisch ist,
288 aber das müsste ich mal nachschauen. Sonst unter den Spitexorganisationen, also, ich jetzt von
289 meiner Art her zu denken und das vernetzte Denken, würde jetzt einfach einer anderen Spitex
290 anrufen und fragen, wenn ich etwas brauche. Aber das ist nicht so Usus. Es kommt nicht immer
291 überall gleich gut an, und es hilft, wenn man dort jemanden kennt. Was vielleicht in meiner Posi-
292 tion ein bisschen einfacher ist, weil ich vom Studium her sehr viele kenne. Aber wenn man das
293 nicht hat, ist das Austauschen von Expertenwissen in einer kleinen Spitex ein riesiges Problem.

294 *Interviewerin:* Ist das ein riesiges Problem, ja?

295 *Person 1:* Die Stadt Zürich zum Beispiel, die haben x >unv./APN's?< und Leute mit einer weite-
296 ren Ausbildung, die auch Bürozeiten haben. Weil, einerseits ist ja das Problem von Fachwissen,
297 das fehlt, aber dann ist es bei der Spitex tatsächlich so, dass man auch produktiv sein muss. Und
298 produktiv bist du nur, wenn du am Patienten eins zu eins etwas bringst. Und logisch bringt es
299 dem Patienten auch etwas, sich Fachwissen anzueignen. Ich würde jetzt mal behaupten, dass
300 ich das Wissen, wie ich das am Patienten produktiv verrechnen kann, habe, aber das Wissen 95
301 Prozent der Leute nicht. Also machen sie das nachher dann auf Bürozeit, also auf nicht verre-
302 chenbare Leistungen, und das muss möglichst verhindert werden. Also haben Sie diese Zeit nicht
303 zur Verfügung. >unv.< Geldprobleme >unv.< dort noch eine gute Qualität hin zu bringen.

304 *Interviewerin:* [Mhm]. **Und Weiterbildungsangebote? Können Sie das intern oder extern ma-**
305 **chen? Oder läuft das alles auf Sie hinaus, also müssen sie das alles privat organisieren?**

306 *Person 1:* Ja, nochmals, hier in [REDACTED] ja. Und sonst muss ich sie schulen. Und dort gibt es
307 so fachliche Dinge, das steht sehr weit hinten auf der Prioritätenliste. Also nicht, dass sie mich
308 falsch verstehen, aber sie haben so viel Schulungsbedarf, die mit der Abrechnung zu tun haben
309 und dass überhaupt der Betrieb läuft, dass dann das Fachliche sehr weit hinten ansteht, was
310 natürlich für die Mitarbeiter extrem frustrierend ist. Die würden sich massiv mehr für eine Weiter-
311 bildung über Schluckstörungen oder Wunden oder so interessieren, als über: „Wie kann ich am
312 besten abrechnen“.

313 *Interviewerin:* Ja, das verstehe ich.

314 *Person 1:* Aus wirtschaftlichen Gründen kommt das halt zuerst. Aber in [REDACTED], nochmals, dort
315 hatten wir viele fachliche Weiterbildungen. Und da war auch einmal jemand von >unv./Tracheaka-
316 nülenmanagement?< ist jemand gekommen vom Unispital. Der konnte dann all die Leute, die
317 kommen konnten, schulen, absaugen und was halt zu Hause möglich ist und so. Die Ernährungs-
318 beratung ist sicher auch mal gekommen und da kann man eben dann die Fachbereiche zuziehen.
319 Dort war ich viel näher am Unispital als hier auf dem Land. Hier ist man näher an den Regional-
320 spitäler und so und dann nehmen halt die Fachressourcen wieder massiv ab.

321 *Interviewerin:* Also eben. Wie sie sagen, hängt es an vom Ort ab, an dem Sie arbeiten. Ist es eine
322 grosse Spitex, eine städtische oder ländliche?

323 *Person 1:* Da sollte der Dachverband etwas dazu steuern, da streite ich schon seit anfangs dar-
324 über. Es wäre am Dachverband seine Aufgabe. Es ist einerseits für die Mitarbeiter nicht mega
325 cool, aber es ist ja auch nicht gerecht für die Patienten, wo man eine andere Art der Betreuung
326 bekommt. Je nachdem, wo man wohnt.

327 *Interviewerin:* Ja, das stimmt, da haben Sie recht. **Noch eine letzte Frage zum Thema Beratung**
328 **von Klienten und Angehörigen. Übernehmen Sie das als Pflegefachperson oder gibt es da**
329 **externe Leute, die hinzugezogen werden?**

330 *Person 1:* Generell oder zum Essen und Trinken?

331 *Interviewerin:* Jetzt eigentlich zum Schlucken, ja. Oder auch generell können Sie es sagen.

332 *Person 1:* Ja, also wir sind ja viel näher am Patienten, beziehungsweise wir sind ja sowieso schon
333 dort. Und in der Theorie könnten wir ja das einfach einbauen in unsere Pflege. Was ja eine ur-
334 pfelegerische Aufgabe ist. Und wir können es auch abrechnen. Aber zum Beispiel bei der Spitex,
335 wo ich jetzt bin, also in [REDACTED], war ein riesiges Wissensdefizit da, dass Beratungen abge-
336 rechnet werden dürfen. Sie hatten das Gefühl, dass man nur Behandlungspflege und Grund-
337 pflege abrechnen dürfe. Und das ist in vielen Spitexen glaube ich ein wenig das Problem, dass
338 eigentlich pflegerische Beratung, egal unter welchem Thema, also durchaus auch zum Schlu-
339 cken, also das ist ja urpflegerisch, das ist ja die Funktion, das ist ja logisch, dass man zu solchen
340 Dingen beraten kann. Man kann auch zum Umgang damit emotional oder ich kann auch die Ehe-
341 frau beraten, wie sie mit ihren Gefühlen umgeht und ihren Ängsten, wenn der Mann mit Schlucken
342 Probleme hat oder sich alles verändert. Wenn zum Beispiel Nahrungsaufnahme nicht mehr mög-
343 lich ist oder was auch immer. [Ähm] da dürfte ich die Frau beraten und das nachher abrech-
344 nen. Dort fehlt eben doch sehr viel Wissen, weil sie das Gefühl haben, sie dürfen das gar nicht
345 machen, findet es gar nicht statt. Nebst dem, dass sie vielleicht das Gefühl haben, sie kennen
346 sich ja nicht aus, wie kann ich dann beraten. Aber in der Theorie dürfte man. Auch dort treffen
347 Sie vermutlich riesige Unterschiede an, je nach dem, in welcher Spitex Sie fragen. Aber man
348 merkt dann schon, eben, wie gesagt, da wo ich davor gearbeitet habe, die sind dann auch ganz
349 anders sensibilisiert, auch auf das Schlucken. Und einfach auf alle quasi Funktionen vom Körper.
350 Die schauen den Patienten noch viel mehr auf quasi sein Lebensverhalten und lebensähnliche
351 Funktionen an. Wie zum Beispiel das Thema Ausscheidungen, das ist auch so ein Thema, das
352 bei vielen, die nicht sensibilisiert sind, gar nie abgefragt wird. Während ich immer nachfrage nach
353 den Ausscheidungen, weil viele Morphinpräparate >unv.<. Wenn dann eben das Schlucken, also
354 nicht das Schlucken aber das Essen nicht wahnsinnig relevant ist, ausser es belastet sie emoti-
355 onal. Aber es kommt eben auch sehr darauf an, was man mitbringen kann. In der Theorie dürften
356 wir.

357 *Interviewerin:* Ja. In der Theorie dürften Sie beraten.

358 *Person 1:* Aber theoretisch gesehen ist es ja so, dass der Arzt, also das ist jetzt eine rechtliche
359 Theorie, also der Arzt muss mir das auch verordnen. Ich kann ja eigentlich am Patienten nur
360 machen, was mir der Arzt verordnet hat. Und wenn der Arzt findet, das habe ich auch mal erlebt,
361 aber nur einmal in meinen neun Jahren Spitex, dass der Arzt gefunden hat, dieser Patient hat

362 keinen Beratungsbedarf und ich habe gefunden, der hat durchaus einen Beratungsbedarf. Und
363 dann durfte ich in der Theorie überhaupt nichts sagen. Also der Beratungsbedarf muss sich ei-
364 gentlich auch mit dem Verständnis vom Arzt decken. Das ist meistens so, die sind froh, wenn ich
365 mit dem Patienten spreche und sie nicht noch länger als ohnehin schon.

366 *Interviewerin:* Das verstehe ich. **Jetzt hätten wir noch eine Zauberstabsfrage. Wenn ich Ihnen**
367 **einen Zauberstab geben würde, mit dem Sie sich etwas wünschen könnten, was würden**
368 **Sie sich für die Spitex wünschen im Zusammenhang mit der Behandlung von Patienten,**
369 **die eine Schluckstörung haben?**

370 *Person 1:* Genau das, was wir davor diskutiert haben. Das wir Zugang haben zu fachlicher Bera-
371 tung. Also ich habe nicht die Meinung, dass ich als Spitex Fachfrau alles wissen muss, sondern
372 ich wünschte mir eigentlich eine bessere Netzwerkarbeit. Und damit wünschte ich mir, dass ich
373 >unv.< und meistens müsste man auch Gesichter dazu haben. Wer ist wo zuständig und was
374 können sie anbieten. Dort merke ich schon ein Wissensdefizit. Ich wüsste jetzt nicht, welche Be-
375 rufungsgruppe ich direkt ansprechen oder kontaktieren müsste, damit sie mir danach bei einem Pa-
376 tienten mit Schluckstörungen und -problemen helfen könnte. Ich wünschte mir eine bessere Netz-
377 werkarbeit in Bezug auf diese Thematik. Die dann auch finanziert ist und ich nicht das Gefühl
378 haben muss, oh, wie rechne ich das danach ab. Und die, wenn ich anrufe in eine Praxis oder ein
379 Spital, die dann auch das Gefühl haben, ich komme mal nach Hause. Weil vielleicht die Patienten,
380 die können wir nicht dorthin bugsieren.

381 *Interviewerin:* Oder zum Beispiel, dass Sie auch Zugriff auf eine Logopädin hätten, die Sie fragen
382 könnten?

383 *Person 1:* Die aber dann auch kommt. Weil das ist eben auch das Problem bei den Physios
384 mit Domizilbehandlungen. Solche, die vielleicht noch Domizilbehandlungen machen, kommt
385 praktisch niemand nach Hause. Vielleicht noch der Hausarzt, wenn wir Glück haben. Aber nicht
386 mal mehr dann, nicht mal die. Alle anderen Experten oder Therapeuten kommen nicht nach
387 Hause.

388 *Interviewerin:* Ja, die machen Therapie in ihrem Therapieraum und nicht zu Hause.

389 *Person 1:* Ja, das ist halt. Ich hatte einmal eine ALS Patientin erlebt, da hatte ich auch das Gefühl,
390 ah das wäre jetzt ein Beispiel, das mir in den Sinn kommt {lacht}.

391 *Interviewerin:* {lacht} das ist gut.

392 *Person 1:* die hatte auch ein Problem gehabt. Dort habe ich wirklich beim Sprechen gemerkt, also
393 wir haben sehr viel gesprochen, und ich habe ja gewusst, vom ALS her, dass das Schlucken
394 wahrscheinlich irgendwann ein Problem sein wird. Ich konnte es aber wie nicht wirklich einschät-
395 zen, weil sie hat gesprochen wie ein Kanonenrohr, war aber physisch bereits sehr eingeschränkt.

396 Das war eher ein untypischer Verlauf, aber ich hatte das Gefühl, dass sich der Speichel sammle
397 und sie hat dann auch tatsächlich begonnen weniger zu essen.

398 Aber man wusste nicht, ob sie wegen der Hände das Essen nicht mehr zubereiten konnte oder
399 weil sie nicht gerne alleine gegessen hat oder so. Dort hätte ich gerne eine Abklärung gehabt. Da
400 ist dann der Hausarzt gekommen, aber der Hausarzt kann ja auch keine Schluckabklärung ma-
401 chen, wenn wir ehrlich sind. Der kann das ja meistens auch nicht so gut, oder mindestens nicht
402 besser als ich. Ja, und dort, wen habe ich nach Hause bekommen: Eine Ergo habe ich nach
403 Hause bekommen. Aber auch MEGA umständlich, da macht praktisch niemand Domizilbehand-
404 lungen. Zufälligerweise ist sie nach Hause gekommen. Aber sonst, bis wir einen Termin gefunden
405 haben, und wenn sie einen Termin abgesagt hatte, konnte die dann einen Monat lang wieder
406 nicht. ////

407 *Interviewerin:* Ja, dann ist das eigentlich gar nicht sinnvoll gewesen.

408 *Person 1:* (((...)))

409 *Technische Probleme mit dem Telefon --> Empfang mit Wackelkontakt, so dass wir unsere Inter-*
410 *viewpartnerin nicht mehr verstehen konnten. Wir mussten auflegen und neu anrufen.*

411 *Interviewerin:* Entschuldigung, ich habe Sie gar nicht mehr verstanden. Sie haben gesagt, dass
412 es sehr schwer ist jemanden zu finden für eine Domizilbehandlung.

413 *Person 1:* Genau.

414 *Interviewerin:* Ja. Und dass es mühsam war mit dieser Ergotherapeutin, wenn sie mal nicht mehr
415 konnte, dann ist fast ein Monat vergangen und dann ist eine Therapie eigentlich auch gar nicht
416 so sinnvoll gewesen.

417 *Person 1:* Genau, nein, das war sehr punktuell.

418 *Interviewerin:* Ja, das verstehe ich. Und das haben wir eben auch gemerkt, dass es sehr schwer
419 ist überhaupt Logopäden zu finden, die mit Erwachsenen arbeiten und dann solche Domizilbe-
420 handlungen, das ist sowieso ganz schwierig. Auch für Logopäden, dass das jemand anbietet.

421 *Person 1:* Ja, ich weiss eben nicht, wie das ist mit dem Abrechnen. Und dort habe ich mit den
422 Ärzten die Rechnungen angesetzt. Die Pflege, wie ich mittlerweile weiss, kann fast alles abrech-
423 nen, deshalb gehe ich in der Theorie davon aus, dass man Logo und auch Ergo, was denn das
424 für Leute sind, das zu Hause abrechnen können mit der Wegzeit et cetera. Aber eben, ich habe
425 dort wie nicht auch noch die Möglichkeit gehabt, mich noch mega reinzuhängen und zum Argu-
426 mentieren und um das Netzwerk aufzustellen. Dort hätte ich eben auch wieder das Gefühl, dass
427 dies die Aufgabe des Dachverbandes wäre. Aber das wäre mein Zauberstabswunsch, dass
428 die Netzwerke, ganz allgemein finde ich sich ein bisschen mehr in die ambulante Versorgung und
429 in die ambulante, also Domizilversorgung hinein verschieben würden.

Anhang: Umgang mit Schluckstörungen bei wohnselbständigen alten Menschen

430 *Interviewerin:* Doch, vielen Dank. Wir kommen jetzt zum Ende. Möchten Sie noch etwas ergänzen
431 oder haben wir etwas vergessen, das Sie gerne noch loswerden möchten.

432 *Person 1:* Nein. Ich glaube meine Betonung ist wirklich auf dem, was wir am Schluss besprochen
433 haben.

III.ii Transkript Person 2

1 *Person 2:* Ich bin T.T., arbeite bei der Spitex [REDACTED] und bin dort die Pflegedienstleiterin.

2 *Interviewerin:* Danke. Heute haben wir den 19. November 2020. Jetzt kommt die erste Frage:

3 **Was sind Ihre Erfahrungen mit Patienten, die eine Schluckstörung haben.** Sie können ein-
4 fach in langen Sätzen antworten. Alles was Ihnen in den Sinn kommt.

5 *Person 2:* Ja, also in der Spitex sehen wir es vor allem, wenn die Leute Grunderkrankungen
6 haben, wie Parkinson oder nach einem CVI (chronisch venöse Insuffizienz), die dann oft schon
7 in der Reha waren und vieles ist schon aufgegleist, [ähm] teilweise haben wir auch Schluckstö-
8 rungen, wo es einfach bekannt ist und berät dann die Leute. Oft ist es auch so, ich merke einfach
9 im Spitexbereich ist es schwieriger, die Leute dazu zu motivieren, die Sachen, die man im Spital
10 einfach so nebenbei umsetzt, dann auch wirklich durchzuführen. Gerade wie Essen eindicken
11 oder pürieren etc. Solche Sachen, die im Spital einfach vorhanden sind und man es einfach
12 macht, aber die Leute, die es haben, wollen es meistens nicht. Und spezialisiert sind wir ja als
13 Pflege, gerade in der Spitex ist das nicht unser Hauptfokus und ich denke mir auch, dass ist eher
14 ein Bereich, der auch vernachlässigt wird.

15 *Interviewerin:* Sie meinen mit Eindicken, dass die Patienten das so nicht zu sich nehmen wollen?

16 *Person 2:* Ja, oft dickt man Wasser zum Beispiel mit "ThickenUp" oder so ein, dass es wie eine
17 Gelform erhält. Unsere Pflegediagnose ist dann einfach Aspirationsgefahr und von der Pflege her
18 ist es dann halt so, dass man motiviert, aufrecht zu sitzen, kleine Schlucke zu nehmen, zwischen-
19 durch gut atmen, einfach das, was man halt aus den Lehrbüchern kennt. Und Hilfsmittel zu Hause
20 ist dann vor allem, das Zeugs dann einzudicken oder einfach in einer anderen Konsistenz, oft
21 dann Brei oder kleine Stücke. Und wenn wir ja dann gar nicht oft dabei sind, wenn diese Tätig-
22 keiten von den Patienten selber durchgeführt werden, wird das dann oft auch nicht umgesetzt.
23 Und im Spital werden sie ja mehr überwacht und man reicht ihnen das auch schon so an. Da
24 machen dann die Leute schon eher mit. Ich merke einfach, dass es im Spital einfacher gewesen
25 ist, die Leute zu gewissen Sachen zu motivieren, als wenn sie es dann alleine zu Hause ohne
26 Motivation und Unterstützung umsetzen müssen. Das ist natürlich nicht angenehm, das Einge-
27 dickte, wenn man eingedicktes Wasser zu sich nehmen muss.

28 *Interviewerin:* Nein, ich weiss, ich habe das selber mal schon zu mir genommen.

29 *Person 2:* Ja und dann braucht es doch immer wieder recht viel Motivation von den Pflegenden,
30 die durchläuft: "Nehmen sie doch wieder ein Löffelchen" und so. Bei der Spitex kommt man viel-
31 leicht eins bis maximal drei, vier Mal am Tag bei den Leuten vorbei. Und deswegen ist es einfach
32 wirklich [ähm], es fällt uns auf, aber wir fühlen uns glaube ich auch nicht immer, wir handeln dann
33 vielleicht nicht immer so wie im Spital, würde man sofort die Logopädin holen etc. und dann. Bei

34 uns ist ja das alles schwieriger. Dann muss man es eigentlich über den Hausarzt, dann müsste
35 man den Hausarzt anrufen, die Problematik schildern und der würden dann auch schauen, dass
36 die Leute überhaupt zu einer Logopädin kommen oder irgend ja. Genau.

37 *Interviewerin:* Da haben sie so eigentlich gar nicht die Möglichkeit....

38 *Person 2:* Wir könnten schon aktiver, ich sage ja, es ist einfach der Fokus liegt bei uns jetzt nicht
39 so speziell darauf. Wir haben jetzt zum Beispiel auch kein Schema, zum Beispiel wenn, was
40 machen wir jetzt, wenn uns das auffällt. Ja das muss man dann einfach der Pflegediagnose da-
41 zuschreiben und das sehe ich schon eher, dass das bei uns weniger gemacht wird. Wir haben
42 eins zwei Leute mit wirklicher Aspirationsgefahr mit einer solchen Pflegediagnose, wo das dann
43 wirklich auch, wo wir auch Massnahmen aktiv treffen.

44 *Interviewerin:* Das machen Sie.

45 *Person 2:* Ja eins, zwei hat es schon. Aber dort ist es dann wirklich, dort kann man es dann nicht
46 übersehen {lachen}.

47 *Interviewerin:* Ist es dort so offensichtlich.

48 *Person 2:* Genau.

49 *Interviewerin:* Sie haben mir ja erzählt, dass Sie Parkinsonpatienten eigentlich oder Klienten ha-
50 ben. Sind sie darauf sensibilisiert, dass es dort mit dem Schlucken Probleme geben könnte oder
51 wissen die das selber oder...

52 *Person 2:* Ja ich denke mir, die merken das auch wie selber, oder. Aber [ähm], wir geben dann
53 halt einfach solche Tipps, dass sie nur kleine Schlucke nehmen sollen, gut sitzen und dann halt
54 so anleiten. Aber nachher gehen wir dann auch gleich wieder. Darum, und was denn die Leute
55 so teilweise machen, ohne dass, ja, das kann man halt wie nicht steuern. Oder, wir sind ja bei
56 den Mahlzeiten auch gar nicht dabei. Wir machen bei unserer Spitex zum Beispiel, wir sind eine
57 relativ kleine, wir kochen zum Beispiel auch niemandem das Essen oder so. Wo man das dann
58 auch noch besser beobachten könnte. Meistens sieht man es, wenn sie irgendwie mal vor dir
59 trinken, wenn sie eine Tablette nehmen müssen. Aber eben, darum sage ich ja, wenn man häu-
60 figer dabei wäre, wenn die Leute essen oder trinken, dann wäre es ja wie, wenn man müsste bei
61 dieser Tätigkeit dann wirklich ja auch aktiv Einfluss nehmen, dass es gut kommt, in diesem Sinne.
62 Weil es ja unter deiner Obhut und Aufsichtspflicht dann passiert, und wenn die dann aber alleine
63 Essen, sind wir ja gar nicht dabei. Und Trinken, man sieht es vielleicht beim Tablettenschlucken
64 und sie sich immer verschlucken oder du siehst, sie schlucken halt einfach schwer. Genau.

65 *Interviewerin:* Doch. **Könnten Sie mir erzählen, wie sie das bei einem Neueintritt machen.**
66 **Was ist die übliche Vorgehensweise, wenn sie einen ganz neuen Klienten haben.**

67 *Person 2:* Genau, wir haben ein Instrument von der Spitex, welches von der Spitex vorgegeben
68 ist, wo wir die Leute anhand von Punkten, die wir vergeben, einschätzen und das System zeigt
69 dann eigentlich die Probleme an. Also eben, wenn man zum Beispiel schreiben würde: "Trinkt
70 wenig oder verschluckt sich immer beim Trinken" dann würde herauskommen, dass er dort ein
71 Problem hat. Aber das sind eben oft Tätigkeiten, die wir nicht aktiv beobachten, ausser eben ab
72 und zu beim Trinken, darum wird das dann oft einfach so, man fragt vielleicht nach, oder fragt
73 irgendeinen Angehörigen, um dort eigentlich bewerten zu können. Weil man das ja dann oft nicht
74 sieht. Und eigentlich aus den Problemen das uns das System vorgibt, schauen wir, welche wir
75 als relevant erachten und ziehen daraus unsere Pflegediagnose. >unv./Nach Käppeli?<

76 *Interviewerin:* Und, wenn Sie Ihre Abklärung mit diesem Instrument machen, sprechen Sie den
77 Klienten eventuell auf eine mögliche Schluckstörung an, wenn er ihnen etwas erzählt.

78 *Person 2:* Jetzt habe ich Sie nicht ganz verstanden, was spreche ich an?

79 *Interviewerin:* Wenn der Klient sagt, wenn sie denken, sie merken er könnte eine Schluckstörung
80 haben. Sprechen Sie ihn da aktiv drauf an?

81 *Person 2:* Ja, also was wir sicher machen, wir sagen, dass sie vorsichtig trinken sollen oder haben
82 sie Mühe bei Trinken. So dass, also wenn man es ja beobachtet, spricht man es sicher an. Ich
83 mache das auf jeden Fall.

84 *Interviewerin:* **Nochmals zu den Neuabklärungen. Wer ist dort meistens alles involviert?**
85 **Von wem kriegen Sie alles Informationen?**

86 *Person 2:* Also, wenn es aus einer Institution raus passiert, dann wird das über das Spital oder
87 die Reha angemeldet. Und die anderen Klienten, eigentlich sollte es ja über den Hausarzt laufen,
88 dann bekommen wir es vom Hausarzt. Aber was es halt auch oft gibt, dass die Klienten einfach
89 sich bei uns direkt selbst anmelden und wir dann einfach beim Hausarzt im Nachhinein Informa-
90 tionen einholen. Aber wir schauen eigentlich immer, dass wir eine Diagnose haben, sicher vom
91 Arzt oder wenn sie aus dem Spital kommen haben wir meistens noch die Pflegediagnose, wenn
92 sie in einer Institution gewesen sind. Hingegen wenn sie vom Hausarzt angemeldet werden, kann
93 man froh sein, wenn man eine Mediliste oder Diagnoseliste bekommt. Es ist schwierig, man muss
94 oft wirklich aktiv nachfragen und ja.

95 *Interviewerin:* Ja. **Und die Angehörigen, sind die meistens auch dabei?**

96 *Person 2:* Es kommt ein bisschen auf die Kognition des Patienten an. Wenn sie eh schon vorher
97 involviert waren mit Sachen übernehmen, das ist ja vor allem im häuslichen Umfeld oft, und wenn
98 dann die Angehörigen überfordert sind, dann die Spitex einbeziehen und dann sind ja meistens
99 die Kinder oder Angehörigen schon irgendwo involviert und dann sind sie auch oft an den Ge-
100 sprächen dabei. Aber wir haben natürlich auch Klienten, die kognitiv so gut dabei sind, oder eben

101 irgendwie nur ein Verband gemacht werden muss oder so, dort haben wir dann nur den Klienten.
102 Aber wir arbeiten eigentlich schon sehr nahe mit den Angehörigen zusammen.

103 *Interviewerin:* Ja. Falls Sie bei den Patienten eine Schluckstörung erkennen würden, beraten Sie
104 dann die Angehörigen selber?

105 *Person 2:* Man sagt dann sicher: "Haben sie gesehen, dass der Patient schwer schluckt", dann
106 fragt man vielleicht nach, ob das bereits abgeklärt ist wurde. Es kommt halt immer drauf an, ob
107 der Klient eher die Bereitschaft zeigt, irgendwie interessiert ist, dann macht man da eher was, als
108 wenn er einfach findet, dass ist immer schon so gewesen in diesem Sinne, und das halt nicht
109 unser Auftrag ist per se, sondern eigentlich mehr eine Randtätigkeit ist. Man muss einfach sehen,
110 wie gesagt, das ist schon eher so ein Thema, also bei unserer Spitex und ich denke bei den
111 anderen eher auch, stiefmütterlich behandelt wird. Ja ich meine, wenn man es gerade sieht,
112 spricht man das natürlich an, oder und kommuniziert das dann so. Aber jetzt gerade bei einem
113 Erstgespräch sieht man die Leute ja oft nicht trinken oder essen.

114 *Interviewerin:* Ja das ist so. Genau, uns Sie weisen sie auch nicht spezifisch auf.....

115 *Person 2:* Ich frage dann vielleicht nach, aber dann sagen sie, es geht gut, dann glaubt man das,
116 wenn einer einigermaßen kognitiv gesund ist.

117 *Interviewerin:* Klar.

118 *Person 2:* Aber was ist denn schon gut? Das würde eine Fachfrau sicher anders einschätzen als
119 ein Laie, oder.

120 *Interviewerin:* Das stimmt. Und [ähm], wenn wir jetzt von Schluckstörungen sprechen, gibt es, Sie
121 haben ja auch schon ein paar Anzeichen gesagt, was die sein könnten zum Beispiel, er ver-
122 schluckt sich oft, er nimmt äh wenig Flüssigkeit zu sich. **Kennen Sie noch andere Anzeichen,**
123 **die auf eine Schluckstörung hinweisen könnten?**

124 *Person 2:* [Ähm], ja also einfach wenn der ganze Vorgang verlangsamt ist oder recht schnell
125 durchgeführt wird. Und wenn jemand sehr schnell oder kleine Schlucke nimmt, das sieht man
126 dann oft noch gut, dieses Trink- und Essverhalten. Denn, was wir halt auch nicht machen, aber
127 im Spital hat man dann auch nachgeschaut, gibt es Reste im Mund. Ja, das macht man halt in
128 der Spitex auch weniger. Ausser, man steht gerade nebendran und findet, es ist ja noch alles im
129 Mund. Ja so, oder wenn er jetzt die Tablette wirklich nicht schlucken kann, dann würde das man
130 natürlich auch sehen. Viel Verschlucken ist es halt wirklich, aspirieren {Nachdenken}. Sie fragen
131 mich auch?

132 *Interviewerin:* {lachen}. Ja wie ein Abfragen.

133 *Person 2:* Ja ich habe nichts vorbereitet, ich mache das aus dem Stehgreif. Nein, sonst kommt
134 mir grade glaube ich nichts mehr in den Sinn.

135 *Interviewerin:* Ja. Sie wissen aber auch schon viel. Sie haben ein gutes Wissen.

136 *Person 2:* Jö {lachen}.

137 *Interviewerin:* **Und gibt es aus Ihrer Sicht Anzeichen, die eindeutig auf eine Schluckstörung**
138 **hinweisen**, wo sie auch das Gefühl haben, da muss ich jetzt eventuell den Hausarzt informieren
139 oder am Patienten sagen, er muss zum Arzt gehen?

140 *Person 2:* Ich denke mir sicher, wenn der Vorgang nicht mehr gegeben ist, also wenn man keine
141 Nahrung oder Trinken zu sich nehmen kann. Aber das ist ja dann fast schon eine Notfallsituation.
142 Also sonst sicher häufiges Verschlucken, eben wenn man so das Gefühl hat, sie haben sehr
143 Mühe. Aber viele Leute leben halt wirklich schon lange irgendwie damit. Das ist wirklich so ein
144 bisschen, aber ich habe gedacht, dass es ein interessantes Thema ist, darum mache ich da auch
145 mit. Ja ich denke, wenn das wirklich massiv wäre, halt, das was ich vorhin aufgezählt habe, dann
146 würde ich sicher mit dem Hausarzt oder einmal mit den Angehörigen Rücksprache halten und mit
147 dem Patienten gerade selbst. Ich würde, ich kenne halt vor allem, dass die Leute in die Logopädie
148 müssten. Ist halt so vom Spital her. Und was man sonst so, eben das wüsste ich jetzt gar nicht.
149 Eigentlich müsste es über den Hausarzt gehen oder. Jetzt so einfach eine Logopädin hätte ich
150 auch nicht in der Hand bei uns im Dorf irgendwo.

151 *Interviewerin:* Ja genau eben. Aber sie müssten wahrscheinlich bei der Spitex sowieso über den
152 Hausarzt gehen, oder?

153 *Person 2:* Ja, weil der müsste ja eigentlich anmelden. Die Logopädie braucht sicher auch wieder
154 extern eine Verordnung vom Arzt. Ich weiss es nicht, aber ich nehme es mal an.

155 *Interviewerin:* Doch das ist so. Wenn man freiberuflich ist, muss man auch vom Hausarzt eine
156 Verordnung haben. Genau. Jetzt habe ich noch eine Frage. **Haben Sie bei Ihnen in der Spitex**
157 **ein spezielles Abklärungstool für Schluckpatienten**, ein Screening? Einen Screeningbogen?

158 *Person 2:* Nein, ich glaube so etwas haben wir nicht.

159 *Interviewerin:* Jetzt ist mir gerade noch etwas eingefallen. Dieses Programm, welches sie für den
160 Neueintritt benutzen, könnten Sie mir den Namen von dem Programm sagen?

161 *Person 2:* Ja, das heisst RAI-HC, also R A I Bindestrich HC. Das ist einfach von der Spitexorga-
162 nisation. Das kommt alles von Amerika.

163 *Interviewerin:* Doch, das ist super. Ich habe mich auch ein bisschen darüber informiert, war mir
164 aber nicht sicher, ob Sie auch dieses Instrument benutzen.

165 *Person 2:* Es müssen alle das Gleiche benutzen. Die ganze Spitex. Und dort drin ist dann das
166 MDS, wo man spezifisch, dort sind dann wirklich alle Kriterien drin, worüber man befindet. Da
167 macht man so eine Einschätzung. Genau. Und dann eben kommen die Probleme hinten heraus,
168 wo wir dann nachher die Pflegediagnose daraus formulieren. Genau. Und das wird eben schweiz-
169 weit und international eigentlich so mehrheitlich nach dem gleichen >unv.<. Der amerikanische
170 ist noch viel ausführlicher. Nur versucht man es In der Schweiz immer ein bisschen zu kompri-
171 mieren. Und das ist dort auch, die Realität ist so, dass was man dann halt so lernt in der Schule,
172 wie man alles eben genau aufnehmen sollte und die Ausführung ist dann auch dort oft unter
173 Zeitdruck, dass man dann eben solches Zeugs dann teilweise erfragt und nicht alles gesehen hat
174 und wirklich mit dem Klienten eins zu eins durchspielt. Das was man halt immer so kennt. Theorie
175 und Praxis {lacht}.

176 *Interviewerin:* Ja {lacht}. Das ist so.

177 *Person 2:* Dort macht man dann immer die ersten Abzüge irgendwie, wenn man knapp in der Zeit
178 ist. Weil die Pflege in dem Sinn am Patienten, die muss man ja durchführen und dann finde ich
179 halt, eben dann spart man dann halt an dem, wenn es irgendwie geht. Ja die Pflege ist schon
180 sehr unter Druck. Und in Amerika ist es wirklich so mit allem, mit Abhören von der Lunge, also
181 wirklich den Status aufnehmen. Die "staten" die Leute auch.

182 *Interviewerin:* Was Sie eigentlich nicht machen.

183 *Person 2:* Genau. Vor allem bei uns ist unser Ausbildungsniveau ist ja gar nicht. Da muss man ja
184 nochmals etwas dazu machen, dass man hier Leute "staten" darf.

185 *Interviewerin:* Ja, ist das eine extra Ausbildung dazu.

186 *Person 2:* Ja wie heissen jetzt da die Module? Das heisst jetzt alles auf Englisch. Man kann doch
187 überall, man kann doch auch auf Palliativ und alles kann man doch solche Module nehmen.

188 *Interviewerin:* Meinen Sie diese CAS Module?

189 *Person 2:* Ja irgendwie so. Aber jetzt fällt mir der Name nicht ein, weil sie würden das auch ken-
190 nen. Ich würde sagen, {nachdenken}.

191 *Interviewerin:* Könnte es der Advanced Nursing Practice Kurs sein?

192 *Person 2:* Ja es ist schon so etwas. Aber es gibt da so einen speziellen Namen wie die Dinger
193 heissen. Das ist egal, wir reden vom gleichen. Wo man dann einfach so modulmässig dann auch
194 teilweise den Master und so ausbauen kann. Clinical nurse, ja das ist schon so etwas, jaja.

195 *Interviewerin:* Irgendwie so. Aber ich weiss, was Sie meinen.

196 *Person 2:* Genau. Und das ist dann doch nochmals viel ausführlicher als das, was wir machen,
197 jetzt einfach nur so.

198 *Interviewerin:* **Wenn Sie eine Schluckstörung vermuten, wie gehen Sie dann vor? Wen be-**
199 **nachrichtigen Sie da alles?**

200 *Person 2:* Eben die Angehörigen und den Arzt. Und dann natürlich wird es in die Pflegediagnose
201 aufgenommen.

202 *Interviewerin:* Und dann habe ich noch eine Frage, [ähm], **gibt es da ein Standardverfahren,**
203 **was Sie machen müssen** oder liegt das eigentlich jedem frei.

204 *Person 2:* Das liegt völlig frei.

205 *Interviewerin:* Ja, da gibt es kein Protokoll wie Sie dann

206 *Person 2:* Nein.

207 *Interviewerin:* Vorgehen müssen?

208 *Person 2:* Ich meine, wenn man die Pflegediagnose zur Hilfe nimmt, und dort steht ja eigentlich
209 nachher ganz viel was man alles könnte und müsste. Das ist teilweise seitenweise. Eben und da
210 sind wir wieder bei dem, Theorie und Praxis. Da müsst man dann ja so viel, dafür hat aber nie-
211 mand Zeit. Und das ist also wirklich das was klafft. Ich meine, dort kann man seitenweise durch-
212 schauen. Ich schaue einfach durch, was ist im Rahmen der Möglichkeiten, was man irgendwie
213 auch machen kann. Ja. Aber ich schaue halt schon oft in den Pflegediagnosebüchern nach, ob
214 ich einigermaßen so alles abgedeckt habe >unv.<. Es ist halt, sobald man muss, greift man ja
215 auch in deren Leben ein, der Klienten. Und das merkt man halt schon, wenn man im Spital ist,
216 dann kommt der Patient zu dir ins Spital auf Besuch und bei der Spitex kommst du auf Besuch
217 zum Klienten. Und das ist das, was ich am Anfang gesagt habe, oft wollen die Leute halt auch
218 nicht und es ist viel schwieriger, finde ich. Im Spital sind sie doch so ergeben und wenn es dann
219 noch der Arzt gesagt hat, dass es nötig ist und wir machen das jetzt, ja dann sagt ja meistens
220 niemand, er will jetzt nicht die Logopädie sehen, hingegen wenn man das vorschlägt in den häus-
221 lichen Settings, dann heisst es, ja das wollen sie jetzt nicht, weil das ist zu anstrengend, da muss
222 man ja irgendwo hin und. So das merke ich einfach oft.

223 *Interviewerin:* Ja, dass die Patienten dann eigentlich gar nicht wollen. Aber ist dann nicht manch-
224 mal die Lebensqualität von den Leuten eingeschränkt, wenn sie immer vielleicht auch Angst ha-
225 ben beim Essen?

226 *Person 2:* Ja, absolut. Aber, es ist einfach teilweise, sie nehmen es halt einfach als gegeben.

227 *Interviewerin:* Ja die Gewohnheit.

228 *Person 2:* Ja, genau. Wenn es neuer auftritt, dann sind sie ja meistens noch im Spital oder in der
229 Reha. Und dann haben sie einfach oft das Gefühl, das ist es gewesen und eigentlich müsste man
230 das ja eben trainieren und aufrechterhalten und Therapien halt wahrscheinlich auch besuchen.
231 Und dort ist dann halt meistens nicht so. Eine Zeitlang und irgendwann, eben, ist es zur Gewohn-
232 heit geworden.

233 *Interviewerin:* Jetzt noch eine Frage, **wenn Sie eine Schluckstörung vermuten**, den Hausarzt
234 und die Angehörigen benachrichtig haben, diese neuen Informationen schreiben sie in dieses
235 InterRAI Instrument hinein? Oder **wo werden diese festgehalten?**

236 *Person 2:* Anhand von der Pflegediagnose. Die kommen dann in die Pflegediagnose hinein. Also
237 du würdest ihn sicher anders codieren, wenn er auf einmal so, wir nehmen jetzt einmal an, wir
238 haben ihn gerade gehabt und der hat jetzt eine Schluckstörung und würden das alles machen,
239 denn würde man das nächste Mal, wenn man ihn ja wieder einschätzt, anders codieren und dann
240 käme ja das Problem dann auch heraus. Aber weil das ja dann zu lange geht, macht man das
241 immer grad einfach alles was aktuell in der Pflegediagnose steht mit Massnahmen. Und mit de-
242 nen arbeiten wir dann. Wir haben ja ganz viele Leute, die immer irgendwo Einsätze machen, und
243 darum, ich schau vor allem wirklich, dass in der Pflegediagnose die Massnahmen aktuell sind.
244 Da lege ich sehr viel Wert drauf. Weil, dass ist das Instrument, mit dem arbeiten wir nachher. Das
245 gibt uns ja vor, was dann umgesetzt wird. Wir evaluieren das jetzt auch immer, seit, das habe ich
246 so seit ungefähr zwei Jahren angefangen, dass wir dies jede Woche evaluieren. Dass man wirk-
247 lich einen Satz dazu schreibt, weil ja oft die Pflegediagnose stimmt einfach >unv.<. Und dann
248 stehen sie mal da. Und in der Spitex ist das halt auch nicht so schnell oft, oder. Oft sind die
249 Probleme lang und bestehend und die Pflegediagnose muss ja dann auch passen. Dass dann
250 die Veränderungen auch wirklich teilweise erkannt und aufgenommen werden, das steht bei der
251 Pflegediagnose.

252 *Interviewerin:* Das wäre auch noch eine Frage von mir gewesen. **Ein Patient wird ja von ver-**
253 **schiedenen Pflegefachfrauen betreut und sie haben ja eben gesagt, sie schreiben das**
254 **dann auf. Ist das dann im Computer aufgeschrieben?**

255 *Person 2:* Ja. Wir haben alles Online. Wir habe eigentlich nichts Grosses mehr auf Papier. Wir
256 haben Tablets, wenn wir bei den Leuten vor Ort sind. Und eben, dann lesen die Leute sich ein.
257 Also sie wissen, weil es gibt ja an verschiedenen Tagen verschiedenes zu machen, aber das
258 steht dann genau an welchem Tag man was machen muss. Und dann geht man noch tiefer und
259 dann sieht man eben eigentlich halt wie eine Pflegediagnose aufgebaut ist, die Probleme, Ziele
260 und hinten die Massnahmen. Sie lesen dann das, was sie umsetzen müssen. Und so können wir
261 eigentlich auch die Qualität aufrechterhalten.

262 *Interviewerin:* Dann machen Sie, eigentlich jedes Mal, wenn Sie den Patienten besuchen,
263 schauen Sie sich das schnell an, ob es irgendetwas Neues gibt.

264 *Person 2:* Genau, ob sich etwas geändert hat und ich lese einfach immer noch die letzten paar
265 Einträge, die Pflegeberichte. Genau, einfach die letzten Einträge. Lese ich auch immer, einfach
266 dass man auf dem Laufenden ist. Man muss ja auch teilweise, ich finde jetzt gerade bei Schmer-
267 zen, wenn jemand sagt, er hat Schmerzen, muss ich doch beim nächsten Besuch wieder fragen,
268 ob es besser ist. Oder >unv.< Probleme schreiben wir auf, darum führen wir die >unv.<. Wir
269 müssen ja schauen, wird es besser, wird es schlechter, ist es stabil. Genau.

270 *Interviewerin:* Ja. Noch eine Frage, wenn Sie irgendeine Frage haben, wenn Sie mit Ihrem Wis-
271 sen nicht weiterwissen, **haben Sie da Unterstützungsangebote in der Spitex** oder können Sie
272 die vielleicht auch extern in Anspruch nehmen?

273 *Person 2:* Ja also jetzt so auf der Spitex selber nicht, aber ich würde vielleicht jetzt wirklich eine
274 Logopädin heraussuchen und dort anrufen und mal nachfragen. Was ich halt auch immer, ich
275 lese, ich nehme ein Buch hervor {lachen} und schaue so, was ist von der Pflege her machbar
276 oder was würde sonst noch irgendwie vorgeschlagen was mir vielleicht jetzt nicht in den Sinn
277 kommt.

278 *Interviewerin:* Dann haben Sie in dem Sinn niemanden, den sie fragen könnten, eine interne Per-
279 son.

280 *Person 2:* Nein.

281 *Interviewerin:* **Und wie ist es mit Weiterbildungsangeboten?**

282 *Person 2:* Ja das besuchen wir schon, aber jetzt auf Aspiration oder Schluckstörungen haben wir
283 so in der letzten Zeit, wüsste ich jetzt gerade nichts. Aber wir haben schon immer eben Fachthe-
284 men, die wir immer wieder bearbeiten, intern wie extern, >unv.< sicher ein Mal im Jahr eine Fort-
285 bildung besuchen, eine Weiterbildung. Intern gebe ich einfach auch immer zu Themen, die anlie-
286 gen, Auskunft.

287 *Interviewerin:* Ja, das können Sie dann eigentlich selber bestimmen: "Ich mache jetzt diesen Kurs
288 für meine Angestellten", wenn irgendwie ein Problem besteht. Dann machen Sie manchmal quasi
289 so wie Supervision, wenn Fragen anstehen.

290 *Person 2:* Genau. Fallbesprechungen machen wir auch. Genau. Das haben wir jetzt alles einge-
291 führt, seit ich bei der Spitex bin.

292 *Interviewerin:* Super, das ist gut {lachen}.

293 *Person 2:* {Lachen}.

294 *Interviewerin:* Jetzt hätte ich noch so eine Abschlussfrage: **Wenn ich Ihnen einen Zauberstab**
295 **geben würde**, mit dem Sie sich etwas wünschen könnten, was würden Sie sich für die Spitex
296 wünschen im Zusammenhang mit einer Behandlung von Patienten mit einer Schluckstörung?

297 *Person 2:* {Langes Überlegen} // // // // Zauberstab. Dass es der Arzt schon erkennen würde {lachen}.
298 Ja, nein, ich denke mir vielleicht wirklich auch irgendein Tool, dass man das besser einschätzen
299 oder abklären könnte, oder jemand der uns sagen könnte, was es sonst noch für Möglichkeiten
300 gibt. So mehr das. So eben, man muss halt immer selber aktiv werden.

301 *Interviewerin:* Ja genau. Einfach so eine Anlaufstelle, eigentlich, wo Sie mit Ihren Fragen hingeh-
302 hen könnten.

303 *Person 2:* Ja weil, es ist schon so, wenn wir nicht aktiv werden, macht es sicher niemand. Das ist
304 ja in der Pflege noch oft so. Wenn es die Pflege nicht sieht und nicht anspricht, dann ist das
305 Problem auch nicht vorhanden {lachen}. Ja das ist auch im Spital so.

306 *Interviewerin:* Ja das ist wohl so.

307 *Person 2:* Ja das sind so die Knotenpunkte.

308 *Interviewerin:* Was meinen Sie mit den Knotenpunkten?

309 *Person 2:* Ja eben das ist das Interdisziplinäre, wenn du im Spital ist es einfach, weil du alles vor
310 Ort hast, und du nur ein Telefon machen musst und dann kommt der auf Besuch >unv.< wo du
311 ihn gerne hättest. Und hier ist es halt mit sehr viel Aufwand verbunden.

312 *Interviewerin:* Ja genau. Ich hätte noch eine Frage, kennen Sie ein Schluckscreening, zum Bei-
313 spiel den SERAPH, der wurde bei uns an der Hochschule entwickelt? Das ist eigentlich ein ganz
314 einfaches Schluckscreening, das in Alters- und Pflegeheimen angewendet wird. Haben Sie von
315 dem schon gehört?

316 *Person 2:* Nein.

317 *Interviewerin:* Ja also, wir würden Ihnen ja gerne, weil Sie mit uns dieses Interview gemacht ha-
318 ben, Ihnen dann noch ein kleines Informationsblatt über Schluckstörungen verfassen, wo even-
319 tuell auch der SERAPH dabei ist. Damit Sie einfach auch von Ihrem Engagement profitieren kön-
320 nen.

321 *Person 2:* Gut. Das wollte ich Sie eh noch fragen, weil es mich wirklich interessiert und es ist bei
322 mir nicht zuoberst gestanden, aber wo Sie mich nur schon angerufen haben, habe ich gedacht,
323 so irgendwie in der Spitex, das habe ich jetzt irgendwie noch gar nicht auf dem Schirm gehabt.
324 Und darum habe ich auch gedacht, dass ist jetzt mal wirklich interessant und da könnten wir
325 vielleicht auch wieder, man wird dann einfach wieder eher mal darauf sensibilisiert.

326 *Interviewerin:* Genau, und ich finde auch sehr spannend, wie Sie von der Aspiration erzählen, ich
327 meine die kann für die älteren Leute tödlich sein, wegen einer Lungenentzündung.

328 *Person 2:* Absolut.

329 *Interviewerin:* Darum ist es dann manchmal doch noch wichtig.

330 *Person 2:* Ja eigentlich wäre es noch eine wichtige Sache, aber ist, wenn wir nicht die Kernauf-
331 gabe haben, Essen und Trinken zu geben, ist es dann wie nicht unser Hauptproblem. Das ist es
332 wahrscheinlich wirklich. Ich habe mir das jetzt schon auch überlegt, als Sie angerufen haben,
333 warum das es gar nicht so auf meinem Schirm ist. Weil früher habe ich auf der Chirurgie gearbei-
334 tet, da hatte man das öfters. Eben die Logopädin hast du mit Namen gekannt. Ja das ist wirklich
335 eine Zusammenarbeit gewesen.

336 *Interviewerin:* Was jetzt halt viel schwerer ist. Meine Frage ist noch, Sie begleiten die Patienten
337 nie beim Essen, auch wenn die den Wunsch äussern, oder gibt es das gar nicht?

338 *Person 2:* Das gibt es eigentlich so nicht. Weil, das ist ja eben, der Auftrag wird ja eigentlich vom
339 Arzt ausgestellt und wenn der das nicht explizit so >unv.< oder das verordnet in dem Sinne, ja
340 weil wir kochen kein Essen, ja. Eben ich sage es ja, es ist wirklich so ein Thema, das man mehr
341 einfach erfragt und wenn die Leute sagen, es sei gut und sie essen, und man sieht auch, dass
342 sie vom Gewicht her stabil sind, dann ist das eben nicht so unser Kerngeschäft.

343 *Interviewerin:* Ja, ist mir logisch. Doch, dann möchten wir uns ganz herzlich bedanken.

344 *Person 2:* Ich bedanke mich auch.

345 *Interviewerin:* Fürs Interview. Ich schalte jetzt auch wieder das Mikrofon aus.

346 *Person 2:* Das ist gut {lachen}.

347 *Interviewerin:* Oh, jetzt habe ich genau noch eine Frage. Möchten Sie noch etwas Ergänzen,
348 etwas was ich vergessen habe zu fragen was wir nicht besprochen haben? Was Sie noch wichtig
349 finden.

350 *Person 2:* Nein, für mich ist es eigentlich so weit gut. Ich möchte mich mehr einfach interessieren,
351 die Arbeit, die Sie schreiben, warum müssen Sie die jetzt gerade so schreiben? Oder warum sind
352 Sie auf das Thema gekommen? Oder es interessiert mich einfach, was Sie so machen.

353 *Interviewerin:* Ja, also wir sind beides Logopädiestudentinnen im Abschlussjahr und haben auch
354 Dysphagie, Schluckstörungen durchgenommen. Wir haben auch beide bereits im Erwachsenen-
355 bereich gearbeitet und das Thema mitbekommen, dass viele alte Leute wegen Schluckstörungen
356 die Lebensqualität verlieren. Es gab bereits Bachelorarbeiten, die über Alters- und Pflegeheime

357 geschrieben haben und wir haben dann gedacht, wir schauen einmal bei der ambulanten Pflege,
358 der Spitex, wie die Schluckstörungen dort behandelt werden.

359 *Person 2:* Das ist einfach noch interessant, das ist ein gutes Thema.

360 *Interviewerin:* Ja. Weil es ja wirklich für die Leute schlimm ausgehen kann. Darum hat uns das
361 Thema sehr interessiert, wie es bei der Spitex so läuft und wie sensibilisiert Sie sind.

362 *Person 2:* Und wie wird das von der Schule her kommuniziert? Macht man euch da drauf Auf-
363 merksam, dass man mit der Pflege zusammenarbeiten sollte in dem Sinne, auch im externen
364 Bereich oder das wird wahrscheinlich auch nicht so das Thema sein, dass man euch darauf
365 bringt, irgendwie oder dass ihr einen Auftrag als Logopäden hättet das mehr bewusst zu nehmen?
366 Ja weil eben, ich kenne jetzt bei uns nicht einmal eine Logopädin irgendwo, ich müsste googlen.
367 Zum Beispiel Physios und Ergos, die kennt man im Dorf. Ob das auch so präsent ist oder be-
368 wusst, dass wir vielleicht ein bisschen hinterherhinken in diesem Thema gerade bei der Spitex.
369 Ob das von der Schule her schon so irgendwie formuliert wird?

370 *Interviewerin:* Nein, gar nicht, gar nicht. Aber was uns bewusst ist, ist dass es sehr wenig Logo-
371 pädinnen im Erwachsenenbereich gibt, die freischaffend sind. Oder allgemein im Erwachsenen-
372 bereich, gibt es sehr wenige.

373 *Person 2:* Ja bei den Kindern, dann kennt man noch oft einen, der das R nicht schön rollt.

374 *Interviewerin:* Ja, bei den Kindern gibt es ganz viele Logopäden.

375 *Person 2:* Ja, das ist ein interessantes Thema und das ist auch bei der Spitex, ich weiss jetzt
376 nicht, was andere gesagt haben, aber ich denke mir nicht ein so präsent Thema, wie es sein
377 könnte.

378 *Interviewerin:* Danke für das Interview.

III.iii Transkript Person 3

1 *Interviewerin:* Könnten Sie mir ihren Namen, ihr Arbeitsort und ihre Tätigkeit nennen?

2 *Person 3:* Mein Name ist M.K. Ich arbeite seit dem 1. April bei der Spitex [REDACTED] Ich bin
3 diplomierte Pflegefachfrau HF und stellvertretende Teamleiterin.

4 *Interviewerin:* Heute ist der 26. November 2020. Unsere erste Frage wäre: **Was sind Ihre Erfahrungen mit Patienten, die eine Schluckstörung haben?**

6 *Person 3:* Die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, dass es relativ spät erkannt wird, wenn jemand eine Schluckstörung hat. Dass eigentlich die Kunden (wir sagen hier Kunden bei uns, sie sagen wahrscheinlich Patienten), dies eigentlich gar nicht so recht wahrhaben wollen. Weil wenn man sie dann darauf anspricht, teilweise wegen diesen Schluckstörungen, auch wegen dem ständigen Verschlucken, auch die Gefahr von Pneumonien und so, und allenfalls das Ändern der Essensgewohnheiten, dann sind sie nicht so begeistert. Das heisst, sie blockieren dann eigentlich eher oder sagen: "Nein, nein, das geht schon, das ist nicht so schlimm mit dem Verschlucken, das ist ganz normal, dass das passiert". Das ist dann teilweise ein bisschen schwierig. Manchmal sind es auch die Angehörigen selber, die da dann auch nicht so ganz kooperativ sind. Dann wird es schwieriger.

16 *Interviewerin:* Ist Ihnen denn bereits einmal eine solche Situation begegnet, in der die Leute dann eher auf Abstand gegangen sind?

18 *Person 3:* Ja. Das ist so, genau. Wenn wir zum Beispiel den Vorschlag machen, mit "Thicken-up" zu arbeiten für die Getränke, wo dann die Schluckstörung auch bei Flüssigkeiten immer wieder auftreten. Dann haben wir auch schon versucht mit den Eindickungsmitteln zu arbeiten. Dann haben wir genau gewusst, wenn wir die Dinge vorbereiten, dann nehmen sie es so, aber sie sagen dann es schmecke scheusslich (gruusig). Wir sind dann auch sicher, das haben wir an der Menge des Verdickungsmittels gesehen, dass sie es selber dann gar nicht so machen.

24 *Interviewerin:* Sie haben gesagt, Sie machen die Leute auch auf die Gefahren aufmerksam. Aber dann ist es ihnen dann doch irgendwie egal?

26 *Person 3:* Ich glaube nicht, dass es ihnen wirklich egal ist. Aber einfach das Essen ist dann teilweise einfach etwas, das Letzte, was sie noch können. Wir arbeiten ja mit Menschen, die krank sind, die eingeschränkt sind, die vielleicht nicht so raus können, wie sie gerne möchten. Dann ist das Essen so etwas Elementares, dass sie dann lieber in Kauf nehmen, dass sie sich immer ein wenig verschlucken. Dafür haben sie dann ihr Schnitzel mit den Pommes und was alles. Darauf möchten sie nicht verzichten.

32 *Interviewerin:* Genau. Das ist dann noch etwas Lebensqualität, die sie noch haben.

33 *Person 3:* Richtig. Das ist so. Und das ist ja so wichtig. Einerseits verstehe ich das. Man sagt
34 dann schon, dass das ein Problem ist, dass sie halt ins Spital müssen, wenn sie eine Lungenent-
35 zündung bekommen. Wenn es dann immer wieder passiert, dann wird vielleicht auch einmal ein
36 Arzt im Spital darauf aufmerksam. Dann gibt es vielleicht auch mal Situationen, wo man dann
37 schauen muss, ob man etwas anderes tun kann. Wenn die Patienten akut im Spital sind, dann
38 wird meistens auch die Logopädie eingeschaltet. Das ist eigentlich gut.

39 *Interviewerin:* Im Spital wird die Logopädie eingeschaltet?

40 *Person 3:* Ja. Ich kenne das vom anderen Ort, an dem ich davor gearbeitet habe. Ehrlich gesagt
41 war das zwar eine Akut- und Übergangspflege. Dort war immer die Logopädie eingeschaltet.

42 *Interviewerin:* Das ist ja super. Wo war das denn?

43 *Person 3:* ■■■ äh ■■■ im Kantonspital. Dort wurden die Leute dann oft sehr schnell mit der
44 Logopädie zusammen in die Akut- und Übergangspflege im Pflegezentrum rübergeschickt. Das
45 war eindrücklich dort, wir hatten viele Kunden, auch in der Akut- und Übergangspflege, die
46 Schluckstörungen hatten. Aber dort wurden sie erkannt.

47 *Interviewerin:* Dann hatten sie bereits eine Diagnose.

48 *Person 3:* Richtig, genau. Und dann ist die Ausgangslage wieder anders. Aber das Umsetzen
49 bei uns war möglich, nur zu Hause wird es dann anders gemacht {lacht}. Das ist das, was wir
50 dann auf der Spitex sehen.

51 *Interviewerin:* **Könnten Sie mir noch erzählen, wie Sie das bei Neueintritten machen?** Ein
52 Klient stellt sich neu bei Ihnen vor, wie funktioniert das?

53 *Person 3:* Meinen Sie im Zusammenhang mit einer Schluckstörung oder allgemein?

54 *Interviewerin:* Sie können es allgemein sagen aber auch im Zusammenhang mit einer Schluck-
55 störung. **Erzählen Sie mir, wie das ist, wenn Sie einen neuen Kunden haben. Von wem wird**
56 **er angemeldet, wer ist da alles involviert?**

57 *Person 3:* Wir haben da verschiedene Orte, woher die Anmeldungen kommen. Sehr häufig kom-
58 men sie von Spitälern, teilweise rufen sie an und teilweise werden sie via OPAM angemeldet.
59 Das ist ein Online-Anmeldungstool, das Spitälern für die Anmeldung bei der Spitex brauchen kön-
60 nen. Dort sind dann auch gewisse Informationen schon enthalten, mit allen Kontaktdaten, teil-
61 weise auch Diagnosen, Wunsch des ersten Einsatztages, Austrittstermin und so weiter. Wenn es
62 telefonisch gemacht wird vom Spital, bekommen wir als erstes von unserer Administration eine
63 Meldung über einen neuen Eintritt. Dann rufen wir dort an und holen Informationen ein. Dann
64 haben wir eine medizinische Diagnose und sonstige Gesundheitsdinge betreffend Mobilität oder
65 auch Kognition, die ja sehr wichtig sind. Danach telefonieren wir mit den Angehörigen oder auch

66 mit dem Kunden direkt, um einen Termin für eine sogenannte Bedarfsabklärung zu machen. Im
67 Normalfall wird dann zuerst die Bedarfsabklärung gemacht mit Kunde und Angehörigen. Danach
68 wird bestimmt, was gemacht werden soll, was der Auftrag ist, was der Kunde benötigt. Danach
69 wird der erste Einsatz geplant.

70 *Interviewerin:* **Haben Sie da ein eigenes Abklärungstool**, welches sie bei der Spitex benutzen?

71 *Person 3:* Nein. Wir haben das Inter-RAI. Das ist jetzt neu. Davor hiess es RAI-Homecare. Da
72 wurden Formulierungen angepasst. Das Formular wurde zusammen mit den Krankenkassen er-
73 arbeitet, in der alten Version war es 5 bis 6 Seiten lang und jetzt hat es 14 Seiten. Wir gehen die
74 Fragen nicht Punkt nach Punkt durch. Gewisse Dinge werden markiert oder notiert und man be-
75 reitet sich so vor, was man als erstes wissen muss. Das wird aufgeschrieben und dann auch
76 explizit gefragt. Dann gibt es Dinge, die man im Gespräch selber erfährt, die notiert man sich
77 dann. Und dann gibt es noch Informationen, welche man dann erst beim ersten, zweiten, dritten
78 Einsatz erfährt. Das wird laufend ergänzt.

79 *Interviewerin:* Ja. Und **haben Sie in diesem Inter-RAI spezifische Fragen, die das Schlucken**
80 **betreffen?**

81 *Person 3:* Ganz ehrlich muss ich sagen, dass ich noch nicht so viele dieser Inter-RAI gemacht
82 habe. Wir haben das erst seit Juni. Ich müsste nachschauen, ob etwas Spezifisches dort steht.
83 Ich kann das jetzt grad nicht sagen. Aber es beinhaltet viele Fragen, auch mit Haut oder Medika-
84 mentendingen, es ist recht vielseitig. Aber mit den Schluckstörungen, da müsste ich schauen. Es
85 ist sicher eine Frage enthalten über die Mundbeschaffenheit und ob jemand gesunde Zähne hat.
86 Das ist drin. Schluckstörung kommt mir jetzt grad nicht bekannt vor. Ich müsste nachschauen,
87 das kann ich aber machen.

88 *Interviewerin:* Ja, das wäre nett. Vielleicht können Sie uns nachträglich sagen, was dort alles
89 enthalten ist.

90 *Person 3:* Das mache ich, kein Problem.

91 *Interviewerin:* Nun habe ich eine Frage: Sagen die Klienten eventuell von sich aus, dass sie Prob-
92 leme mit Schlucken haben. Oder eher nicht, wie sie zu Beginn gesagt haben, weil das für sie eine
93 Einbusse der Lebensqualität bedeuten würde? Ist das schon mal vorgekommen.

94 *Person 3:* Ja, teilweise schon. Sie merken ja, dass etwas nicht stimmt. Wenn sie dann aber mer-
95 ken, dass es weiterführend sein könnte, also zum Beispiel mit einer Einschränkung der Kost oder
96 so, da sind sie dann wieder vorsichtig und wollen nicht unbedingt. Wobei, es gibt ja Situationen,
97 da ist es ganz offensichtlich, dass jemand eine Schluckstörung hat, da reagiert man dann auch
98 ganz anders. Schluckstörungen haben ja verschiedene Ursachen, das wissen Sie ja auch. Wenn
99 es von einer Erkrankung her ist, wie zum Beispiel ein Karzinom, Krebserkrankung oder so, sei es

100 beim Larynx oder auch beim Ösophagus, dann sind die Situationen wieder ganz anders. Dann
101 gehen die Leute auch anders damit um. Wenn es eine Schluckstörung ist, die sich entwickelt,
102 weil sie vielleicht zu wenig trinken und sich die Mundschleimhaut und die ganze Schleimhaut
103 verändert, und die Prozesse dann langsam stattfinden, dass nehmen die Leute dann etwas an-
104 ders wahr. Dann haben sie das Gefühl, dass es wieder besser wird, wenn sie dann etwas mehr
105 trinken oder ein Bonbon lutschen. Manchmal beginnt es ja bereits mit einer Mundtrockenheit. Das
106 ist dann weiterführend danach. Es ist dann manchmal schwierig. Also wenn es aus medizinischen
107 Gründen ist, wie ein Karzinom, dann waren sie bereits vorher mit Logopädie in Berührung ge-
108 kommen. Dann hatten sie vielleicht bereits Termine und vielleicht auch gewisse Instruktionen
109 bekommen, damit sie wieder nach Hause gehen konnten. Solche Patienten waren dann vorgän-
110 gig schon im Spital und hatten vielleicht schon Operationen und eventuell auch Chemotherapie
111 und Bestrahlungen gehabt, die auch sehr veränderlich auf die ganze Haut und Schleimhautsitu-
112 ation wirken. Die sind dann schon betreut von der Logopädie und da hat man dann auch schon
113 Massnahmen. Eben genau, mit Essen zum Beispiel, die wissen, was sie essen können und haben
114 teilweise auch die Thicken-up zu Hause und nutzen die dann auch gezielt. Wenn es ein solcher
115 medizinischer Hintergrund ist, ist es etwas anderes, als wenn man plötzlich feststellt, dass jemand
116 ein wenig Mühe mit Schlucken hat.

117 *Interviewerin:* Das wäre meine nächste Frage. **Wenn wir über Schluckstörungen sprechen,**
118 **was kennen Sie für Anzeichen einer Schluckstörung.** Wann werden Sie aufmerksam, dass
119 vielleicht nicht mehr alles in Ordnung ist?

120 *Person 3:* Wenn zum Beispiel ein Kunde einen relativ langen Kauprozess hat uns sein Essen im
121 Mund hin und her schiebt, bis der richtigen Moment gekommen ist und er seinen Schluckreflex
122 auslösen kann. Das sind Zeichen. Oder sie verschlucken sich sehr oft und haben dann einen
123 Hustenreiz. Das sind auch Zeichen. Oder sie sagen selber, dass sie eine ständige Mundtrocken-
124 heit haben, dass es für sie schwierig ist zu schlucken, das sagen sie uns teilweise von sich aus.
125 Oder die Körperhaltung, die verändert sich dann, wenn sie in der Schluckphase drin sind, vor
126 allem wenn es vom Mund nach hinten transportiert wird, das ist dann der schwierigste Prozess.

127 *Interviewerin:* Und aus Ihrer Sicht, **welches sind Anzeichen, die eindeutig auf eine Schluck-**
128 **störung hinweisen und wo Sie eventuell Massnahmen einleiten?** Gibt es das für Sie auch?

129 *Person 3:* Ja, eben, wenn man zum Beispiel sieht, dass sich jemand die ganze Zeit verschluckt.
130 Dann sagen wir ganz sicher, dass es ganz wichtig ist, dass man das mal abklären muss. Dass
131 sie dann professionelle Hilfe annehmen würden, wenn sie gewillt sind, das zu tun. Man merkt
132 auch, wenn sie plötzlich viel weniger essen. Gewichtsverlust teilweise, oder wenn sie weniger
133 trinken, dass sie Dehydratationen bekommen, was alles dann noch verschlimmert. Das sind so die
134 Punkte, wo man aufmerksam wird oder merkt, dass ein Problem vorliegen könnte. Und wenn
135 Angehörige da sind, die kann man auch fragen, ob ihnen etwas aufgefallen ist und seit wann das

136 ist. Wir merken es wirklich, oft ist es schwierig. Wenn wir mit der Pflege dort sind, wenn sie gerade
137 etwas essen ist es etwas anderes. Wenn wir ihnen das Frühstück vorbereiten und dann merken,
138 dass sie den ersten Bissen vom Brötchen und den ersten Schluck vom Kaffee nehmen und jedes
139 Mal passiert es, dass sie sich verschlucken, dann ist das für uns ein Zeichen, dass etwas nicht
140 stimmt.

141 *Interviewerin:* Hierzu habe ich eine Frage: **Haben Sie eigene Diagnostikinstrumente/Screen-**
142 **ningbogen zu Schluckstörungen?**

143 *Person 3:* Nein, das haben wir nicht. Das wäre mir nicht bekannt.

144 *Interviewerin:* Und **wenn etwas auf eine Schluckstörung hinweist, was haben Sie dann für**
145 **Massnahmen, die Sie einleiten?** Sie sagen wahrscheinlich dem Kunden, dass er den Hausarzt
146 anrufen soll.

147 *Person 3:* Genau. Was wir sicher auch machen, wenn wir sehen, dass jemand einen Gewichts-
148 verlust hat, weil er nicht mehr richtig isst, dass wir fragen, wo das Problem ist. Dann geben wir
149 die Empfehlung, dass er weichere Dinge essen soll, nicht unbedingt Rohkost zu sich nehmen
150 soll, die hängen bleiben kann. Er muss nicht unbedingt pürieren, vielleicht dass er sein Gemüse
151 und Obst gut kochen soll, dass es weich ist. Dann sicher via Hausarzt Kontakt aufnehmen und
152 ihn ansprechen auf den Gewichtsverlust, damit er Abklärungen machen kann. Dass einem auf-
153 gefallen ist, dass die Person nicht mehr gleich ist wie früher. Auch mit den Aussagen der Ange-
154 hörigen, wenn sie vorhanden sind. Dass man den Arzt so darauf aufmerksam machen kann, dass
155 er verschiedene Ansatzpunkte hat. Ich weiss nicht, ob ein Arzt als allererstes an eine Schluck-
156 störung denkt, der denkt vielleicht erstmal an andere Dinge. Dass vielleicht irgendwo ein Tumor-
157 geschehen vorhanden sein könnte das zehrt, wenn jemand einen Gewichtsverlust hat. Aber wenn
158 er entsprechende Hinweise hat, sei es durch die Angehörigen oder auch durch uns, könnte man
159 schauen, was man tun kann. Vielleicht auch mal eine Logopädie einschalten.

160 *Interviewerin:* Genau. Meine Frage wäre noch: Rufen Sie den Hausarzt an, nicht den Kunden?

161 *Person 3:* Ja, das machen wir auch. Wenn Angehörige da sind, die das machen können oder
162 auch der Kunde, wenn er adäquat ist und wir ihn darauf aufmerksam machen, dass er anrufen
163 könnte, vor allem wenn es etwas ist, das ihn belastet, dass er nicht mehr richtig essen kann, dann
164 macht er das auch. Wenn wir aber merken, dass er es nicht macht, dann fragen wir, ob wir den
165 Hausarzt anrufen und ihn informieren dürfen.

166 *Interviewerin:* **Haben Sie bei der Spitex ein Protokoll, das vorliegt, wie sie vorgehen müs-**
167 **sen?** Oder ist das individuell und jeder kann vorgehen, wie er möchte?

168 *Person 3:* Ein Protokoll in diesem Sinne gibt es nicht. Was wir haben sind unsere sogenannten
169 Verlaufsberichte. Da schreiben wir hinein, dass wir den Kunden aufmerksam gemacht haben oder

170 aufgefordert, dass er wegen der Problematik mit dem Hausarzt Kontakt aufnehmen soll. Oder
171 wenn man beim nächsten Einsatz gesehen hat, dass nachgefragt worden ist und er hat es immer
172 noch nicht gemacht, dass man es noch einmal sagt, dass er es vielleicht macht, oder ob wir das
173 vielleicht machen sollen. Aber ein spezifisches Vorgehen, so ein Standard, das haben wir nicht.

174 *Interviewerin:* Das haben sie nicht. Sie sprechen die Dokumentation an. Erfassen sie das auch
175 im Inter-RAI?

176 *Person 3:* Nein. Das Inter-RAI ist eigentlich nur das Bedarfsabklärungsorgan. Das schliesst man
177 innerhalb von einem Monat ab. Was wir haben sind die Pflegeplanungen. Da kann man solche
178 Dinge reinnehmen. Da sehen es dann auch die Mitarbeiter, wenn sie ihr Tablet oder ihr Handy
179 aufstarten. Dort ist das alles drin mit der Pflegeplanung, den Aufträgen, den Massnahmen, Spe-
180 zialitäten und so. Da sieht er dann auch, was er vielleicht nachfragen muss. Sonst ist auch der
181 Verlaufsbericht dort, in den man solche Dinge hineinschreibt. Wie zum Beispiel: "Der Kunde hat
182 sich wieder verschluckt während des Morgenessens oder hat sich mehrmals verschluckt während
183 des Morgenessens". Oder: "Darauf aufmerksam gemacht, er solle das bitte abklären lassen",
184 solche Dinge stehen dann im Verlaufsbericht. In der Pflegeplanung haben wir Vorgaben drin,
185 nicht spezifisch jetzt auf Schluckphasen, aber wir können auch selber sogenannte Pflegediagno-
186 sen erstellen. Da kann man zum Beispiel "Verdacht auf gestörten Schluckvorgang" oder irgend-
187 wie so etwas oder "Verdacht auf Schluckstörung" oder "Kontrolle Schlucken" hineinnehmen, da
188 haben wir schon Möglichkeiten, wie wir das machen könnten. Ich habe das aber so noch nie
189 gesehen, seit wir mit diesem System arbeiten. Das will aber nichts heissen, es kann schon sein,
190 dass das gemacht wird {lacht}.

191 *Interviewerin:* Bei ihnen ist das so noch nie vorgekommen.

192 *Person 3:* Nein, hier nicht.

193 *Interviewerin:* Und das ist meine nächste Frage: **Die Zusammenarbeit, die sie mit den anderen**
194 **Pflegefachhelferinnen haben.** Ein Patient hat ja meistens mehrere Pfleger. **Dieser Informati-**
195 **onsfluss, wie ist der geregelt?** Wie sie beschrieben haben, von diesem Verlaufsprotokoll?

196 *Person 3:* Ja, genau. Erstens haben wir das, da schreibt man wirklich rein, wo das Problem ist.
197 Man soll das aufschreiben, was ausserhalb der Norm ist. Zum Beispiel Schluckstörung ist aus-
198 serhalb der Norm. Dass man solche Dinge aufschreibt. Dann gibt es noch die andere Variante,
199 dass wir einander Postfächer schicken. Wir haben jeweils auch noch eine Tagesverantwortung,
200 die dafür zuständig ist, dass solche Postfächer bearbeitet werden. Da schreibt auch mal eine
201 Pflegehelferin, die das Morgenessen bei einem Kunden zubereitet hat, dass ihr aufgefallen ist,
202 dass diese Person sich ständig verschluckt und dass man dem nachgehen sollte. Dann wird das
203 auch gemacht. Die andere Variante ist, dass man sich mündlich austauscht. Im Prinzip müsste
204 aber alles schriftlich festgehalten sein. Mündlich ist meistens zusätzlich.

205 *Interviewerin:* Mündlich ist zusätzlich. Und wann findet dieses Mündliche statt?

206 *Person 3:* Gerade wenn man sich sieht. Man trifft sich ja am Morgen früh im Büro oder auch am
207 Mittag. Je nachdem kommen sie unterschiedlich zurück, die einen gehen dann direkt nach Hause.
208 Manchmal wird auch direkt angerufen, wenn ein Problem besteht, auch wenn es ein akuteres
209 Problem ist. Wenn sich zum Beispiel jemand so stark verschluckt hat, dass er Mühe hat, dann
210 wird gleich telefoniert mit uns und wir ergreifen dann hier Massnahmen, also die Tagesverant-
211 wortung. Die Pflegefachfrau hat immer auch noch eine Tagesverantwortung.

212 *Interviewerin:* Und diese Postfächer, sind die auf dem Computer, oder sind das richtige Postfä-
213 cher?

214 *Person 3:* Nein. Das gibt es auf unseren Handys. Das ist ein Tool, das nennt sich Postfach, das
215 ist auch in dem ganzen System drin. Das haben wir auf den Tablets und das ist in den Handys
216 drin und da kann man innert kurzer Zeit reagieren und auch Antworten geben. Da kann man das
217 Problem erfassen. Wenn das Telefonieren nicht gleich klappt, kann man so Informationen hin und
218 her schicken. Meistens macht man das an die TV (Tagesverantwortung), manchmal weiss man
219 aber auch, dass die Fallführende von diesem Kunden, der ein Problem hat, an diesem Tag arbei-
220 tet. Dann schickt sie es der Tagesverantwortung und der Fallführenden.

221 *Interviewerin:* Sie haben gesagt, es gibt die Tagesverantwortung oder die Leute telefonieren
222 Ihnen. **Haben sie noch andere Unterstützungsangebote, welche sie in Anspruch nehmen**
223 **können**, wenn Sie ein Problem haben, bei dem Sie grad nicht wissen, wie Sie es lösen können?

224 *Person 3:* Was wir auch machen, wenn wir ein Problem haben, dass wir uns mit den Kollegen
225 kurzschliessen. Man nimmt Kontakt auf mit dem Kollegen, wenn es dringend ist auch telefonisch,
226 oder auch wenn sie zurückkommen auf den Stützpunkt, dass man dann miteinander bespricht.
227 Wenn es etwas ganz notfallmässiges ist, geht es logischerweise via Hausarzt.

228 *Interviewerin:* Dann melden Sie beim Hausarzt an oder fragen beim Hausarzt um Rat nach. **Und**
229 **untereinander, haben Sie Intervision oder Supervision?** Oder ist es einfach bei einem Notfall
230 telefonisch oder über das Postfach?

231 *Person 3:* Nein. Es finden Fachrapporte statt, respektive jetzt finden sie gerade nicht mehr statt
232 wegen Corona. Es werden Teamsitzungen durchgeführt, da kann es manchmal auch sein, dass
233 man dann gemeinsam ein Fallbeispiel betrachtet. Ein Problemfall oder etwas, das immer wieder
234 kommt, dass jeden Mitarbeiter irgendwie mal beschäftigt, wo man aber noch keine optimale Lö-
235 sung dafür gefunden hat. Das sind Dinge, die immer wieder einmal kommen. In solchen Situati-
236 onen wird das besprochen. Was man auch immer kann, ist Kontakt mit der Teamleitung aufneh-
237 men. Das ist die andere Variante. Das machen die FaGe's oder die Hauspflegerinnen, wenn die
238 Tagesverantwortung nicht gerade verfügbar ist. Dann gehen sie auch zu einer Teamleitung, die

239 eigentlich immer im Büro ist, die sind immer da.

240 *Interviewerin:* Dann können sie dort fragen.

241 *Person 3:* Rücksprache halten, ja. Die meisten sind ja eigentlich auch Fachpersonen/Fachfrauen,
242 die von der Pflege kommen und auch ein entsprechendes Wissen haben, oder auch mal bei einer
243 Absprache miteinander.

244 *Interviewerin:* Und **wie ist es mit Weiterbildungen?** Können Sie die besuchen? Können Sie
245 selber wählen, was Sie machen möchten oder gibt es da Vorschriften?

246 *Person 3:* Nein, Vorschriften gibt es keine. Was man sagt bei den Weiterbildungen, das klingt
247 jetzt vielleicht komisch, es muss einen Nutzen haben für den Betrieb. Es muss irgendein Thema
248 sein, das den Betrieb auch interessieren könnte, respektive, das man in den Betrieb und in die
249 Arbeitsabläufe einbringen kann. Oder auch ein Wissen, sei das über Wunden oder vielleicht auch
250 spezifisch, wenn wir gerade das Thema Schluckstörungen haben, solche Dinge kann man ma-
251 chen. Das ist gut, das wird dann angeschaut von der Geschäftsleitung oder der Personalchefin
252 Human Ressource und dann wird der Antrag in Zusammenarbeit mit der Teamleitung entweder
253 akzeptiert oder eben dann abgelehnt.

254 *Interviewerin:* Das ist spannend. Dann können Sie sagen, dieses Thema beschäftigt/interessiert
255 uns, dort möchten wir gerne eine Weiterbildung machen.

256 *Person 3:* Genau. Das ist so, ja. Wir haben im Team auch sogenannte Thementrägerinnen. Das
257 heisst, wir haben einzelne Mitarbeiterinnen, die spezialisiert sind. Bei uns im Team haben wir
258 zum Beispiel eine Wundexpertin. Wir haben aber auch eine Mitarbeiterin, die sich zum Thema
259 Demenz spezialisiert hat und viele Weiterbildungen macht. Da haben wir schon Spezialthemen.
260 Wenn irgendein Problem besteht, sei es jetzt Demenz oder Wunden, dann kann man genau auf
261 diese Thementrägerin zugehen und die kann einem dann meistens weiterhelfen.

262 *Interviewerin:* Dann kann diese Person Sie anleiten und Ihnen sagen, wie Sie weiterfahren müs-
263 sen?

264 *Person 3:* Richtig, genau.

265 *Interviewerin:* Das ist super, ja. Haben Sie auch eine Thementrägerin zu Schluckstörungen, wis-
266 sen Sie das zufällig?

267 *Person 3:* Nein, das hätte ich jetzt noch nie gehört {lacht}.

268 *Interviewerin:* Haben Sie bei der Spitex Zugriff auf eine Logopädin? Haben Sie da einen Kontakt
269 oder müsste das auch über den Hausarzt laufen, dass er das in die Wege leiten muss?

270 *Person 3:* Eigentlich läuft das über den Hausarzt.

271 *Interviewerin:* Sie selber haben keinen Kontakt mit Logopäden?

272 *Person 3:* Nein, das haben wir nicht. Weil, meistens muss es ja auch verordnet sein. Das ist ja
273 wie bei einer Physiotherapie oder einer Ergotherapie. Mit der Logopädie ist es genau dasselbe,
274 das muss verordnet sein, da muss eine Verordnung vorhanden sein. Dann läuft das so weiter.
275 Gut, wir haben das Spital direkt vis-à-vis, dort gibt es sicher auch Logopädinnen. Aber es wäre
276 manchmal sicher auch nicht schlecht, wenn eine Logopädin auch nach Hause zum Kunden kom-
277 men könnte. Wenn der Kunde vielleicht nicht mehr so mobil ist. Weil, das ist immer Stress für die
278 Leute, wenn sie nicht mehr mobil sind oder sie niemanden haben, der sie fahren könnte und dann
279 müssen sie irgendwo hin gehen.

280 *Interviewerin:* Genau, das wäre dann eine Domizilbehandlung von der Logopädin. Aber das gibt
281 es nach unserem Wissen sehr wenige.

282 *Person 3:* Das ist schade. Das ist spannend. Ich denke, es wäre ja eigentlich so ein breites Gebiet
283 und es gibt so viele Ursachen für Schluckstörungen. Auch für viele Leute, die eine Hirnblutung
284 hatten oder die Hemiparesen haben, die haben ja oft auch Schluckstörungen. Die celebrale In-
285 sulte hatten, das wird schon ein wenig unterschätzt das Ganze.

286 *Interviewerin:* Das ist so, ja. **Jetzt hätte ich noch** eine Abschlussfrage, **eine Zauberstabsfrage**.
287 Wenn ich Ihnen einen Zauberstab geben würde, mit dem Sie sich etwas wünschen könnten, was
288 würden Sie sich für die Spitex wünschen im Zusammenhang mit der Behandlung von Patienten,
289 die eine Schluckstörung haben?

290 *Person 3:* [Ähm], eine ganz schwierige Frage. Ich würde mir eigentlich wünschen, dass man das
291 teilweise etwas früher erkennen würde. Weil, das sehe ich immer noch als ein Problem. Dass
292 auch die Kunden das Problem bei sich selber sehen. Weil, für sie selber ist es lange, lange kein
293 Problem.

294 *Interviewerin:* Und wer meinen Sie, sollte es früher erkennen? Sie als Pflegefachfrau?

295 *Person 3:* Ja, teilweise sicher auch. Weil, vielleicht nicht alle Erfahrungen haben mit solchen
296 Schluckstörungen, sie haben es noch nicht so oft gesehen, ausser es ist sehr massiv, wenn es
297 vom Tumorgeschehen her auslösend ist. Eben auch das von den Kunden und von den Angehö-
298 rigen her, dass die das auch wirklich annehmen können. Dass da wirklich ein Problem vorhanden
299 ist und dass eine gewisse Einschränkung auch vorhanden ist.

300 *Interviewerin:* Dass sie sich bewusst sind?

301 *Person 3:* Richtig, das Bewusstsein, genau. Und ich denke auch, dass man das vielleicht irgend-
302 wie ein wenig schneller erkennen könnte. Da gibt es vielleicht noch irgendwelche Faktoren oder
303 Tests oder irgendwelche Erkennungsmerkmale.

304 *Interviewerin:* Genau.

305 *Person 3:* Oder irgendwie Flyer für Angehörige oder die man bei einem Arzt auflegen könnte, die
306 sie dann frei nehmen könnten, was auch immer. Heutzutage gibt es ja so viele Möglichkeiten.
307 Online, heute ist ja fast alles online, da könnte man schauen, ob es dort irgendwie mehr Möglich-
308 keiten geben würde. Auch Unterstützungsangebote oder so.

309 *Interviewerin:* Ja, das haben wir uns auch überlegt, während wir diese Interviews durchgeführt
310 haben. Dass es eigentlich interessant oder gut wäre, wenn zum Beispiel beim Hausarzt ein Flyer
311 vorhanden wäre und er diesen den älteren Patienten abgeben würde. Das wäre eine gute Sache.

312 Wir würden Ihnen als Dank für das Interview ein Informationsblatt zustellen, da hat es auch einen
313 Screeningbogen dabei, wie man Schluckstörungen eigentlich sehr einfach erkennen kann. Das
314 wurde bei uns an der Hochschule entwickelt und das wäre eventuell auch ein Instrument, welches
315 Sie als Pflegefachfrau allenfalls benutzen könnten. Er ist sehr einfach in der Durchführung. Damit
316 man dann eine Information darüber hat, ob es eine Schluckstörung sein könnte. Das stellen wir
317 Ihnen zu, wenn wir unsere Arbeit dann fertig haben.

318 *Person 3:* Super, da bin ich interessiert!

319 *Interviewerin:* (((...)))

320 *Person 3:* (((...)))

321 *Interviewerin:* Möchten Sie noch etwas ergänzen? Etwas, das Sie noch weiterführen möchten?

322 *Person 3:* Sie haben viel gefragt {lacht}. Ich weiss nicht, ob Sie alles von mir bekommen haben,
323 was sie brauchen. (((...)))

324 *Interviewerin:* (((...)))

325 *Person 3:* (((...)))

326 *Interviewerin:* Wir sind zufrieden, doch. Vielen Dank für die Teilnahme.

327 *Person 3:* Toi toi toi. Danke und auf Wiederhören.

IV Kategorisierung

IV.i Kategorienzuteilung mit codierten Textstellen

À-priori-Kategorie Hauptkategorie	Definition	Codierte Textstellen
Subkategorie		
1 Erfahrungen		
1.1 Spitex-Alltag	Eigene Erlebnisse der Pflegefachperson im Rahmen der ambulanten Behandlung bei Klienten mit einer Schluckstörung	<p>Person 1 «...viel mit Patienten, bei denen es am Lebensende oft das Problem ist, dass sie Medikamente nicht mehr schlucken können. Das ist bei uns im Spitex Alltag wahrscheinlich das aktuellere Thema als im Spital, wo dann die Leute beim Essen Mühe haben.» (10-13) «Ich war öfter bei Patienten daheim, bei denen einfach das Schlucken von Tabletten, die grossen, vor allem Dafalgan, nachher nicht mehr geschluckt werden können.» (19-21) «Bezüglich Schluckstörungen, wenn jemand Sondennahrung hat oder verlangsamt (unv. ist/isst?), das ist zu Hause dann anders - sie können nicht einfach klingeln. Das Sicherheitsgefühl ist ein anderes zu Hause als im Spital.» (65-68) «Aber eine Schluckstörung ist ja schon etwas. Es ist nicht irgendwie wie Ausschlag, bei dem man dann auf die Spitex wartet.» (212-213) «Wenn der Arzt findet, das habe ich auch mal erlebt, aber nur einmal in meinen neun Jahren Spitex, dass der Arzt gefunden hat, dieser Patient hat keinen Beratungsbedarf und ich habe gefunden, der hat durchaus einen Beratungsbedarf. Und dann durfte ich in der Theorie überhaupt nichts sagen.» (360-363) «Ich hatte einmal eine ALS Patientin...und ich habe ja gewusst, vom ALS her, dass das Schlucken wahrscheinlich irgendwann ein Problem sein wird...Dort hätte ich gerne eine Abklärung gehabt. Da ist dann der Hausarzt gekommen, aber der Hausarzt kann ja auch keine Schluckabklärung machen, wenn wir ehrlich sind..» (389-401)</p> <p>Person 2 «In der Spitex sehen wir es vor allem, wenn die Leute Grunderkrankungen haben, wie Parkinson oder nach einem CVI (chronisch venöse Insuffizienz), die dann oft schon in der Reha waren und vieles ist schon aufgeleitet...». (5-7) «Im Spitexbereich ist es schwieriger, die Leute dazu zu motivieren, die Sachen, die man im Spital einfach so nebenbei umsetzt, dann auch wirklich durchzuführen.» (8-10) «Aber viele Leute leben halt wirklich schon lange irgendwie damit. Das ist wirklich so ein bisschen.» (143-144) «Es ist einfach teilweise, sie nehmen es halt einfach als gegeben.» (226)</p>

Anhang: Umgang mit Schluckstörungen bei wohnselbständigen alten Menschen

		<p>Person 3</p> <p>«Die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, dass es relativ spät erkannt wird, wenn jemand eine Schluckstörung hat. Dass eigentlich die Kunden...dies eigentlich gar nicht so recht wahrhaben wollen. Weil wenn man sie dann darauf anspricht, teilweise wegen diesen Schluckstörungen, auch wegen dem ständigen Verschlucken, auch die Gefahr von Pneumonien und so, und allenfalls das Ändern der Essensgewohnheiten, dann sind sie nicht so begeistert. Das heisst, sie blockieren dann eigentlich eher oder sagen: "Nein, nein, das geht schon, das ist nicht so schlimm mit dem Verschlucken, das ist ganz normal, dass das passiert".» (6-13)</p> <p>«Wenn es eine Schluckstörung ist, die sich entwickelt, weil sie vielleicht zu wenig trinken und sich die Mundschleimhaut und die ganze Schleimhaut verändert, und die Prozesse dann langsam stattfinden, dass nehmen die Leute dann etwas anders wahr. Dann haben sie das Gefühl, dass es wieder besser wird, wenn sie dann etwas mehr trinken oder ein Bonbon lutschen.» (101-105)</p>
<p>2 Problemerkfassung</p>		
<p>2.1 Aufnahme eines neuen Klienten</p>	<p>Wie dem Thema Schluckstörung bei einem Neueintritt Aufmerksamkeit geschenkt wird</p>	
<p>2.1.1 Spitex aktiv</p>	<p>Abklärung der Pflegefachperson, ob Schluckstörungen vorliegen könnten und spezifische Tools, die ihr zur Verfügung stehen</p>	<p>Person1</p> <p>«In der Praxis läuft es so, dass wir den Patienten angemeldet bekommen via entweder OPAM, also via dem Onlinesystem, oder es ruft uns jemand an, also das Spital, der Hausarzt oder der Patient selber. Es gibt je nachdem unterschiedliche Datenmengen, wir versuchen mindestens ein Arztbericht oder eine Diagnoseliste zu erhalten, dass wir wissen was der Patient hat. Die administrativen Daten und so, einen Auftrag, damit wir wissen was wir tun müssen. Und dann Informationen vom Patienten. Wir machen eine Erstabklärung ab und da müssen nicht unbedingt pflegerische Handlungen damit verbunden sein. Wir bekommen eine Anmeldung für jemanden der Hilfe benötigt mit den Medikamenten oder für Körperpflege oder für Nährlösung oder Sondennahrung oder Medikamente, für irgendein Katheter. Beim Erstbesuch gehen wir dann wirklich mit einer diplomierten Person hin für eine Abklärung, dann sitzt man dort mit dem Patienten, bestmöglich noch mit einem Angehörigen, um genau abzumachen, was der Patient braucht und möchte. Das ist nicht immer dasselbe. ... Dann gehe ich ins Büro und plane, mache die Pflegeplanung so gut wie möglich, nachdem man den Patienten einmal gesehen hat.» (45-59)</p> <p>Bei der Spitex ist es das MDS...Dort kommt das Thema Essen vor.» (88-90)</p> <p>«Hier in ... haben wir jetzt keine weiteren Assessmenttools für Schluckstörungen.» (94)</p> <p>«...doch hier zum Zahnstatus..., weil wir fragen gar nicht das Schlucken ab. Wir fragen nach Ernährungsproblemen. Hier steht nur Gewichtsverlust, Dehydration, Flüssigkeitsaufnahme, Flüssigkeitsverlust und Ernährungsform wie man isst und dann der Mund- und Zahnstatus.» (177-180)</p> <p>«Das ist das was wir fragen in unserem Assessment. Schlucken muss ich kurz schauen. Aufstossen fragt er.» (182-183)</p> <p>«Nichts Spezifisches, wo Sie wirklich auf das Schlucken nachfragen?» (186) - «Nein» (186-187)</p>

Anhang: Umgang mit Schluckstörungen bei wohnselbständigen alten Menschen

		<p>Person 2 «Wir haben ein Instrument von der Spitex, welches von der Spitex vorgegeben ist, wo wir die Leute anhand von Punkten, die wir vergeben, einschätzen und das System zeigt dann eigentlich die Probleme an. Also eben, wenn man zum Beispiel schreiben würde; "Trinkt wenig oder verschluckt sich immer beim Trinken" dann würde herauskommen, dass er dort ein Problem hat. Aber das sind eben oft Tätigkeiten, die wir nicht aktiv beobachten...ab und zu beim Trinken, ..., man fragt vielleicht nach, oder fragt irgendeinen Angehörigen, um dort eigentlich bewerten zu können. Weil man das ja dann oft nicht sieht. Und eigentlich aus den Problemen das uns das System vorgibt, schauen wir, welche wir als relevant erachten und ziehen daraus unsere Pflegediagnose.» (67-75)</p> <p>«Ich frage dann vielleicht nach, aber dann sagen sie, es geht gut, dann glaubt man das, wenn einer einigermaßen kognitiv gesund ist... Aber was ist denn schon gut? Das würde eine Fachfrau sicher anders einschätzen als ein Laie.» (115-119)</p> <p>«Einen Screeningbogen?» «Nein, ich glaube so etwas haben wir nicht». (156-158)</p> <p>«Das heisst RAI-HC, ... Das ist einfach von der Spitexorganisation.» (161-162)</p> <p>«Es müssen alle das Gleiche benutzen. Die ganze Spitex. Und dort drin ist dann das MDS, wo man spezifisch, dort sind dann wirklich alle Kriterien drin, worüber man befindet. Da macht man so eine Einschätzung. Genau. Und dann eben kommen die Probleme hinten heraus, wo wir dann nachher die Pflegediagnose daraus formulieren.» (165-168)</p> <p>«Kennen Sie ein Schluckscreening?» (312) - «Nein» (316)</p>
<p>2.1.2 Anderes</p>	<p>Rolle anderer Involvierter bei der Aufnahme eines neuen Klienten und dadurch bedingter Informationsfluss bei einer mögliche Schluckproblematik</p>	<p>Person 1 «Das ist mehr nachher die Beschreibung der Patienten, der Angehörigen: „ah ich habe dann nicht mehr schlucken können“, und dann schaut man zusammen an, wie es weitergeht.» (39-41)</p> <p>«Oder der Patient selber natürlich. Obwohl bei Schluckstörungen glaube ich es noch nie erlebt, dass ein Patient von sich aus gesagt hat, dass er Hilfe braucht. Aber da wären wir von der Spitex auch nicht die ersten, weil mit einer Schluckstörung geht man ja zu einem Arzt. Da sagt man nicht „hey ich kann nicht gut schlucken, ich rufe mal die Spitex an“. Das ist ja nicht der Weg, den man macht, wenn es jetzt wirklich um eine Schluckstörung geht, würde ich mal behaupten, dass es nicht der Hausarzt ist, der anmeldet, weil es doch etwas ist, wo Hausärzte tendenziell überfordert sind. Die ordnen dann eine Diagnostik an, entweder Gastro oder</p>

Anhang: Umgang mit Schluckstörungen bei wohnselbständigen alten Menschen

		<p>Onkologie oder was auch immer das Problem für die Schluckstörung ist, oder Neuro, und die Anmeldung kommt dann meistens von dort.» (72-80)</p> <p>Person 2 «...sind Parkinsonpatienten ... darauf sensibilisiert, dass es dort mit dem Schlucken Probleme geben könnte oder wissen die das selber?» (49-51) - «... die merken das auch wie selber.» (52)</p> <p>«Also, wenn es aus einer Institution raus passiert, dann wird das über das Spital oder die Reha angemeldet. Und die anderen Klienten, eigentlich sollte es ja über den Hausarzt laufen, dann bekommen wir es vom Hausarzt. Aber was es halt auch oft gibt, dass die Klienten einfach sich bei uns direkt selbst anmelden und wir dann einfach beim Hausarzt im Nachhinein Informationen einholen. Aber wir schauen eigentlich immer, dass wir eine Diagnose haben, sicher vom Arzt oder wenn sie aus dem Spital kommen haben wir meistens noch die Pflegediagnose, wenn sie in einer Institution gewesen sind. Hingegen wenn sie vom Hausarzt angemeldet werden, kann man froh sein, wenn man eine Mediliste oder Diagnoseliste bekommt». (86-93)</p> <p>«Es kommt ein bisschen auf die Kognition des Patienten an. Wenn sie eh schon vorher involviert waren mit Sachen übernehmen, das ist ja vor allem im häuslichen Umfeld oft, und wenn dann die Angehörigen überfordert sind dann die Spitex einbeziehen und dann sind ja meistens die Kinder oder Angehörigen schon irgendwo involviert und dann sind sie auch oft an den Gesprächen dabei. Wir haben natürlich auch Klienten, die kognitiv so gut dabei sind, oder eben irgendwie nur ein Verband gemacht werden muss, dort haben wir dann nur den Klienten. Wir arbeiten eigentlich schon sehr nahe mit den Angehörigen zusammen.» (96-102).</p> <p>Person 3 «Wir haben da verschiedene Orte, woher die Anmeldungen kommen. Sehr häufig kommen sie von Spitälern... Dort sind dann auch gewisse Informationen schon enthalten, ... teilweise auch Diagnosen...telefonisch vom Spital...dann haben wir eine medizinische Diagnose und sonstige Gesundheitsdinge betreffend Mobilität oder auch Kognition, die ja sehr wichtig ist...» (57-65)</p> <p>« Dann gibt es Dinge, die man im Gespräch selber erfährt, die notiert man sich dann. Und dann gibt es noch Informationen, welche man dann erst beim ersten, zweiten, dritten Einsatz erfährt. Das wird dann laufend ergänzt.» (76-78)</p> <p>«Sagen die Klienten eventuell von sich aus, dass sie Probleme mit dem Schlucken haben?» (91-92) - «Ja, teilweise schon, Sie merken ja, dass etwas nicht stimmt. Wenn sie dann aber merken, dass es weiterführend sein könnte, also zum Beispiel mit einer Einschränkung der Kost oder so, da sind sie dann wieder vorsichtig und wollen nicht unbedingt.» (94-96)</p>
<p>2.1.3 Bestehende Diagnose</p>	<p>Klienten, bei denen bereits beim Eintritt eine diagnostizierte Schluckstörung vorliegt</p>	<p>Person 1 «Wenn es ambulant abgeklärt wird oder ambulant irgendwie eine PEG eingelegt wird, obwohl das wird wahrscheinlich nicht sehr oft gemacht, dann kommt die Anmeldung meistens von diesem Ambulatorium, und nicht unbedingt vom behandelnden Arzt direkt. Sondern von der Pflege rundherum.» (82-85)</p> <p>Person 2 «Teilweise haben wir auch Schluckstörungen, wo es einfach bekannt ist...» (7-8)</p> <p>«Wir haben eins zwei Leute mit wirklicher Aspirationsgefahr mit einer solchen Pflegediagnose...» (41-42)</p> <p>«Ja eins, zwei hat es schon. ... dort kann man es dann nicht übersehen.» (45-46)</p>

Anhang: Umgang mit Schluckstörungen bei wohnselbständigen alten Menschen

		<p>Person 3 «Also wenn es aus medizinischen Gründen ist, wie ein Karzinom, dann waren sie bereits vorher mit Logopädie in Berührung gekommen. Dann hatten sie vielleicht bereits Termine und vielleicht auch gewisse Instruktionen bekommen, damit sie wieder nach Hause gehen konnten. Solche Patienten waren dann vorgängig im Spital...Die sind dann schon betreut von der Logopädie und da hat man dann auch schon Massnahmen...Wenn es ein solcher medizinischer Hintergrund ist, ist es etwas anderes, als wenn man plötzlich feststellt, dass jemand ein wenig Mühe mit Schlucken hat.» (106-116)</p> <p>«...es gibt so viele Ursachen für eine Schluckstörung. Auch für viele Leute, die eine Hirnblutung hatten oder die Hemiparesen haben, die haben ja oft auch Schluckstörungen.» (283-285)</p>
3 Erkennen von Schluckstörungen		
3.1 Anzeichen einer Schluckstörung	Theoretisches Wissen der Pflegefachperson über Schluckstörungen	
3.1.1 Beobachtbar	Symptome/Anzeichen, die die Pflegefachperson aktiv beim Klienten beobachtet und in Zusammenhang mit einer Schluckstörung bringt	<p>Person 1 «Was so Warnsignale sind, sind Appetitverlust oder eben auch Gewichtsabnahme.» (130)</p> <p>«Also wir sehen bei alleinstehenden Patienten oft, dass der Kühlschrank einfach gleichbleibt, also dass sie entweder nicht essen oder Ware einkaufen gehen, weil sie ja eh nicht essen. Das ist, was ich von aussen sehe.» (132-135)</p> <p>«Wir haben viele Patienten, die ins Delir fallen wegen Flüssigkeitsmangel. Wo dann schliesslich das Trinken das Hauptproblem ist, äh also das Schlucken.» (139-141)</p>
		<p>Person 2 «Und Trinken, man sieht es vielleicht beim Tablettenschlucken und sie sich immer verschlucken oder du siehst, sie schlucken halt einfach schwer.» (63-64)</p> <p>«Wenn der ganze Vorgang verlangsamt ist oder recht schnell durchgeführt wird. Und wenn jemand sehr schnell oder kleine Schlucke nimmt, das sieht man dann oft noch gut, dieses Trink- und Essverhalten. Denn, was wir halt auch nicht machen, aber im Spital hat man dann auch nachgeschaut, gibt es Reste im Mund. Ja, das macht man halt in der Spitex auch weniger. Ausser man steht gerade nebendran und findet, es ist ja noch alles im Mund. Ja so, oder wenn er jetzt die Tablette wirklich nicht schlucken kann, dann würde man das natürlich auch sehen. Viel Verschlucken ist es halt wirklich, aspirieren.» (124-130)</p> <p>« ... wenn der Vorgang nicht mehr gegeben ist, also wenn man keine Nahrung oder Trinken zu sich nehmen kann. Aber das ist ja dann fast schon eine Notfallsituation. Also sonst sicher häufiges Verschlucken, eben wenn man so das Gefühl hat, sie haben sehr Mühe.» (140-143)</p>
		<p>Person 3 «Wenn ein Kunde einen relativ langen Kauprozess hat, und sein Essen im Mund hin und her schiebt, bis der richtige Moment gekommen ist und er seinen Schluckakt auslösen kann...Oder sie verschlucken sich sehr oft und haben dann einen Hustenreiz.» (120-123)</p>

Anhang: Umgang mit Schluckstörungen bei wohnselbständigen alten Menschen

		<p>«Oder die Körperhaltung, die verändert sich dann, wenn sie in der Schluckphase drin sind...» (125)</p> <p>«Man merkt auch, wenn sie plötzlich viel weniger essen. Gewichtsverlust teilweise, oder wenn sie weniger trinken, dass sie Dehydratationen bekommen...Das sind so die Punkte, wo man aufmerksam wird oder merkt, dass ein Problem vorliegen könnte.» (131-134)</p> <p>«Wenn wir mit der Pflege dort sind, wenn sie gerade etwas essen ist es etwas anderes. Wenn wir ihnen das Frühstück vorbereiten und dann merken, dass sie den ersten Bissen vom Brötchen und den ersten Schluck vom Kaffee nehmen und jedes Mal passiert es, dass sie sich verschlucken, dann ist das für uns ein Zeichen, dass etwas nicht stimmt.» (136-140)</p>
3.1.2 Erfragbar	Konkrete Fragen der Pflegefachperson an den Klienten oder an die Angehörigen, die im Zusammenhang mit Schluckstörungen stehen	<p>Person 1</p> <p>Person 2</p> <p>Person 3</p>
3.1.3 Patient spricht vor-handenes Problem an	Hinweise aus dem Gespräch mit dem Klienten oder den Angehörigen, die die Pflegefachperson in Verbindung mit Schluckstörungen bringt	<p>Person 1</p> <p>«Das ist mehr nachher die Beschreibung der Patienten, der Angehörigen «ah ich habe dann nicht mehr schlucken können» und dann schaut man zusammen an, wie es weitergeht.» (39-41)</p> <p>«Die Angehörigen oder der Patient, der sagt, dass er weniger esse oder eben ausser er sagt ich habe Mühe mit schlucken.» (130-132)</p> <p>Person 2</p> <p>Person 3</p> <p>«Oder sie sagen selber, dass sie eine ständige Mundtrockenheit haben, dass es für sie schwierig ist zu schlucken, das sagen sie uns teilweise von sich aus.» (123-124)</p>
4 Handeln		
4.1 Erfassung von Schluckstörungen im Verlauf der Langzeitpflege	Vorgehensweise der Pflegefachperson eines bestehenden Klienten bei einem Verdacht auf eine Schluckstörung	<p>Person 1</p> <p>«Darum ist es halt so, dass man es nicht der Pflege sagt oder mit der Pflege Symptome anschaut, sondern eben direkt selbst dem Hausarzt sagt.» (219-221)</p> <p>Person 2</p> <p>«Bei uns ist ja das alles schwieriger. Dann muss man es eigentlich über den Hausarzt, dann müsste man den Hausarzt anrufen, die Problematik schildern und der würde dann auch schauen, dass die Leute überhaupt zu einer Logopädie kommen.» (33-36)</p> <p>«Wir haben jetzt zum Beispiel auch kein Schema, zum Beispiel wenn, was machen wir jetzt, wenn uns das auffällt. Ja das muss man dann einfach der Pflegediagnose dazuschreiben und das sehe ich schon eher, dass das bei uns weniger gemacht wird.» (39-41)</p>

Anhang: Umgang mit Schluckstörungen bei wohnselbständigen alten Menschen

		<p>«Ich meine, dort kann man seitenweise durchschauen. Ich schaue einfach durch, was ist im Rahmen der Möglichkeiten, was man irgendwie auch machen kann. Ja. Aber ich schaue halt schon oft in den Pflegediagnosebüchern nach, ob ich einigermassen so alles abgedeckt habe.» (211-214)</p> <p>«Gibt es da ein Standardverfahren?» (202) - «Das liegt völlig frei.» (204)</p> <p>«Anhand von der Pflegediagnose. Die kommen dann in die Pflegediagnose hinein. Also du würdest ihn sicher anders codieren, wenn er auf einmal so, wir nehmen jetzt einmal an, wir haben ihn gerade gehabt und der hat jetzt eine Schluckstörung und würden das alles machen, denn würde man das nächste Mal, wenn man ihn ja wieder einschätzt, anders codieren und dann käme ja das Problem dann auch heraus. Aber weil das ja dann zu lange geht, macht man das immer grad einfach alles was aktuell in der Pflegediagnose steht mit Massnahmen. Und mit denen arbeiten wir dann.» (236-242)</p> <p>«Dass dann die Veränderungen auch wirklich teilweise erkannt und aufgenommen werden, das steht bei der Pflegediagnose.» (250-251)</p> <p>Person 3</p> <p>«Man sagt dann schon, dass es ein Problem ist, dass sie halt ins Spital müssen, wenn sie eine Lungenentzündung bekommen. Wenn es dann immer wieder passiert, dann wird vielleicht auch einmal ein Arzt im Spital darauf aufmerksam.» (33-36)</p> <p>«...wir können auch sogenannte Pflegediagnosen erstellen. Da kann man zum Beispiel «Verdacht auf gestörten Schluckvorgang» oder «Verdacht auf Schluckstörung» oder «Kontrolle Schlucken» hineinnehmen.» (185-187)</p>
<p>4.2 Massnahmen</p>		
<p>4.2.1 Pflegefachperson ergreift Initiative</p>	<p>Massnahmen, die die Pflegefachperson bei vermuteten Schluckstörungen aktiv von sich aus ergreift</p>	<p>Person 1</p> <p>«Dann müssen wir schauen, wie die Patienten die Medikamente bekommen und nicht schlucken können und wenn sich ein Patient dann verschluckt.» (15-16)</p> <p>«Wenn ich einen Patienten habe, bei dem ich weiss, dass das Schlucken von der Diagnose her schlechter wird, dann schaue ich vorausschauend was ich tun soll, wenn sie nicht mehr schlucken können». (26-28)</p> <p>«Dann müssen wir viele der Medikamente bereits subkutan verordnen, wenn es möglich ist. Oder mit dem Essen, dass man fortlaufend das Gespräch führt mit den Angehörigen und dem Patienten.» (29-31)</p> <p>«...dass man teils Sachen nicht mehr schlucken kann oder dass sie nicht mehr viel Nahrung aufnehmen können, dann müssen sie eben ins Spital.» (32-33)</p> <p>«Wenn der Patient das Schlucken nicht kann und sich dann verschluckt, dann rufe ich 144 an. Das ist so eine Triage, die ich im Kopf mache. Wenn er sich verschluckt.» (36-38)</p> <p>«Ich kann das schon machen und sagen, ok, jetzt schaue ich mir mal das Schlucken an, aber das ist so ein komplizierter Ablauf, den darf ich eigentlich nicht machen, wenn der Arzt mir das nicht verordnet.» (135 -137)</p> <p>«...und dann auch die Beratung...Der Wechsel von harter Nahrung zu weicher oder so. Oder auch einmal eine PEG vorschlagen. Das wäre dann eher eine Verweisung an den Hausarzt.» (163-168)</p> <p>«Oder ich sage, gehen Sie mal zum Arzt und sagen Sie es ihm.» (170)</p>

Anhang: Umgang mit Schluckstörungen bei wohnselbständigen alten Menschen

		<p>«...wenn ich tatsächlich sehe, dass nicht gegessen und nicht getrunken wird. Dann muss ich ja Massnahmen ergreifen, ohne dass ich weiss, ob das Schlucken das Problem ist.... Bei einer Einweisung habe ich der Pflege schon gesagt, schaut einmal das Schlucken an.» (198-202)</p> <p>«Ich würde es dem Hausarzt melden. Wenn ich finde, es ist akut auf den Notfall schicken. Also auf den Notfall einweisen.» (205-206)</p> <p>Beratung: «Und in der Theorie könnten wir ja das einfach einbauen in unsere Pflege. Was ja eine urpflegerische Aufgabe ist. Und wir können es auch abrechnen.» (333-334)</p> <p>«...eigentlich pflegerische Beratung, egal unter welchem Thema, also durchaus auch zum Schlucken, also das ist ja urpflegerisch, das ist ja die Funktion, das ist ja logisch, dass man zu solchen Dingen beraten kann. Man kann auch zum Umgang damit emotional oder ich kann auch die Ehefrau beraten, wie sie mit ihren Gefühlen umgeht und ihren Ängsten, wenn der Mann mit Schlucken Probleme hat oder sich alles verändert. Wenn zum Beispiel Nahrungsaufnahme nicht mehr möglich ist oder was auch immer, ähm da dürfte ich die Frau beraten und das nachher abrechnen.» (338-344)</p> <p>«Also der Beratungsbedarf muss sich eigentlich auch mit dem Verständnis vom Arzt decken. Das ist meistens so, die sind froh, wenn ich mit dem Patienten spreche und sie nicht noch länger als ohnehin schon.» (363-365)</p> <p>Person 2</p> <p>«...und berät dann die Leute» (8)</p> <p>«Oft dickt man Wasser zum Beispiel mit "ThickenUp" oder so ein, dass es wie eine Gelform erhält. (...) und von der Pflege her ist es dann halt so, dass man motiviert, aufrecht zu sitzen, kleine Schlucke zu nehmen, zwi-schendurch gut atmen... Hilfsmittel zu Hause ist dann vor allem, das Zeugs dann einzudicken oder einfach in einer anderen Konsistenz, oft dann Brei oder kleine Stücke.» (16-21)</p> <p>«...wo das dann wirklich auch, wo wir auch Massnahmen aktiv treffen.» (43)</p> <p>«Wir geben dann halt einfach solche Tipps, dass sie nur kleine Schlucke nehmen sollen, gut sitzen und dann halt so anleiten.» (52-54)</p> <p>«...wir sagen, dass sie vorsichtig trinken sollen oder haben sie Mühe bei Trinken. ..., also wenn man es ja beobachtet, spricht man es sicher an.» (81-82)</p> <p>Beratung von Angehörigen: «Man sagt dann sicher: "haben sie gesehen, dass der Patient schwer schluckt", dann fragt man vielleicht nach, ob das bereits abgeklärt wurde.» (105-106)</p> <p>«Ja ich meine, wenn man es gerade sieht, spricht man das natürlich an, oder und kommuniziert das dann.» (111-112)</p> <p>«Ja ich denke, wenn das wirklich massiv wäre, halt, das was ich vorhin aufgezählt habe, dann würde ich sicher mit dem Hausarzt oder einmal mit den Angehörigen Rücksprache halten und mit dem Patienten gerade selbst.» (145-147)</p> <p>«Eben die Angehörigen und den Arzt. Und dann natürlich wird es in die Pflegediagnose aufgenommen.» (200-201)</p>
--	--	---

Anhang: Umgang mit Schluckstörungen bei wohnselbständigen alten Menschen

		<p>Person 3 «Wenn wir zum Beispiel den Vorschlag machen, mit «Thicken-up» zu arbeiten für die Getränken, wo dann die Schluckstörungen auch bei Flüssigkeiten auftreten.» (18-20)</p> <p>«Wenn man sieht, dass sich jemand die ganze Zeit verschluckt. Dann sagen wir ganz sicher, dass es ganz wichtig ist, dass man das mal abklären muss. Dass sie dann professionelle Hilfe annehmen würden, wenn sie gewillt sind, das zu tun.» (129-131)</p> <p>«Wenn Angehörige da sind, die kann man auch fragen, ob ihnen etwas aufgefallen ist und seit wann das ist.» (134-135)</p> <p>«Was wir sicher auch machen, wenn wir sehen, dass jemand einen Gewichtsverlust hat, weil er nicht mehr richtig isst, dass wir fragen, wo das Problem ist. Dann geben wir die Empfehlung, dass er weichere Dinge essen soll, nicht unbedingt Rohkost zu sich nehmen soll, die hängen bleiben kann. Er muss nicht unbedingt pürieren, vielleicht dass er sein Gemüse und Obst gut kochen soll, dass es weich ist. Dann sicher via Hausarzt, Kontakt aufnehmen und ihn ansprechen auf den Gewichtsverlust, damit er Abklärungen machen kann. Dass einem aufgefallen ist, dass die Person nicht mehr gleich isst wie früher.» (147-153)</p> <p>«Wenn sich zum Beispiel jemand so stark verschluckt hat, dass er Mühe hat, dann wird gleich telefoniert mit uns und wir ergreifen dann hier Massnahmen, also die Tagesverantwortung.» (209-211)</p> <p>«Wenn es etwas ganz notfallmässiges ist, geht es logischerweise via Hausarzt.» (227)</p>
<p>4.2.2 Bereits bestehende Massnahmen werden übernommen</p>	<p>Massnahmen, die bei einem Klienten mit Schluckproblemen bereits ergriffen worden sind, und von der Spitex übernommen werden</p>	<p>Person 1 «Es gibt schon auch Patienten, die betreuen wir von der Pflege aber viel weniger. Das sind vielleicht eher die FaGe's und das Hilfspersonal, die gehen dann Essen mit den Patienten und wo man nachher vielleicht das Essen in kleine Stücke schneiden muss (stückeln) oder nur Joghurt isst. Dort ist es dann einfach im Pflegeplan.» (241-244)</p> <p>Person 2 «Eigentlich müsste man das ja eben trainieren und aufrechterhalten und Therapien halt wahrscheinlich auch besuchen.» (229-230)</p> <p>Person 3 «Eben genau, mit Essen zum Beispiel, die wissen, was sie essen können und haben teilweise auch die Thicken-up zu Hause und nutzen die dann auch gezielt.» (Anmerkung: Patienten mit medizinischem Hintergrund, Bsp. Karzinom, aus dem Spital) (113-114)</p>
<p>4.2.3 Eigeninitiative durch Klienten/Angehörige</p>	<p>Weitere Massnahmen werden ergriffen, weil der Klient aktiv das Problem anspricht oder nach Unterstützung wegen Schluckproblemen fragt</p>	<p>Person 1 «Wenn der Patient sagt, dass es ein Problem ist und von der Hilffrau, das kommt glaube ich auch vor... also ich würde mal behaupten, die meisten Patienten würden von alleine beim Arzt vorstellig werden. Also wenn man noch kognitiv fitte Angehörige hat.» (195-198)</p> <p>«Zu Hause, ausser sie sind verwirrt und alleinstehend, hier übernehmen sehr viel die Angehörigen.» (209-210)</p> <p>Person 2</p>

Anhang: Umgang mit Schluckstörungen bei wohnselbständigen alten Menschen

		<p>Person 3 «Wenn er (<i>Anmerkung: der Arzt</i>) entsprechende Hinweise hat, sei es durch Angehörige oder auch durch uns, könnte man schauen, was man tun kann. Vielleicht auch mal eine Logopädin einschalten.» (158-159) «Wenn Angehörige da sind, die das machen können oder auch der Kunde, wenn er adäquat ist und wir ihn darauf aufmerksam machen, dass er anrufen könnte, vor allem wenn es etwas ist, das ihn belastet, dass er nicht mehr richtig essen kann, dann macht er das auch. Wenn wir aber merken, dass er es nicht macht, dann fragen wir, ob wir den Hausarzt anrufen und ihn informieren dürfen.» (161-165)</p>
5 Zusammenarbeit		
<p>5.1 Informationsfluss</p>	<p>Sicherstellung des Informationsflusses bei einer Übergabe eines Klienten</p>	<p>Person 1 «Wir bekommen schon viele Berichte über «ah der Patient xy ist im Spital oder beim Hausarzt gewesen, weil er Mühe hatte mit dem Schlucken.» (221-222) «Wir arbeiten hier mit dem Perigon.» (229) «Hier in ... ist es so, dass so ein Bericht kommt vom Arzt, und das machen die Ärzte hier sehr zuverlässig. Da ist dann wieder das ländliche zuverlässiger als das städtische. Dann legen sie es ab in der Papierdokumentation. Und wenn es etwas ist, das relevant für unsere Pflege ist, wie jetzt zum Beispiel das Schlucken, haben wir eine weitere Software, wo die medizinischen Diagnosen hingeschrieben sind. Und wenn es sehr relevant ist für die direkte Pflege, das heisst nicht nur um eine nette Information im Hintergrund zu haben, sondern wenn ich etwas anderes tun muss, dann wird es aufgenommen in die Interventionen. Oder wir haben eine Funktion, mit der man Mitteilungen aufschreiben kann.» (231-239) «Bei der Spitex gibt es nicht die Übergabe also so wie man sie vom Spital her kennt.» (252) «...es gibt keine Übergabe, sondern das läuft einfach alles über die Dokumentation...Also wir haben die Pflegeplanung...Ich sehe nur anhand von dieser, was man beim Patienten tun soll» (255-258) ... «Ich muss genau wissen, was ich mit dem Patienten mache und wie lange ich Zeit habe.» (259-260) «Darum ist die Pflegeplanung einfach relevant und dann auch im Pflegeverlauf. Natürlich was beim letzten Mal gewesen ist und ob etwas Spezielles war. Wenn jetzt zum Beispiel etwas dort ist bei Schlucken, wie ist es gelaufen.» (261-264) «So kleine Veränderungen werden dann oft mitgeteilt über den (unv. Marker?) oder die Nachricht geht direkt an die Person...das Gefühl, dass das Schlucken irgendwie verändert ist, dann muss uns die Person danach eine Nachricht schreiben. Oder zum Beispiel habe ich mit dem Arzt Kontakt aufgenommen, dann schreibe ich in den Verlaufsbericht, dass ich das rückgemeldet habe. Da besteht die Gefahr, dass die nach mir das nicht realisiert.» (268 -274)</p> <p>Person 2 «Wir haben ja ganz viele Leute, die immer irgendwo Einsätze machen, und darum, ich schau vor allem wirklich, dass in der Pflegediagnose die Massnahmen aktuell sind. Da lege ich sehr viel Wert drauf. Weil, das ist das Instrument, mit dem arbeiten wir nachher. Das gibt uns ja vor, was dann umgesetzt wird. Wir evaluieren das jetzt auch immer, seit, das habe ich so seit ungefähr zwei Jahren angefangen, dass wir dies jede Woche evaluieren. Dass man wirklich einen Satz dazu schreibt, weil ja oft die Pflegediagnose stimmt einfach (unv.).</p>

Anhang: Umgang mit Schluckstörungen bei wohnselbständigen alten Menschen

		<p>Und dann stehen sie mal da. Und in der Spitex ist das halt auch nicht so schnell oft, oder. Oft sind die Probleme lang und bestehend und die Pflegediagnose muss ja dann auch passen.» (242-249).</p> <p>«Wir haben alles Online. Wir habe eigentlich nichts Grosses mehr auf Papier. Wir haben Tablets, wenn wir bei den Leuten vor Ort sind. Und eben, dann lesen die Leute sich ein. Also sie wissen, weil es gibt ja an verschiedenen Tagen verschiedenes zu machen, aber das steht dann genau an welchem Tag man was machen muss. Und dann geht man noch tiefer und dann sieht man eben eigentlich halt wie eine Pflegediagnose aufgebaut ist, die Probleme, Ziele und hinten die Massnahmen. Sie lesen dann das, was sie umsetzen müssen. Und so können wir eigentlich auch die Qualität aufrechterhalten.» (255-261)</p> <p>«...ob sich etwas geändert hat und ich lese einfach immer noch die letzten paar Einträge, die Pflegeberichte. Genau, einfach die letzten Einträge. Lese ich auch immer, einfach dass man auf dem Laufenden ist. Man muss ja auch teilweise, ich finde jetzt gerade bei Schmerzen, wenn jemand sagt, er hat Schmerzen, muss ich doch beim nächsten Besuch wieder fragen, ob es besser ist. Oder (unv.) Probleme schreiben wir auf, darum führen wir die (unv.) Wir müsse ja schauen, wird es besser, wird es schlechter, ist es stabil.» (264-269)</p> <p>Person 3 «Was wir haben, sind unsere Verlaufsberichte. Da schreiben wir hinein, dass wir den Kunden aufmerksam gemacht haben oder aufgefordert, dass er wegen der Problematik mit dem Hausarzt Kontakt aufnehmen soll.» (168-170)</p> <p>«Aber ein spezifisches Vorgehen, so ein Standard, das haben wir nicht.» (173)</p> <p>«Was wir haben, sind die Pflegeplanungen. Da kann man solche Dinge reinnehmen. Da sehen es dann auch die Mitarbeiter, wenn sie ihr Tablet oder ihr Handy aufstarten. Dort ist alles drin mit der Pflegeplanung, den Aufträgen, den Massnahmen, Spezialitäten und so. Da sieht er dann auch, was er vielleicht nachfragen muss. Sonst ist auch der Verlaufsbericht dort, in den man solche Dinge hineinschreibt. Wie zum Beispiel: der Kunde hat sich wieder verschluckt während dem Morgenessen...» (177-182)</p> <p>«Man soll aufschreiben, was ausserhalb der Norm ist. Zum Beispiel Schluckstörung ist ausserhalb der Norm.» (197-198)</p> <p>«...Verlaufsprotokoll? ...» (195) - «Da schreibt dann auch mal eine Pflegehelferin, die das Morgenessen bei einem Kunden zubereitet hat, dass ihr aufgefallen ist, dass diese Person sich ständig verschluckt und dass man dem nachgehen sollte. Dann wird das auch gemacht. Die andere Variante ist, dass man sich mündlich austauscht. Im Prinzip müsste aber alles schriftlich festgehalten sein. Mündlich ist meistens zusätzlich.» (200-204)</p> <p>«Manchmal wird auch direkt angerufen, wenn ein Problem besteht, auch wenn es ein akuterer Problem ist.» (208-209)</p>
<p>5.2 Interne und externe Unterstützungsangebote (Inter- und Multidisziplinarität)</p>	<p>Möglichkeiten, die der Pflegefachperson zur Verfügung stehen, wenn sie in der Behandlung eines Klienten Hilfe oder Unterstützung braucht</p>	<p>Person 1 «Nehmen Sie Unterstützung in Anspruch, interne oder externe, die mehr Wissen zum Thema Schluckstörungen haben, von Fachpersonen?» (277-279) - «Hier bei der Spitex [REDACTED] nicht. Es gäbe vielleicht Physisios, oder keine Ahnung, ich weiss nicht, ob es da irgendwelche Personen gibt mit einer Spezialausbildung oder so, das weiss ich nicht. Ich bin jetzt seit März hier, aber mir wäre nichts bekannt.» (280-282)</p>

Anhang: Umgang mit Schluckstörungen bei wohnselbständigen alten Menschen

		<p>«...von meiner Art her zu denken und das vernetzte Denken, würde jetzt einfach einer anderen Spitex anrufen und fragen, wenn ich etwas brauche...was vielleicht in meiner Position ein bisschen einfacher ist, weil ich vom Studium her sehr viele kenne.» (288-292)</p> <p>«Und sonst muss ich sie schulen.» (306)</p> <p>Person 2 «Ja also jetzt so auf der Spitex selber nicht, aber ich würde vielleicht jetzt wirklich eine Logopädin herausuchen und dort anrufen und mal nachfragen.» (273-274)</p> <p>«Dann haben Sie in dem Sinn niemanden, den sie fragen könnten, eine interne Person?»(278-279) – «Nein» (280)</p> <p>«Intern gebe ich einfach auch immer zu Themen, die anliegen, Auskunft.» (285-286)</p> <p>«Fallbesprechungen machen wir auch.» (290)</p> <p>Person 3 «Die Pflegefachfrau hat immer auch noch eine Tagesverantwortung.» (211)</p> <p>«Das ist ein Tool, das nennt sich Postfach, das ist auch im dem ganzen System drin. Das haben wir auf den Tablets und das ist in den Handys drin und da kann man innert kurzer Zeit reagieren und auch Antworten geben. Da kann man das Problem erfassen. Wenn das Telefonieren nicht gleich klappt, kann man so Informationen hin und her schicken...Dann schickt sie es der Tagesverantwortung und der Fallführenden.» (214-220)</p> <p>«Wenn wir ein Problem haben, dass wir uns mit den Kollegen kurzschliessen. Man nimmt Kontakt auf mit dem Kollegen, wenn es dringend ist auch telefonisch.» (224-225)</p> <p>«Es finden Fachrapporte statt...Es werden Teamsitzungen durchgeführt, da kann es manchmal auch sein, dass man dann gemeinsam ein Fallbeispiel betrachtet. Ein Problemfall oder etwas, das immer wieder kommt, das jeden Mitarbeiter irgendwie mal beschäftigt, wo man aber noch keine optimale Lösung dafür gefunden hat.» (231-235)</p> <p>«Wir haben im Team auch sogenannte Thementrägerinnen. Das heisst, wir haben einzelne Mitarbeiterinnen, die spezialisiert sind. Wenn irgendein Problem besteht...dann kann man auf diese Thementrägerin zugehen und die kann einem dann meistens weiterhelfen.» (256-261)</p> <p>«Haben Sie auch eine Thementrägerin zu Schluckstörungen?» (265) - «Nein, das hätte ich jetzt noch nie gehört.» (267)</p> <p>«Haben Sie bei der Spitex Zugriff auf eine Logopädin?» (268) - «Eigentlich läuft das über den Hausarzt...Meistens muss es ja auch verordnet sein.» (270-272)</p>
5.3 Weiterbildung		
5.3.1 Intern/extern	Weiterbildungen, die den Erwerb von Fachwissen oder die	<p>Person 1 «Dort (Anmerkung: in der Stadtspitex) hatten wir viele fachliche Weiterbildungen... da kann man eben die Fachbereiche zuziehen. Dort war ich viel näher am Unispital als hier auf dem Land.» (314-319)</p>

Anhang: Umgang mit Schluckstörungen bei wohnselbständigen alten Menschen

	Vertiefung des Fachwissens ermöglichen	<p>Person 2 «Ja das besuchen wir schon,(...). Aber wir haben schon immer eben Fachthemen, die wir immer wieder bearbeiten, intern wie extern, (unv.) sicher ein Mal im Jahr eine Fortbildung besuchen, eine Weiterbildung.» (282-285)</p> <p>Person 3 «...bei den Weiterbildungen...es muss einen Nutzen haben für den Betrieb. Es muss irgendein Thema sein, das den Betrieb auch interessieren könnte, respektive, dass man in den Betrieb und in die Arbeitsabläufe einbringen kann...oder vielleicht auch spezifisch, wenn wir gerade das Thema Schluckstörungen haben, solche Dinge kann man machen.» (246-251)</p>
5.3.2 Andere	Weitere Möglichkeiten, Fachwissen anzueignen	<p>Person 1</p> <p>Person 2 «Was ich halt auch immer, ich lese, ich nehme ein Buch hervor und schaue so, was ist von der Pflege her machbar oder was würde sonst noch irgendwie vorgeschlagen was mir vielleicht jetzt nicht in den Sinn kommt.» (274-277)</p> <p>Person 3</p>
6.1 System		
6.1.1 Ausbildungsstand	Einfluss des Ausbildungsstandes und der Erfahrung einer Pflegefachfrau in Bezug auf die Thematik Schluckstörungen	<p>Person 1 «Davor habe ich in ... gearbeitet, das war eine sehr grosse Spitex...Das ist viel stadtnäher und da ist auch anderes Personal...die Bildung hat einen völlig anderen Stand als hier.» (101-105)</p> <p>«...Und in der Stadtspitex...gibt es dann viel jüngerer Personal...Da merkt man dann schon, dass solche Assessmenttools einen anderen Stellenwert haben.» (107-110)</p> <p>«und ich glaube nicht mal WAS für eine Ausbildung, sondern WANN.» (112)</p> <p>«Ich glaube hier in [REDACTED] würde niemals eine Pflegediagnose Schluckstörung wirklich gestellt werden, auf diesem Niveau oder Detaillierungsgrad oder was auch immer. ... Und das hat ja viel mit wann hat man die Ausbildung also Grundausbildung gemacht hat zu tun. Und hier spricht man vom diplomierten Personal von der HF und das habe ich von vorher auch nicht gekannt, dass FH keine Option ist, also es ist nicht mal im Wortgebrauch und das ist wie, ja eben, das hat es noch gar nicht gegeben als die alle die Ausbildung gemacht haben.» (113-119)</p> <p>«...warum es danach so schwierig ist dann mit solchen Assessmenttools zu kommen... dies schlägt sich dann eben auch auf die Betreuung am Patienten.» (121-123)</p> <p>«Bei der Spitex, wo ich jetzt bin, war ein riesiges Wissensdefizit da, dass Beratungen abgerechnet werden dürfen. Sie hatten das Gefühl, dass man nur Behandlungspflege und Grundpflege abrechnen dürfe. Und das ist in vielen Spitexen glaube ich ein wenig das Problem.» (334-337)</p> <p>«Dort fehlt eben doch sehr viel Wissen, weil sie das Gefühl haben, sie dürfen das gar nicht machen, findet es gar nicht statt. Nebst dem, dass sie vielleicht das Gefühl haben, sie kennen sich ja nicht aus, wie kann ich</p>

Anhang: Umgang mit Schluckstörungen bei wohnselbständigen alten Menschen

		<p>dann beraten. ... Auch dort treffen Sie vermutlich riesige Unterschiede an, je nach dem, in welcher Spitex Sie fragen. Aber man merkt dann schon, eben, wie gesagt, da wo ich davor gearbeitet habe, die sind dann auch ganz anders sensibilisiert, auch auf das Schlucken.» (344-349)</p> <p>«Dort merke ich schon ein Wissensdefizit. Ich wüsste jetzt nicht, welche Berufsgruppe ich direkt ansprechen oder kontaktieren müsste, damit sie mir danach bei einem Patienten mit Schluckstörungen und -problemen helfen.» (374-376)</p>
		<p>Person 2</p>
		<p>Person 3</p> <p>«Wer meinen Sie, sollte es früher erkennen? Sie als Pflegefachfrau?» (294) - «Ja, teilweise sicher auch. Weil, vielleicht nicht alle Erfahrungen haben mit solchen Schluckstörungen, ich habe es noch nicht so oft gesehen, ausser es ist sehr massiv, wenn es vom Tumorgeschehen her auslösend ist.» (295-297)</p>
<p>6.1.2 Ressourcen</p>	<p>Umgang mit vorhandenen Ressourcen</p>	<p>Person 1</p> <p>«...aber es ist halt einfach auch eine Zeitfrage, dass wir dem Arzt unsere Einschätzung berichten. Aber das kommt wirklich viel zu kurz.» (171-173)</p> <p>«Weil man ja «minüteln» muss. Also man genau nur die Zeit zur Verfügung hat und darf nicht eine Viertelstunde länger bleiben oder so.» (260-261)</p> <p>«Diese Gefahr ist mehr vorhanden, weil wir sehr viel Personalwechsel haben und sehr viele Niederprozentigen und sehr viele, die das Gefühl haben, sie kennen den Patienten ja und dann liest man nicht genau gleich nach.» (274-276)</p> <p>«...ist das Austauschen von Expertenwissen in einer kleinen Spitex ein riesiges Problem.» (293)</p> <p>«Einerseits ist ja das Problem von Fachwissen, das fehlt, aber dann ist es bei der Spitex tatsächlich so, dass man auch produktiv sein muss. Und produktiv bist du nur, wenn du am Patienten eins zu eins etwas bringst...wie ich das am Patienten produktiv verrechnen kann...» (296-300)</p> <p>«Fachliche Dinge, das steht sehr weit hinten auf der Prioritätenliste. ..., aber sie haben so viel Schulungsbedarf, die mit der Abrechnung zu tun haben und dass überhaupt der Betrieb läuft, dass dann das Fachliche sehr weit hinten ansteht, was natürlich für die Mitarbeiter extrem frustrierend ist. Die würden sich massiv mehr für eine Weiterbildung über Schluckstörungen oder Wunden oder so interessieren, als über wie kann ich am besten abrechnen.» (307-312)</p> <p>«Hier ist man näher an den Regionalspitälern und dann nehmen halt die Fachressourcen wieder massiv ab.» (319-320)</p> <p>«Aber theoretisch gesehen ist es ja so, dass der Arzt, also das ist jetzt eine rechtliche Theorie, also der Arzt muss mir das auch verordnen. Ich kann ja eigentlich am Patienten nur machen, was mir der Arzt verordnet hat.» (358-360)</p> <p>«Aber eben, ich habe dort wie nicht auch noch die Möglichkeit gehabt, mich noch mega reinzuhängen und zum Argumentieren und um das Netzwerk aufzustellen. Dort hätte ich eben auch wieder das Gefühl, dass dies die Aufgabe des Dachverbandes wäre.» (424-427)</p> <p>Person 2</p>

Anhang: Umgang mit Schluckstörungen bei wohnselbständigen alten Menschen

		<p>«...die Ausführung ist dann auch dort oft unter Zeitdruck, dass man dann eben solches Zeugs dann teilweise erfragt und nicht alles gesehen hat und wirklich mit dem Klienten eins zu eins durchspielt. Das was man halt immer so kennt. Theorie und Praxis.» (172-175)</p> <p>«Dort macht man dann immer die ersten Abzüge irgendwie, wenn man knapp in der Zeit ist. Weil die Pflege in dem Sinn am Patienten, die muss man ja durchführen und dann finde ich halt, eben dann spart man dann halt an dem, wenn es irgendwie geht. Ja die Pflege ist schon sehr unter Druck.» (177-180)</p> <p>«Wenn man die Pflegediagnose zur Hilfe nimmt, und dort steht ja eigentlich nachher ganz viel was man alles könnte und müsste. Das ist teilweise seitenweise. Eben und da sind wir wieder bei dem, Theorie und Praxis. Da müsst man dann ja so viel, dafür hat aber niemand Zeit. Und das ist also wirklich das was klafft.» (208-211)</p>
<p>6.1.3 Infrastruktur</p>	<p>Unterschiede aus Sicht der Pflegenden zwischen der ambulanten und der stationären Pflege und innerhalb verschiedener Spitexorganisationen</p>	<p>Person 3</p> <p>Person 1</p> <p>«Was sehr oft schwierig ist, den Patienten einzuschätzen, was er denn wirklich braucht, vor allem, wenn er vom Spital nach Hause kommt. Jemand der zu Hause ist und dann langsam eine Verschlechterung hat, kann man besser einschätzen, als wenn jemand vom Spital mit einer 24-Stunden-Betreuung dann nach Hause kommt.» (62-65)</p> <p>«Aber das ist sehr Spitex abhängig. Dort wo ich zuvor gearbeitet habe, da hatten die, welche in einem Spezialgebiet gearbeitet haben, viel mehr Assessmenttools.» (94-96)</p> <p>«Spitex und, nicht mal nur Spitex, sondern auch personenabhängig. Tatsache ist schon, ... ist eine sehr kleine Spitex, also klein meine ich 40 Mitarbeiter. Und wenn hier jetzt nicht jemand arbeitet, der sich davor damit auseinandergesetzt hat, hat es hier wie keinen Platz dieses Spezialisierte.» (98-101)</p> <p>«Seit ich auch stationär arbeite, wo die Logopädie so schnell kommt und Schlucktraining macht. Das ist etwas, das bei der Spitex und im ambulanten Bereich viel zu kurz kommt.» (154-156)</p> <p>«Aber das habe ich glaube ich tatsächlich aus dem spezialisierten Bereich heraus gemacht. In diesem Jahr, in dem ich jetzt bei der normalen Spitex gearbeitet habe, hat dies vielleicht auch keinen Platz.» (165-168)</p> <p>«Ich würde jetzt mal behaupten, wenn ich dann einen Verdacht habe, dass es sehr schwierig ist, dies dem Arzt näher zu bringen. Weil es ist ja nicht so wie auf einer Abteilung, auf der man Visite hat und man diese Dinge sagen kann. Sondern man muss einem Hausarzt, den man meistens telefonisch gar nie erreicht, muss dann via Mail oder irgendwie näherbringen.» (187-190)</p> <p>«Dort sind wir halt wirklich nochmals die Spitex gegenüber dem Spital: Die Spitex ist wirklich nur, nochmals in Führungs- und Schlusszeichen, die Pflege... Logisch könnten wir ein Assessment machen, aber wir können keine Diagnostik betreiben zu Hause.» (215-219)</p> <p>«Man kann ja nicht einfach mal rein ins Zimmer und schauen, wie es dem Patienten geht und schauen was es braucht.» (258-259)</p> <p>«Hier ist man näher an den Regionalspitälern und dann nehmen halt die Fachressourcen wieder massiv ab.» (319-320)</p>

Anhang: Umgang mit Schluckstörungen bei wohnselbständigen alten Menschen

		<p>«Solche, die vielleicht noch Domizilbehandlungen machen, kommt praktisch niemand nach Hause. Vielleicht noch der Hausarzt, wenn wir Glück haben. Aber nicht mal mehr dann, nicht mal die. Alle anderen Experten oder Therapeuten kommen nicht nach Hause.» (384-387)</p> <p>Person 2 «Gerade wie Essen eindicken oder pürieren etc. Solche Sachen, die im Spital einfach vorhanden sind und man es einfach macht, aber die Leute, die es haben, wollen es meistens nicht.» (10-12) «Und im Spital werden sie ja mehr überwacht und man reicht ihnen das auch schon so an. Da machen dann die Leute schon eher mit. Ich merke einfach, dass es im Spital einfacher gewesen ist, die Leute zu gewissen Sachen zu motivieren, als wenn sie es dann alleine zu Hause ohne Motivation und Unterstützung umsetzen müssen.» (23-26) «Dann braucht es doch immer wieder recht viel Motivation von den Pflegenden, die durchläuft: "Nehmen sie doch wieder ein Löffelchen". Bei der Spitex kommt man vielleicht eins bis maximal drei, vier Mal am Tag bei den Leuten vorbei. Und deswegen ist es einfach wirklich, es fällt uns auf, aber wir fühlen uns glaube ich auch nicht immer, wir handeln dann vielleicht nicht immer so wie im Spital, würde man sofort die Logopädin holen.» (29-33) Thema «Bestehende Diagnosen, Unterlagen»: «Es ist schwierig, man muss oft wirklich aktiv nachfragen.» (93-94) «Ich kenne halt vor allem, dass die Leute in die Logopädie müssten. Ist halt so vom Spital her. Und was man sonst so, eben das wüsste ich jetzt gar nicht. Eigentlich müsste es über den Hausarzt gehen oder. Jetzt so einfach eine Logopädin hätte ich auch nicht in der Hand bei uns im Dorf irgendwo.» (147-150) «Die Logopädie braucht sicher auch wieder extern eine Verordnung vom Arzt.» (153-154) «...wenn man im Spital ist, dann kommt der Patient zu dir ins Spital auf Besuch und bei der Spitex kommst du auf Besuch zum Klienten. Und das ist das, was ich am Anfang gesagt habe, oft wollen die Leute halt auch nicht und es ist viel schwieriger, finde ich. Im Spital sind sie doch so ergeben und wenn es dann noch der Arzt gesagt hat, dass es nötig ist und wir machen das jetzt, ja dann sagt ja meistens niemand, er will jetzt nicht die Logopädie sehen, hingegen wenn man das vorschlägt in den häuslichen Settings, dann heisst es, ja das wollen sie jetzt nicht, weil das ist zu anstrengend, da muss man ja irgendwo hin.» (215-222) «Das ist das Interdisziplinäre, wenn du im Spital bist ist es einfach, weil du alles vor Ort hast, und du nur ein Telefon machen musst und dann kommt der auf Besuch (unv.) wo du ihn gerne hättest. Und hier ist es halt mit sehr viel Aufwand verbunden.» (309-311)</p> <p>Person 3 «Wenn die Patienten akut im Spital sind, dann wird meistens auch die Logopädie eingeschaltet.» (37-38) «Ich kenne das vom anderen Ort, an dem ich gearbeitet habe. Ehrlich gesagt war das zwar eine Akut- und Übergangspflege. Dort war immer die Logopädie eingeschaltet. ... im Kantonsspital. Dort wurden die Leute dann oft sehr schnell mit der Logopädie zusammen in die Akut- und Übergangspflege im Pflegezentrum rübergeschickt. Das war eindrücklich dort, wir hatten viele Kunden, auch in der Akut- und Übergangspflege, die Schluckstörungen hatten. Aber dort wurden sie erkannt.» (40-46)</p>
--	--	---

Anhang: Umgang mit Schluckstörungen bei wohnselbständigen alten Menschen

		«Aber das Umsetzen bei uns (Anmerkung: Andicken im Spital) war möglich, nur zu Hause wird es dann anders gemacht. Das ist das, was wir dann auf der Spitex sehen.» (48-50)
7.1 Herausforderungen		
7.1.1 Berufsauftrag und Pflichtenheft	Rahmenbedingungen in der ambulanten Pflege, welche es der Pflegefachfrau erschweren, eine Schluckstörung zu erkennen oder eine entsprechende Behandlung einzuleiten	<p>Person 1 ...weil wir bei der Spitex die Leute nicht so beim Essen begleiten...» (13-14) «Ich kann ja wie nicht klingeln. ... Das gibt es bei der Spitex weniger als im Spital, dass man dazukommt und sie können akut nicht schlucken.» (37-39) «Ich sehe den Patienten selten am Essen oder Trinken. Wenn wir kommen, dann kommen wir für die Körperpflege oder wir kommen für die Mediabgabe am meisten.» (128-129) «Aber ich habe zu Hause keine Abklärungsgeräte.» (202) «Aber die Spitex ist ja eine Langzeitbetreuung und nicht akut, das heisst, man hat viele Patienten, bei denen man jeden Tag genau dasselbe macht. Was ja auch die Gefahr ist bei der Spitex: Weil man den Patienten ja bereits seit zwei Jahren kennt, dass dann eben das Übergeben und das Nachlesen, was haben die gemacht im Ganzen, gut stattfindet.» (264-268) «...auch nicht gerecht für die Patienten, wo man eine andere Art der Betreuung bekommt. Je nachdem, wo man wohnt.» (325-326) «...das ist jetzt eine rechtliche Theorie, also der Arzt muss mir das auch verordnen. Ich kann ja eigentlich am Patienten nur machen, was mir der Arzt verordnet hat...Also der Beratungsbedarf muss sich eigentlich auch mit dem Verständnis vom Arzt decken.» (358-364)</p> <p>Person 2 «Und wenn wir ja dann gar nicht oft dabei sind, wenn diese Tätigkeiten von den Patienten selber durchgeführt werden, wird das dann oft auch nicht umgesetzt.» (21-22) «Aber nachher gehen wir dann auch gleich wieder. Darum, und was denn die Leute so teilweise machen, ohne dass, ja, das kann man halt wie nicht steuern. Oder, wir sind ja bei den Mahlzeiten auch gar nicht dabei. Wir machen bei unserer Spitex zum Beispiel, wir sind eine relativ kleine, wir kochen zum Beispiel auch niemandem das Essen oder so. Wo man das dann auch noch besser beobachten könnte. Meistens sieht man es, wenn sie irgendwie mal vor dir trinken, wenn sie eine Tablette nehmen müssen. Aber eben, darum sage ich ja, wenn man häufiger dabei wäre, wenn die Leute essen oder trinken, dann wäre es ja wie, wenn man müsste bei dieser Tätigkeit dann wirklich ja auch aktiv Einfluss nehmen, dass es gut kommt, in diesem Sinne. Weil es ja unter deiner Obhut und Aufsichtspflicht dann passiert, und wenn die dann aber alleine Essen, sind wir ja gar nicht dabei.» (54-63) «Bei einem Erstgespräch sieht man die Leute ja oft nicht trinken oder essen.» (112-113) «Es ist schon so, wenn wir nicht aktiv werden, macht es sicher niemand. Das ist ja in der Pflege noch oft so. Wenn es die Pflege nicht sieht und nicht anspricht, dann ist das Problem auch nicht vorhanden.» (303-305)</p>

Anhang: Umgang mit Schluckstörungen bei wohnselbständigen alten Menschen

		<p>«...wenn wir nicht die Kernaufgabe haben, Essen und Trinken zu geben, ist es dann wie nicht unser Hauptproblem.» (330-331)</p> <p>«<i>Begleiten Sie den Klienten beim Essen?</i>» (336-337) - «Das gibt es eigentlich so nicht. Weil, das ist ja eben, der Auftrag wird ja eigentlich vom Arzt ausgestellt und wenn der das nicht explizit so (unv.) oder das verordnet in dem Sinne, ja weil wir kochen kein Essen. Eben ich sage es ja, es ist wirklich so ein Thema, das man mehr einfach erfragt und wenn die Leute sagen, es sei gut und sie essen, und man sieht auch, dass sie vom Gewicht her stabil sind, dann ist das eben nicht so unser Kerngeschäft.» (338-342)</p> <p>Person 3 «Ich weiss jetzt nicht, ob ein Arzt als allererstes an eine Schluckstörung denkt, der denkt vielleicht erstmal an andere Dinge. Dass vielleicht irgendwo ein Tumorgeschehen vorhanden sein könnte, das zehrt, wenn jemand einen Gewichtsverlust hat.» (155-157)</p>
7.1.2 Einstellung Klient	Schwierigkeiten seitens Klienten, denen die Pflegefachfrau in der ambulanten Behandlung von Schluckpatienten begegnet	<p>Person 1</p> <p>Person 2 «Es kommt halt immer drauf an, ob der Klient eher die Bereitschaft zeigt, irgendwie interessiert ist, dann macht man da eher was, als wenn er einfach findet, dass ist immer schon so gewesen in diesem Sinne.» (106-108)</p> <p>«Wenn es neuer auftritt, dann sind sie ja meistens noch im Spital oder in der Reha. Und dann haben sie einfach oft das Gefühl, das ist es gewesen Und dort ist dann halt meistens nicht so. Eine Zeitlang und irgendwann, eben, ist es zur Gewohnheit geworden.» (228-232)</p> <p>Person 3 «...sie blockieren dann eigentlich oder sagen «nein, nein, das geht's schon, das ist nicht so schlimm mit dem Verschlucken, das ist ganz normal, dass das passiert.» (11-13)</p> <p>«Dann haben wir auch schon versucht mit den Eindickungsmitteln zu arbeiten. Dann haben wir genau gewusst, wenn wir die Dinge vorbereiten, dann nehmen sie es so, aber sie sagen dann es schmecke scheusslich (gruusig). Wir sind dann auch sicher, das haben wir an der Menge des Verdickungsmittels gesehen, dass sie es selber dann gar nicht so machen.» (20-23)</p> <p>«Aber einfach das Essen ist dann teilweise einfach etwas, das Letzte, was sie noch können... Dann ist das Essen so etwas Elementares, dass sie dann lieber in Kauf nehmen, dass sie sich immer ein wenig verschlucken. Dafür haben sie dann ihr Schnitzel mit Pommes... Darauf möchten sie nicht verzichten.» (26-31)</p> <p>«... weil, das ist immer Stress für die Leute, wenn sie nicht mehr mobil sind oder sie niemanden haben, der sie fahren könnte und dann müssen sie irgendwo hin gehen.» (277-279)</p>
7.1.3 Relevanz	Stellenwert des Themas Schluckstörungen bei der Spitex	<p>Person 1 «Aber das ist sehr Spitex abhängig. Dort wo ich zuvor gearbeitet habe, da hatten die, welche in einem Spezialgebiet gearbeitet haben, viel mehr Assessmenttools.» (94-96)</p>

Anhang: Umgang mit Schluckstörungen bei wohnselbständigen alten Menschen

		<p>«Weil, es kann ja dann genauso gut eine Demenz sein. Weil wir haben viele Demenzpatienten. Es kann eine kognitive Veränderung sein, dass sie nicht mehr essen oder dass sie gar nicht mehr zum Essen kommen, weil sie nichts mehr einkaufen gehen. Also ich kann sagen, dass es öfter vorkommt, dass jemand Probleme hat mit der Essensbeschaffung zum Beispiel oder ein soziales Problem, weil alleine essen nicht so toll ist und dann isst man eben schon gar nicht. Wir fokussieren uns eher auf diese Dinge als dass wir denken, es könnte ein Problem mit Schlucken sein, dass es weh tut oder dass der Schluckakt eben nicht geht. Das kommt glaube ich bei der Spitex zu kurz.» (145-152)</p> <p>«Weil so viele andere Probleme wahrscheinlicher sind, als dass dann ein Schluckproblem im Vordergrund steht.» (156-157)</p> <p>«In der Menge von akuten Situationen ist das wahrscheinlich für die meisten einfach nicht ganz so akut und von da her nicht mega relevant.» (191-192)</p> <p>Person 2</p> <p>«Und spezialisiert sind wir ja als Pflege, gerade in der Spitex ist das nicht unser Hauptfokus und ich denke mir auch, dass ist eher ein Bereich, der auch vernachlässigt wird.» (12-14)</p> <p>«Wir könnten schon aktiver, ich sage ja, es ist einfach der Fokus liegt bei uns jetzt nicht so speziell darauf.» (38-39)</p> <p>«... nicht unser Auftrag ist per se, sondern eigentlich mehr eine Randtätigkeit ist. Man muss einfach sehen, wie gesagt, das ist schon eher so ein Thema, also bei unserer Spitex und ich denke bei den anderen eher auch, stiefmütterlich behandelt wird.» (108-111)</p> <p>«In der Spitex, das habe ich jetzt irgendwie noch gar nicht auf dem Schirm gehabt.» (323)</p> <p>«Das ist ein interessantes Thema und das ist auch bei der Spitex, ... aber ich denke mir nicht ein so präsent Thema, wie es sein könnte.» (375-377)</p> <p>Person 3</p>
<p>8 Ausblick/Wünsche</p>		
<p>8.1 Handlungsvorschläge</p>	<p>Wünsche, um die ambulante Behandlung von Schluckpatienten zu verbessern</p>	<p>Person 1</p> <p>«Dass wir Zugang haben zu fachlicher Beratung.» (370-371)</p> <p>«...ich wünschte mir eigentlich eine bessere Netzwerkarbeit.» (372) ... «Gesichter dazu haben. Wer ist wo zuständig und was können sie anbieten.» (373-374)</p> <p>«Ich wünschte mir eine bessere Netzwerkarbeit in Bezug auf diese Thematik. Die dann auch finanziert ist und ich nicht das Gefühl haben muss, oh, wie rechne ich das danach ab. Und die, wenn ich anrufe in eine Praxis oder ein Spital, die dann auch das Gefühl haben, ich komme mal nach Hause. Weil vielleicht die Patienten, die können wir nicht dorthin bugsieren.» (376-380)</p> <p>«Zugriff auf eine Logopädin» (381) ... «Die aber dann auch kommt. Weil das ist eben auch das Problem bei den Physios mit Domizilbehandlungen.» (383-384)</p> <p>«...dass die Netzwerke sich ein bisschen mehr in die ambulante Versorgung und in die Domizilversorgung hinein verschieben würden.» (427-429)</p>

Anhang: Umgang mit Schluckstörungen bei wohnselbständigen alten Menschen

		<p>Person 2 «Dass es der Arzt schon erkennen würde. Ja, nein, ich denke mir vielleicht wirklich auch irgendein Tool, dass man das besser einschätzen oder abklären könnte (297-299), oder jemand der uns sagen könnte, was es sonst noch für Möglichkeiten gibt.» (300)</p> <p>Person 3 «Aber es wäre manchmal sicher auch nicht schlecht, wenn eine Logopädin auch nach Hause zum Kunden kommen könnte.» (275-277) «Ich würde mir eigentlich wünschen, dass man das teilweise etwas früher erkennen würde. ... Dass auch die Kunden das Problem bei sich selber sehen. Weil, für sie selber ist es lange, lange kein Problem.» (290-293) «Eben auch das von den Kunden und von den Angehörigen her, dass die das auch wirklich annehmen können. Dass da wirklich ein Problem vorhanden ist und dass eine gewisse Einschränkung auch vorhanden ist.» (297-299) «...da gibt es vielleicht auch irgendwelche ...Tests oder irgendwelche Erkennungsmerkmale.» (301-302) «Oder irgendwie Flyer für Angehörige oder die man bei einem Arzt auflegen könnte... auch Unterstützungsangebote oder so.» (305-308)</p>
--	--	--

IV.ii Themenmatrix

	Erfahrungen	Problemerkennung	Erkennen von Schluckstörungen	Handeln	Zusammenarbeit	System	Herausforderungen	Wünsche
Person 1	<p>Viel mit Patienten am Lebensende, die Schwierigkeiten beim Schlucken von Tabletten haben (10-13, 19-21)</p> <p>Zusammenarbeit mit Arzt (360-363, 399-401)</p>	<p>Angehörige dienen als Informationsquelle (39-42)</p> <p>Keine weiteren Assessmenttools für Schluckstörungen (94)</p> <p>Fragen gar nicht das Schlucken ab (178, 186-187)</p> <p>Thema Ernährungsform und Zahnstatus kommen in der Bedarfsabklärung vor (179-180)</p>	<p>Appetitverlust, Gewichtsabnahme (130)</p> <p>Indirekter Hinweis vom Patienten, dass er weniger isst (131)</p> <p>Leerer Kühlschrank weist darauf hin, dass Patient nicht isst (133-134)</p> <p>Delir wegen Flüssigkeitsmangel, Trinken als Hauptproblem (139-140)</p>	<p>Medikamente subkutan verordnen (29)</p> <p>Ins Spital einweisen, wenn Schlucken nicht mehr geht (32-33)/In Notfall einweisen (206)</p> <p>Beratung des Klienten in Bezug auf Nahrung (162-163)</p> <p>Meldung an den Hausarzt (205, 220-221)/Klient meldet sich selber beim Arzt (195-198)</p> <p>Beim Essen anwesend sein/Essen in kleine Stücke schneiden (241-244)</p>	<p>Bericht vom Arzt (232)</p> <p>Übergabe (intern) über schriftliche Dokumentation (Pflegeplanung) (255-258)</p> <p>Kontaktaufnahme mit dem Hausarzt (272)</p> <p>Fachbereiche zuziehen für Weiterbildungen (315-318)</p>	<p>Relevanz Ausbildungszeitpunkt (112)</p> <p>Zeitfrage (171-172) «minüteln» (260)</p> <p>Behandlung abhängig je nach Standort der Spitex (325-326)</p> <p>Ausbildungsstand sehr unterschiedlich (344-349)</p> <p>Therapeuten machen keine Hausbesuche (384-387)</p>	<p>keine Essensbegleitung von Klienten (13)</p> <p>Thema Schluckstörung kommt zu kurz, Fokus auf anderen Dingen (145-152)</p> <p>Gefahr der Routine bei Patienten, die man schon lange betreut (264-268)</p> <p>Darf am Patienten nur machen, was vom Arzt verordnet ist (358)</p>	<p>Zugang zu fachlicher Beratung (370-371)</p> <p>bessere Netzwerkarbeit (372)</p> <p>Zugriff auf eine Logopädin haben, die Domizilbehandlungen macht (381-383)</p> <p>Netzwerke sollten sich mehr in die ambulante Versorgung verschieben (427-429)</p>
Person 2	<p>Schwierig, Patient im häuslichen Setting zu motivieren (8-10)</p> <p>Klient nimmt Problem als gegeben (226)</p>	<p>Angehörige dienen als Informationsquelle (96-102)</p> <p>Fragen zum Trinken in der Bedarfsabklärung/Aussagen des Patienten, da nicht aktiv</p>	<p>Klient verschluckt sich bei Tablettenaufnahme (63-64)</p> <p>Verlangsamter oder zu schneller Vorgang beim Essen/Trinken (124-125)</p>	<p>Eindicken von Wasser, Konsistenz ändern (16, 19-20)</p> <p>Anleitung: Aufrecht sitzen (18, 53)/Kleine Schlucke nehmen (18, 53-54)</p>	<p>Fachliteratur lesen (274 -277)</p> <p>Einträge in Pflegediagnosen (242-249)</p> <p>Fallbesprechungen (290)</p>	<p>Verabreichung von angepasster Kost im Spital einfacher (10-12)</p> <p>Man muss oft nachfragen nach bestehenden Diagnosen (92-94)</p> <p>Zeitdruck; Gap Theorie und</p>	<p>Nicht bei den Mahlzeiten dabei (55-56)/Umsetzung von Massnahmen schwierig (21-22)</p> <p>Bereitschaft der Klienten (11-12, 106-108)</p>	<p>Bessere Früherkennung durch Arzt oder mit Hilfe eines Tools (297-299)</p> <p>Unterstützung von Fachkräften (300)</p>

Anhang: Umgang mit Schluckstörungen bei wohnselbständigen alten Menschen

		<p>beobachtet wird (71-73, 115)</p> <p>Spitex hat kein spezielles Screening (156-158)/ Kennt kein Schluckscreening (312-316)</p>	<p>Reste im Mund – wird weniger überprüft (127-128)</p>	<p>Meldung an Hausarzt (34-35)/ Handlungsoption: Rücksprache mit Angehörigen oder Hausarzt nehmen (146-148)</p> <p>Nachfragen bei Angehörigen (105-106)</p> <p>Bestehende Massnahmen werden nicht immer umgesetzt (229-230)</p> <p>Beobachtungen in Pflegediagnose aufnehmen (236-242)/Haben kein Vorgehensschema (39-40)</p>		<p>Praxis (171-173, 177-180, 210-211)</p> <p>Interdisziplinäres Arbeiten im Spital einfacher (309-311)</p>	<p>Man darf nur machen, was vom Arzt verordnet ist: Essenszubereitung gehört nicht dazu (338-340)</p> <p>Fokus liegt nicht auf Schluckstörungen (38-39)/Kein so präsent Thema (109-111, 375-377)</p>	
<p>Person 3</p>	<p>Schluckstörung wird relativ spät erkannt (6-7)</p> <p>Klient will es nicht wahrhaben (7-8)/ Erachtet Verschlucken als «normal» (12-13)</p>	<p>In der Bedarfsabklärung Fragen nach Mundbeschaffenheit und Zahnstatus (85)</p> <p>Fragen nach Schlucken in Bedarfsabklärung unbekannt (83-86)</p> <p>Patient zeigt Vorsicht, wenn als Konsequenz einer Schluckstörung, Einschränkungen der Kost thematisiert wird (94-96)</p> <p>Patienten, die aus medizinischen Hintergründen</p>	<p>Langer Kauprozess (120-122)/ Hustenreiz nach Verschlucken (122-123)</p> <p>Mundtrockenheit: Klient sagt, es sei schwierig zu schlucken (123-124)</p> <p>Veränderte Körperhaltung beim Schlucken (125)</p> <p>Klient isst/trinkt weniger, Gewichtsverlust, Dehydratation (131-134)</p>	<p>Empfehlung an Klienten: Flüssigkeit eindicken (18-20)</p> <p>Umstellung auf weiche Nahrungsmittel (148-151)</p> <p>Erstellung einer Pflegediagnose (185-187)</p> <p>Bei Hinweisen durch Angehörige: Arzt kann evtl. Logopädin einschalten (157-159)</p> <p>Notfallmässig: Meldung an den Hausarzt (227)</p>	<p>Einträge in Pflegeplanungen (177-178)</p> <p>Mit Kollegen kurzschliessen (telefonisch) (208-209, 224-225)</p> <p>Fachrapporte und Teamsitzungen (231-232)</p> <p>Weiterbildungen mit Nutzen für Spitex (246-249)</p> <p>Thementrägerinnen (256-267) - keine zu Schluckstörungen</p>	<p>Umsetzung von Massnahmen im Spital einfacher (48- 50)</p> <p>Unterschiede in der Häufigkeit von Erfahrungen der Pflegefachpersonen (294-297)</p>	<p>Klient blockiert, spielt Problem herunter (8-13)</p> <p>Klient hat Abneigung zu Eindickungsmitteln (21-22)</p> <p>Klient fühlt sich eingeschränkt, möchte nicht auf gewisse Nahrungsmittel verzichten (26-31)</p> <p>Klient ist nicht mobil, Besuche ausser Haus sind mit Stress verbunden (277-279)</p>	<p>Angebot von Domizilbehandlungen durch Logopädin (275-276)</p> <p>Frühere Erkennung (290-291)/ Allfällige Tests (301-303)</p> <p>Mehr Einsicht der Klienten bei bestehenden Problemen (291-293)</p> <p>Mehr Aufklärungsarbeit bei Betagten (305-308)</p>

Anhang: Umgang mit Schluckstörungen bei wohnselbständigen alten Menschen

		eine Schluckstörung haben, sind bereits mit Massnahmen versorgt (106-113) Haben kein Screening zu Schluckstörungen (141-143)			Kein direkter Zugriff auf Logopädin (268-272)			
--	--	---	--	--	---	--	--	--